

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir

R10.4 Documentation of public tenders

Authors: Vladimír Kolečka, Eva Hudečková (CGS)

February 2024

CONTENT

1 INTRODUCTION.....	3
2 FEASIBILITY STUDY	3
3 WELL INTEGRITY LOGGING.....	4

1 INTRODUCTION

In frame of CO₂-SPICER project preparation, a few minor parts of the work were specified as sub-contracts in the detailed description of the planned Work Packages:

- 1) analyses of microbiological content of formation water samples (WP5) – estimated budget 150,000 CZK;
- 2) installation of seismic monitoring stations (WP7) – estimated budget 427,000 CZK;
- 3) feasibility study on utilisation of seismic methods for monitoring of the CO₂ plume in the reservoir (WP7) – estimated budget 20,000 EUR;
- 4) integrity well logging in one of the wells at Zar-3 site (WP6) – estimated budget 600,000 CZK.

Ad 1): The CGS decided to avoid the sub-contract on microbiological analyses of formation water samples in WP5 by direct employment of the relevant expert, moving thus the corresponding costs (150K CZK) to the personnel costs budget.

Ad 2): The sub-contract, planned to cover the delivery and installation of seismic monitoring stations, was not realised. This activity was realised, at a lower cost but the slightly different character of the delivery (special cases for seismic stations) did not correspond to the definition of a sub-contract according to TACR guidelines (service of research nature). Due to this, and also in compliance with accounting standards and usual practice used at project partner GFU, the cost of seismic monitoring stations installation was included in the category of other direct costs.

Other planned sub-contracts (items 3 and 4) have been realised.

2 FEASIBILITY STUDY

The preparation of public tender of feasibility study on utilisation of seismic methods for monitoring of the CO₂ plume started in August 2022. The documentation had to be prepared in both Czech and English version, the call was opened in October 2022 and in December 2022, CGS approved offer of professor Pevzner, sole trader. The study resulted in the deliverable R7.8 “Feasibility study on applicability of seismic methods for CO₂ plume monitoring”. The main value of this study is preference of borehole seismic using instead of surface seismic.

Public tender documentation of feasibility study is presented in Appendix 1.

3 WELL INTEGRITY LOGGING

The second public tendering “Deep well integrity logging” (WP6) was open in May 2023 without any response. The repeated call of July 2023 also resulted in “no reply”. In autumn 2023, the term of well ZA7 availability for well integrity logging measurement was unclear. But on September 27, 2023, the operator of ZA7 well (project partner MND) informed CGS that the well ZA7 will be available for logging measurement in 2 weeks, i.e. in middle November 2023. After two unsuccessful calls of public tendering, CGS asked directly the company KaC (this is the only one company in the Czech Republic with adequate equipment and experience) for well integrity logging measurement. The Director of the CGS, as the responsible representative, decided to grant an exception from his authority and to authorise a direct procurement; the third call of the tender would not be able to meet the deadline given by the MND. Well integrity logging on ZA7 well was successfully finalized on November 12, 2023. Results and interpretation of logging measurement are presented in R6.4 “Data set and report with results of well integrity logging“.

Public tender documentation of well integrity logging is presented in Appendix 2.

APPENDICES

APPENDIX 1:

Documentation of public tender “Feasibility study on utilisation of seismic methods for monitoring of the CO₂ plume in the reservoir”

APPENDIX 2:

Documentation of public tender “Deep well integrity logging”

APPENDIX 1

**Documentation of public tender „Feasibility study on applicability of seismic methods for CO₂ plume monitoring“
(Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂)**

Výzva k podání nabídek a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen také „ZD“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“¹)

„Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂“

1. Identifikační údaje

Zadavatel:	Česká geologická služba
Zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel
Sídlo:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1
IČO/ DIČ:	00025798/ CZ00025798
Profil:	https://nen.nipez.cz/profil/CGS
Zástupce ve věcech technických:	RNDr. Vít Hladík, MBA; vit.hladik@geology.cz
Zástupce ve věcech zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář; advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
Sídlo:	Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01
Jednající:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát / advokat@hebky.cz
Název veřejné zakázky: (dále v textu také jen „Zakázka“)	Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂
Režim zakázky/ Druh zakázky / zadávacího řízení:	malého rozsahu / služby
Klasifikace dle CPV:	71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Části zakázky:	Zakázka není rozdělena na části, a to vzhledem k povaze plnění.
Předpokládaná hodnota (bez DPH):	425.000,- Kč bez DPH
Zdroje financování Zakázky:	financováno z rozpočtu projektu CO ₂ -SPICER, který je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky

¹ Anglická verze zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) je k dispozici na <https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Zakon-c-134-2016-Sb-o-zadavani-verejnych-zakazek.pdf>

Tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ jako veřejná zakázka malého rozsahu, avšak za přiměřeného užití jednotlivých ustanovení ZZVZ tam, kde je to zmíněno, což však neznamená, že zadavatel vyjadřuje vůli dobrovolně zadávat veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení dle ZZVZ. Zadavatel tedy, byť v textu této ZD odkazuje na, resp. používá jednotlivá ustanovení ZZVZ zejm. pro zjednodušené podlimitní řízení, tak činí pouze pro zjednodušení textu této ZD a nikoli proto, že by chtěl, a činil tak, být vázán ZZVZ (kromě dodržování § 6 ZZVZ).

Veřejná zakázka se dále řídí interními pravidly zadavatele.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Tato zakázka je součástí projektu CO₂-SPICER. Jedním z cílů tohoto projektu je příprava monitorovacího plánu pro pilotní úložiště CO₂ v lokalitě Zar-3 v České republice. Pro tento účel je třeba posoudit použitelnost seismického průzkumu – nejvýkonnějšího monitorovacího nástroje pro mapování rozšíření oblaku CO₂ v úložišti dle odborné literatury.

Předmětem zakázky je zpracování studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂, jak je uvedeno dále (dále jen také „Studie použitelnosti“).

Aby bylo možné posoudit použitelnost seismického průzkumu, bude vypracována studie proveditelnosti. Studie využije stávající seismická data z lokality a dostupné geologické a petrofyzikální informace a zkombinuje je s předběžným modelováním a tvorbou syntetických seismogramů. Budou hodnoceny různé seismické techniky jako povrchová 3D, VSP (vč. 3D-VSP) nebo cross-hole.

Hlavním cílem studie je prověřit možnost sledování oblaku CO₂ na úložišti Zar-3 seismickými metodami.

Předmět studie je podrobně vymezen v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 6 této ZD.

3. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

3.1 Plnění zakázky (kompletní dodávka) nejpozději do: 31. října 2023. Dílčí plnění:

- (i) Kompletní studie předložená objednateli k připomínkám do 31. května 2023
- (ii) Finální studie s vypořádanými připomínkami do 1 měsíce od obdržení připomínek
- (iii) Manuskript odborného článku shrnujícího výsledky studie do 31. října 2023

3.2 Místem plnění – předání výstupů je sídlo zadavatele.

4. Lhůta a způsob podání nabídek, komunikace ve výběrovém řízení

- 4.1. **Lhůta pro podání nabídek: je uvedena na profilu zadavatele.**
- 4.2. Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN dostupného na internetové adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>. Podání nabídek v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě mimo elektronický nástroj NEN se nepřipouští. Veškeré úkony ve výběrovém řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje NEN, datové schránky a e-mailu. Pro komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje NEN a podání nabídky je dodavatel či účastník řízení povinen provést registraci v elektronickém nástroji. Zadavatel upozorňuje, že registrace trvá nejméně 2 pracovní dny dle pravidel provozovatele NEN; doporučuje tedy provést registraci dostatečně předem.
- 4.3. Podrobné instrukce (příručky) elektronického nástroje NEN se nacházejí na internetové adrese <https://nen.nipez.cz/prirucky-vse> .
- 4.4. Nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji NEN, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek a jejich protokolárního zpřístupnění. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte provozovatele elektronického nástroje NEN na tel.: +420 841 888 841 nebo e-mailu: Hotline@nipez.cz.
- 4.5. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nedodržení tohoto požadavku povede k vyloučení účastníka z výběrového řízení.
- 4.6. Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez přítomnosti účastníků výběrového řízení.

5. Technické a obchodní podmínky

Dodavatel je povinen, aniž by byl oprávněn cokoli měnit (pokud to výslovně nevyplývá z příslušného dokumentu) při realizaci plnění respektovat technické a obchodní podmínky, jak jsou definovány jednotlivými částmi (přílohami) této ZD.

6. Požadavky na způsobilost a kvalifikaci dodavatelů

- 6.1. Veškeré kvalifikační předpoklady účastník v nabídce prokáže předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích, není-li dále uvedeno jinak. Dodavatel může doklady o kvalifikaci nahradit jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. Dále může nahradit příslušné doklady výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ; stran základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu, v jakém údaje prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti), případně certifikátem certifikovaného dodavatele (§ 233 a násl. ZZVZ; v rozsahu, v jakém údaje v certifikátu prokazují splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace). Dodavatel může při prokázání

kvalifikace též postupovat podle ust. § 45 odst. 4 ZZVZ (*Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné*).

Zadavatel si může vyžádat veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené **pod body 6.2–6.5**, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, po **vybraném dodavateli před podpisem smlouvy**. Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

6.2. Základní způsobilost: zadavatel požaduje prokázat v rozsahu dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Dodavatel může prokázat v nabídce základní způsobilost formou čestného prohlášení dle vzoru v příloze č. 4 této ZD.

Je-li dodavatelem právnická osoba, prokazuje splnění požadavku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ v rozsahu stanoveném § 74 odst. 2 ZZVZ. Je-li dodavatelem pobočka závodu, prokazuje splnění požadavku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ v rozsahu stanoveném § 74 odst. 3 ZZVZ.

Dle § 74 ZZVZ platí:

odst. 1 Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

odst. 2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

odst. 3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

- 6.3. Profesní způsobilost: prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- 6.4. Ekonomická kvalifikace: prokázání ekonomické kvalifikace zadavatel nepožaduje.
- 6.5. Technická kvalifikace:

- 6.5.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ**. Dodavatel doloží ve formě čestného prohlášení seznam alespoň **3 významných služeb** poskytnutých za posledních **6 let před zahájením** výběrového řízení včetně uvedení doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Významnou službou se rozumí služba, studie nebo výzkumný projekt se zaměřením obdobným k předmětu zakázky s tím, že zadavatel požaduje, aby referenční významné služby zahrnovaly:

- a) Přímé seismické modelování a simulace na úložištích CO₂ pro účely monitoringu a
- b) Zkušenosti s praktickým použitím seismických technologií, včetně DAS (Distributed Acoustic Sensing), pro monitorování úložišť CO₂,

(dále jen také „Významná služba“).

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.5.1 pomocí čestného prohlášení dle vzoru v příloze č. 2 této ZD.

- 6.5.2. Dodavatel dále doloží v čestném prohlášení dle vzoru v příloze 2 této ZD seznam hlavních řešitelů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky - studie použitelnosti a připojí jejich profesní životopisy včetně seznamu publikací se zaměřením obdobným k předmětu zakázky.
- 6.6 Zákaz střetu zájmů

V případě zjištění neetických praktik dodavatele (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo ve výběrovém řízení) či rozporu čestného prohlášení dodavatele a skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání dodavatele o písemné vysvětlení nebo po přizvání dodavatele pro ústní vysvětlení, vyloučí zadavatel takového dodavatele bezodkladně z výběrového řízení. Při předkládání nabídky musí dodavatel předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v něm prohlásit, že není ve výběrovém řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto výběrového řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální). Vzor čestného prohlášení ohledně střetu zájmů je uveden v příloze č. 3 této ZD.

7. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni nabídkami a nemohou z výběrového řízení odstoupit) v délce 120 dní; pro aplikaci zadávací lhůty se použijí příslušná ustanovení ZZVZ přiměřeně.

8. Požadavky na zpracování nabídky

- 8.1. Nabídka bude předložena v **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje NEN dostupného na <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>. Nabídka bude zpracována v českém nebo anglickém jazyce.
- 8.2. Nabídka bude obsahovat elektronický obraz všech požadovaných dokumentů. Není-li stanoveno jinak, postačují v nabídce dokumenty ve standardu kopie.
- 8.3. Nabídka bude obsahovat:
 - 1) Vyplněné a podepsané Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor je přílohou č. 1 této ZD).
 - 2) Doklady o splnění základní způsobilosti (viz 6.1 a 6.2 této ZD): kopie dokumentů nebo čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 4 této ZD), příp. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
 - 3) Doklady o splnění profesní způsobilosti (viz 6.1 a 6.3 této ZD): kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, případně výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
 - 4) Doklady o splnění technické kvalifikace (viz 6.1 a 6.5 této ZD): čestné prohlášení – seznam Významných služeb (služeb, studií a výzkumných projektů se zaměřením obdobným předmětu zakázky realizovaných za posledních 6 let, viz vzor v příloze č. 2 této ZD) nebo certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
 - 5) Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (příloha č. 3 této ZD).
- 8.4. Všechny výše uvedené části nabídky jsou dokumenty nezbytnými k posouzení a hodnocení nabídky.

9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

- 9.1. **Dodavatel uvede v Prohlášení o přijetí smluvních podmínek celkovou cenu za plnění požadované smlouvou. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky.**

- 9.2. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách s přesností na koruny, která je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Cena musí být uvedena bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH².

10. Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle dvou kritérií:

- 1) nabídková cena bez DPH (váha 70 %)
- 2) úroveň technické kvalifikace uchazeče dle bodu 6.5 této ZD, v rámci které bude hodnoceno:
 - a) Celkový počet Významných služeb (viz 6.5.1 této ZD) nad rámec počtu služeb doložených pro potřeby bodu 6.5.1 této ZD realizovaných uchazečem za posledních 6 let (váha 20 %)
 - b) Počet publikací se zaměřením obdobným předmětu zakázky v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech s impakt faktorem větším než 2 (váha 10 %)

ad 1. Hodnoceným kritériem je **nabídková cena bez DPH. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena cena díla** tak, jak je dodavatelem uvedena v Prohlášení o přijetí smluvních podmínek. Nejvýhodnější nabídkou v kritériu nabídkové ceny je ta s nejnižší hodnotou. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_CENA} = (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) / (\text{hodnota hodnocené nabídky}) * 100$$

ad 2 a). Hodnoceným kritériem je **počet referenčních služeb (Významných služeb) realizovaných účastníkem** nad rámec počtu referenčních služeb dodaných v nabídce pro prokázání technické kvalifikace v bodě 6.5.1 (tzn., že reference, které byly doloženy pro prokázání technické kvalifikace, nebudou započítávány do hodnocení). Nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu je ta s nejvyšší hodnotou. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_REFERENCE} = (\text{hodnota hodnocené nabídky}) / (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) * 100$$

Hodnocení v tomto kritériu bude provedeno na **základě čestného prohlášení s uvedením odkazu na zprávu, odborný článek nebo jiné výsledky prací (jsou-li veřejně k dispozici) nebo kontaktní osoby** (jména a příjmení) příslušného objednatele referenční zakázky a kontaktních údajů na tuto osobu (min. v rozsahu telefonní číslo, e-mailové spojení), u které bude možné údaje referenční zakázky ověřit, **které dodavatel předloží v nabídce.**

² Pro zahraniční dodavatele se sídlem v členských státech EU bude při fakturaci DPH použita metoda reverse charge, kdy odvod DPH ve výši 21 % zajistí zadavatel.

ad 2 b). Hodnoceným kritériem je **počet publikací splňujících požadavky uvedené shora pod písm. b)**. Nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu je ta s nejvyšší hodnotou. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_PUBLIKACE} = (\text{hodnota hodnocené nabídky}) / (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) * 100$$

Hodnocení v tomto kritériu bude provedeno na **základě čestného prohlášení s uvedením odkazu na odborný článek**.

Celková bodová hodnota nabídky bude určena součtem dílčích bodových hodnot, vypočtených postupem popsáním výše, **upravených dle jejich relativní váhy** (viz bod 10.2 ZD).

$$\text{BODOVÁ_HODNOTA} = \text{BODY_CENA} * 0,70 + \text{BODY_REFERENCE} * 0,20 + \text{BODY_PUBLIKACE} * 0,10$$

V případě bodové rovnosti nabídek je za výhodnější nabídku považována ta s nižší cenou bez DPH.

11. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD se řídí přiměřeně ust. § 98 ZZVZ. Žádost o vysvětlení ZD musí být zadavateli doručena elektronicky (prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele, e-mailem nebo datovou schránkou) nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

12. Další ustanovení

- 12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele, či zrušení výběrového řízení na profilu zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit mimořádně nízkou nabídkovou cenu v souladu s § 113 a násl. ZZVZ.
- 12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných údajů a dokladů.
- 12.3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro něj lhůtu.
- 12.4. Zadavatel si dále vyhrazuje právo provést posouzení účastníků a jejich nabídek obdobně podle kritérií § 48 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.
- 12.5. Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích podmínek u vítězného dodavatele, v případě, že by nabídka vítězného dodavatele nespĺňovala zadávací podmínky, bude vyřazena. Zadavatel může vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele (účastníka řízení), a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení, účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vítězného dodavatele. Zadavatel může tento postup využít opakovaně.

- 12.6. Stejný postup si zadavatel vyhrazuje použít v případě, že vybraný dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.
- 12.7. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce potvrdil neexistenci překážky účasti ve výběrovém řízení dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, a to formou čestného prohlášení. Zadavatel považuje toto prohlášení za dokument potřebný k posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ve výběrovém řízení ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Vzor čestného prohlášení k možnému využití nabízí zadavatel v příloze č. 4 této ZD.
- 12.8. Zadavatel nepřipouští varianty řešení.
- 12.9. Zadavatel zpracoval tuto ZD dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, sociálně a environmentálně odpovědné a hospodárné zadání veřejné zakázky. Pokud se týče naplnění ust. § 6 odst. 4 ZZVZ, pak zadavatel uvedené ustanovení, resp. dodržování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací s ohledem na specifický předmět plnění a okruh vybraných dodavatelů neupravuje.
- 12.10. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu a/nebo neuzavřít smlouvu na plnění zakázky.
- 12.11. Námitky proti jakémukoli úkonu zadavatele (vč. rozhodnutí o výběru a rozhodnutí o vyloučení účastníka) či proti zadávacím podmínkám nejsou přípustné.
- 12.12. Přílohy Zadávací dokumentace:
1. Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor)
 2. Čestné prohlášení účastníka – Seznam referenčních významných služeb (služeb, studií a výzkumných projektů) se zaměřením obdobným předmětu zakázky realizovaných za posledních 6 let (vzor)
 3. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (vzor)
 4. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (vzor)
 5. Návrh smlouvy na plnění zakázky (viz samostatný soubor *.pdf)
 6. Technická specifikace pro zpracování studie (viz samostatný soubor *.pdf)

V Praze, dne 27.9. 2022

Česká geologická služba

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

Příloha č. 1 ZD – Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor)

Název veřejné zakázky

Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂

Identifikační údaje zadavatele

Název: Česká geologická služba, příspěvková organizace
IČ: 00025798/ CZ00025798
Sídlo: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: (doplň dodavatel)
Sídlo: (doplň dodavatel)
IČ / DIČ: (doplň dodavatel)
Zápis v OR: (doplň dodavatel; rejstříkový soud, spisová značka)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: (doplň dodavatel)
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: (doplň dodavatel)
Telefon: (doplň dodavatel)
E-mail: (doplň dodavatel)
Bankovní spojení a číslo účtu: (doplň dodavatel; u plátce DPH zveřejněný účet ve smyslu § 96 zákona o DPH)

Pro účely nadepsaného výběrového řízení prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci, a že, bude-li vybrán k plnění zakázky, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

Nabídková cena za plnění, které je předmětem zakázky, činí celkem:

- cena bez DPH (doplň dodavatel) Kč
- částka DPH (doplň dodavatel) Kč
- cena včetně DPH (doplň dodavatel) Kč

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

.....
(doplň dodavatel)

Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení účastníka – Seznam referenčních významných služeb (služeb, studií a výzkumných projektů) se zaměřením obdobným předmětu zakázky realizovaných za posledních 6 let (vzor)

Název veřejné zakázky

Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Česká geologická služba, příspěvková organizace
IČ:	00025798/ CZ00025798
Sídlo:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
IČ / DIČ:	(doplň dodavatel)
Zápis v OR:	(doplň dodavatel; rejstříkový soud, spisová značka)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	(doplň dodavatel)

Prohlašuji tímto na svou čest, že jsme v uplynulých 6 letech realizovali následující Významné služby obdobné předmětu veřejné zakázky podle odstavce 6.5 ZD:

A. referenční služby (zakázky) dle odst. 6.5.1 ZD

1. Název služby / studie / projektu

Období realizace:

Zadavatel / zdroj financování:

Stručný popis realizovaných prací obdobných předmětu zakázky:

.....

Odkaz na zprávu, odborný článek nebo jiné výsledky prací (jsou-li veřejně k dispozici):

.....

Kontakt na osobu zadavatele, která může realizaci prací osvědčit (povinné v případě, že nejsou k dispozici veřejně přístupné výsledky):

2. Název služby / studie / projektu

Období realizace:

Zadavatel / zdroj financování:

Stručný popis realizovaných prací obdobných předmětu zakázky:

.....

Odkaz na zprávu, odborný článek nebo jiné výsledky prací (jsou-li veřejně k dispozici):

.....

Kontakt na osobu zadavatele, která může realizaci prací osvědčit (povinné v případě, že nejsou k dispozici veřejně přístupné výsledky):

3. Název služby / studie / projektu

Období realizace:

Zadavatel / zdroj financování:

Stručný popis realizovaných prací obdobných předmětu zakázky:

.....

Odkaz na zprávu, odborný článek nebo jiné výsledky prací (jsou-li veřejně k dispozici):

.....

Kontakt na osobu zadavatele, která může realizaci prací osvědčit (povinné v případě, že nejsou k dispozici veřejně přístupné výsledky):

atd.

Další odkazy na odborné publikace, zprávy a další výsledky relevantní k předmětu veřejné zakázky (nepovinné):

.....

B. seznam hlavních řešitelů zakázky – studie použitelnosti

jméno a příjmení ...

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

.....
(doplň dodavatel)

Přílohy:

Seznam hlavních řešitelů studie použitelnosti

Odborné životopisy hlavních řešitelů studie

Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (vzor)

Název veřejné zakázky

Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Česká geologická služba, příspěvková organizace
IČ:	00025798/ CZ00025798
Sídlo:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
IČ / DIČ:	(doplň dodavatel)
Zápis v OR:	(doplň dodavatel; rejstříkový soud, spisová značka)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	(doplň dodavatel)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „**Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂**“, prohlašuji, že shora uvedený dodavatel není obchodní společností, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dále prohlašuji, že jako dodavatel neprokazuji kvalifikaci pro tuto veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností popsanou v předchozím odstavci.

Dále prohlašuji, že jako dodavatel nejsem ve výběrovém řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto výběrového řízení, jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

V **(doplň dodavatel)** dne **(doplň dodavatel)**

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

.....
(doplň dodavatel)

Příloha č. 4 ZD – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace (vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

pro účely níže uvedené veřejné zakázky

Název veřejné zakázky

Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Česká geologická služba, příspěvková organizace
IČ:	00025798/ CZ00025798
Sídlo:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
IČ / DIČ:	(doplň dodavatel)
Zápis v OR:	(doplň dodavatel; rejstříkový soud, spisová značka)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	(doplň dodavatel)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel prohlašuji, že splňuji základní kvalifikaci ve smyslu požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací dokumentací k uvedené Veřejné zakázce, do níž podávám nabídku.

V **(doplň dodavatel)** dne **(doplň dodavatel)**

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

.....
(doplň dodavatel)

Příloha č. 5: Návrh smlouvy na plnění zakázka

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zajištění služeb zpracování Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂

Česká geologická služba

Se sídlem: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

IČO/DIČ: 00025798/ CZ00025798

Zastoupena: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

K realizačním věcem pověřen: RNDr. Vít Hladík, MBA

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: xxx

Se sídlem/Místem podnikání: xxx

IČO/DIČ: xxx

Jednající/Zastoupen: xxx

Ke smluvnímu jednání pověřen(a): xxx

K technickým věcem pověřen(a): xxx

Bankovní spojení: xxx

Zápis v rejstříku: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dohromady jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají tuto

smlouvu o poskytování služeb

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

1. Preambule

- 1.1 Objednatel je koordinátorem výzkumného projektu CO₂-SPICER, jehož součástí je příprava monitorovacího plánu pro pilotní úložiště CO₂ v lokalitě Zar-3 v České republice. Pro tento účel je třeba posoudit použitelnost seismického průzkumu pro mapování rozšíření oblaku CO₂ v úložišti. Aby bylo možné posoudit použitelnost průzkumu, je třeba vypracovat požadovanou studii použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂ (dále jen také „Studie použitelnosti“ nebo jen také „Studie“). Studie využije stávající seismická data z lokality a dostupné geologické a petrofyzikální informace a zkombinuje je s přímým modelováním a tvorbou syntetických seismogramů. Budou hodnoceny různé seismické techniky jako povrchová 3D, VSP (vč. 3D-VSP) nebo mezivrtní prozařování. Hlavním cílem Studie je prověřit možnost sledování oblaku CO₂ na úložišti Zar-3 seismickými metodami.
- 1.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadané zadavatelem ve výběrovém řízení vedené na profilu zadavatele v systému NEN pod názvem: „**Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂**“ (dále jen také „Zakázka“).
- 1.3 Závaznou součástí této smlouvy je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen „Zadávací dokumentace“), a její **přílohy**. Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také nabídka zhotovitele (vybraného dodavatele Zakázky) podaná v rámci zadávacího řízení na Zakázku (dále jen také „Nabídka“). Nabídka zhotovitele je také závaznou součástí této smlouvy. V případě rozporu Nabídky zhotovitele s podklady objednatele (zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost podklady objednatele.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli následující služby (dále jen „**služby**“):
 - 2.1.1 **Zpracování Studie použitelnosti** v souladu se Zadávací dokumentací a Nabídkou.
 - 2.1.2 Zpracování manuskriptu odborného článku, připraveného ve spolupráci s objednatelem, v rozsahu a kvalitě vhodné k publikaci v recenzovaném mezinárodním odborném periodiku.

Při poskytování služeb dle této smlouvy se zhotovitel řídí pokyny a požadavky objednatele. Rozsah služeb zajišťuje zhotovitel projektovým týmem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2 Zhotovitel je povinen řádně zpracovanou, kompletní a ucelenou Studii dle odst. 2.1.1 této smlouvy předložit objednateli k připomínkování nejpozději do 31. května 2023. Řádně zpracovanou, kompletní a ucelenou Studii s vypořádanými připomínkami v konečné verzi

je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemných připomínek ze strany objednatele.

- 3.3 Zhotovitel je povinen odevzdat manuskript odborného článku dle odst. 2.1.2 této smlouvy nejpozději do 31. října 2023.
- 3.4 Pro vyloučení veškerých pochybností si smluvní strany sjednávají, že vzhledem k povaze a účelu této smlouvy nemá jakékoliv částečné, dílčí nebo opožděné plnění této smlouvy zhotovitelem pro objednatele žádný hospodářský význam.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za poskytnutí služeb dle této smlouvy dohodnutou cenu (dále jen „Cena“), která je pevná, neměnná a činí **bude doplněno na základě výsledku výběrového řízení**, - Kč bez DPH (slovy: xxx korun českých) a Kč včetně DPH, pokud je DPH podle platných právních předpisů v zemi dodavatele součástí ceny
- 4.2 Cena bude objednatelem zaplacená zhotoviteli po úplném splnění povinností dle této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu se splatností min. 21 dní od jeho doručení, který může zhotovitel vystavit nejdříve po odevzdání manuskriptu odborného článku dle odst. 2.1.2 této smlouvy a písemného schválení plnění (potvrzení o splnění) objednatelem.
- 4.3 Celková cena i její jednotlivé části zahrnují veškeré náklady a výdaje zhotovitele a jeho případných subdodavatelů spojené s poskytováním služeb dle této smlouvy.
- 4.4 Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté služby je doručení faktury na platbu příslušné ceny. Splatnost jednotlivých faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 4.5 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle pravidel EU specifikovaných na www stránkách Evropské komise https://taxation-customs.ec.europa.eu/vat-invoicing-rules_en. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené potřebné či požadované údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 4.6 Objednatel bude platit cenu v korunách českých (Kč). Objednatel bude platit cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře, přičemž cena se považuje za uhrazenou řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Součinnost a vzájemná komunikace

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

- 5.2 Objednatel se zavazuje zprostředkovat bezodkladně po podpisu smlouvy uzavření Smlouvy o utajení dat (tzv. NDA - Non-disclosure Agreement) mezi zhotovitelem a firmou MND a.s. (operátorem ložiska Zar-3), a po podpisu této smlouvy poskytnout zhotoviteli na vyžádání veškerá dostupná data a informace uvedené v Technické specifikaci Zakázky.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele pravidelně (nejméně 1x za měsíc) o postupu prací a dále konzultovat s ním veškeré problémy a nejasnosti při zpracování Studie.
- 5.4 Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena nejlépe e-mailem, případně osobně nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 5.5 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své doručovací adresy, případně jakékoli statusové změny, budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 (tří) dnů. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu vzniklou nesplněním této povinnosti.

6. Podmínky poskytování služeb zhotovitelem a záruky za bezvadnost plnění předmětu smlouvy

- 6.1 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí a vyvinout maximální možné úsilí, aby došlo k akceptaci studie proveditelnosti a logického rámce.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za bezvadnost, věcnou správnost a úplnost provedeného předmětu smlouvy.
- 6.3 Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad a nedodělků vzniklých chybami zhotovitele při poskytování služeb dle této smlouvy. Zjištěné vady a nedodělky může objednatel reklamovat písemně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady ve lhůtě sjednané oběma smluvními stranami. Nebyla-li lhůta takto stanovena nebo sjednána, platí lhůta 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace vady zhotoviteli. Ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody tím nejsou dotčena.
- 6.4 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany poskytovatele grantu pro projekt CO2-SPICER, orgánů České republiky nebo EU.

7. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací

- 7.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a důvěrných informacích, které se v průběhu poskytování služeb dle této smlouvy dozvěděl.
- 7.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- 7.3 Důvěrné informace pro účely této smlouvy tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy týkající se objednatele a projektu, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.
- 7.4 Důvěrné informace jsou výhradním majetkem objednatele a poskytnutí důvěrných informací zhotoviteli nezakládá právo zhotovitele užít poskytnuté důvěrné informace k jinému účelu než pro splnění předmětu této smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat důvěrnost poskytnutých důvěrných informací a nesdělovat je jakékoli třetí osobě po celou dobu, po kterou disponuje důvěrnou informací nebo je mu tato informace známa s výjimkou případů uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje:
- 7.5.1 sdělovat důvěrné informace pouze osobám (zaměstnancům či svým externím konzultantům), které je skutečně potřebují pro svou účast na splnění předmětu této smlouvy – v takovém případě zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby osoba, která obdržela důvěrné informace dle této smlouvy, dodržela povinnost zachovávat jejich důvěrnost v přinejmenším stejném rozsahu, v jakém je k tomu touto smlouvou zavázán zhotovitel,
- 7.5.2 neužívat důvěrné informace k jiným účelům než pro účel splnění předmětu této smlouvy dle článku 2. této smlouvy,
- 7.5.3 uchovávat a kopírovat důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro činnost v rámci plnění předmětu této smlouvy nebo jako dokumentaci této činnosti.
- 7.6 Závazky zhotovitele vyplývající z tohoto článku se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné v době jejich sdělení zhotoviteli nebo se stanou veřejně známými poté, co byly sděleny zhotoviteli, aniž by zhotovitel porušil svou povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost poskytnutých důvěrných informací vyplývající z této smlouvy. Tyto informace nemají charakter důvěrných informací.

8. Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti pak uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména nedodání kompletní studie použitelnosti v požadovaném termínu.
- 8.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo
 - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- 8.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy.

9. Autorské právo

- 9.1 Bude-li zhotovitelem a/nebo jeho případným subdodavatelem v rámci plnění této smlouvy vytvořeno dílo, které je předmětem autorskoprávní ochrany podle příslušných právních předpisů získává objednatel k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem dnem vytvoření takového díla výhradní právo dílo užít, a to všemi způsoby a v neomezeném územním a časovém rozsahu (výhradní licenci). Licence je objednateli poskytnuta bezplatně. Zhotovitel je povinen učinit vše pro to, aby objednatel výhradní právo získal, resp. mohl jej získat a bez omezení jej vykonávat.
- 9.2 Zhotovitel je současně povinen při plnění této smlouvy neporušit autorská práva nebo jiná práva k duševnímu či průmyslovému vlastnictví třetích osob a odškodnit bez jakýchkoliv omezení objednatele za veškeré oprávněné nároky třetích osob týkající se porušení autorského práva nebo jiných práv k duševnímu či průmyslovému vlastnictví.

10. Sankce a odpovědnost za škodu

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele se zpracováním studie proveditelnosti a/nebo v případě prodlení zhotovitele s předložením studie proveditelnosti objednateli ke schválení dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Sjednáním smluvní pokuty dle této smlouvy ani jejím zaplacením není dotčen ani omezen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí, kromě již shora uvedených dokumentů, resp. předpisů, právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem v prvním stupni je soud objednatele.

- 11.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran; písemná forma je pak nutná i pro změnu ujednání v tomto odstavci před středníkem.
- 11.3 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha č. 1 Zadávací dokumentace Zakázky a příloha č. 2 Nabídka zhotovitele
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.

Objednatel

Zhotovitel

V dne _____.____._____

V Praze dne _____.____._____

.....
Česká geologická služba
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

.....
xxx
xxx

PŘÍLOHA Č. 1
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č. 2
NABÍDKA ZHOTOVITELE

Příloha č. 6: Technická specifikace pro zpracování studie

Celkový kontext – odůvodnění subdodávky

Aby bylo možné posoudit použitelnost seismiky – obecně nejúčinnějšího monitorovacího nástroje pro mapování rozsahu oblaku uloženého CO₂ v horninovém prostředí, bude zpracována studie použitelnosti. Studie využije existující seismická data z lokality a dostupné geologické a petrofyzikální informace, a zkombinuje je s přímým modelováním (“forward modelling”) a tvorbou syntetických seismogramů. Budou posouzeny různé seismické techniky jako povrchové 3D měření, VSP (včetně 3D-VSP) nebo tomografie (prozařování) mezi vrty. Studie je zadávána formou subdodávky; výsledky studie budou ve formě zprávy předmětem projektového výsledku R7.8.

Hlavní cíl

Hlavním cílem studie je prověřit možnost sledování oblaku CO₂ v úložišti Zar-3 (ložisko uhlovodíků Žarošice) pomocí seismických metod.

Popis prací, které mají být předmětem subdodávky

Předpokládá se, že dodavatel provede analýzu dostupných dat z úložného komplexu na lokalitě Zar-3 (viz seznam níže), posoudí vliv vlastností hornin a fluid na šíření seismických vln v komplexu a důsledky očekávaných změn těchto vlastností v důsledku injektáže CO₂. Na základě této analýzy provede dodavatel přímé modelování a simulace seismického vlnového pole a jeho změn pro různé seismické techniky s cílem dosáhnout výše uvedeného hlavního cíle studie.

Studie bude zahrnovat přinejmenším tyto seismické techniky:

- Klasická opakovaná 3D seismika z povrchu (time-lapse; 4D)
- VSP a 3D-VSP (time-lapse)
- Mezivrtňová tomografie / prozařování (time-lapse cross-hole seismic)

Pokud pro některou z posuzovaných technik bude dosaženo pozitivního výsledku, zpracuje dodavatel doporučení ohledně technologie a metodiky seismických měření (tj. např. ohledně frekvencí seismických vln, geofonů, měřicího uspořádání atd.), a také zpracování dat.

Předpokládá se rovněž posouzení možného využití technologie DAS (distributed acoustic sensing) ve vrtech.

Očekávané výstupy:

- Zpráva (studie použitelnosti) s detailním souhrnem provedených prací a jejich výsledků
- Recenzovaný odborný článek připravený ve spolupráci s projektovým týmem CO₂-SPICER

Data z lokality Zar-3, která budou k dispozici pro zpracování studie (budou poskytnuta dodavateli na základě podpisu dohody o utajení dat):

- Základní geologické informace o úložišti, úložném komplexu, vlastnostech hornin a fluid

- Vzorek existujících 3D seismických dat z 90. let minulého století a prvního desetiletí 21. století
- Informace o parametrech zpracování existujících seismických dat
- 3D geometrie úložného komplexu založená na statickém 3D geologickém modelu
- Trajektorie vrtů uvažovaných pro možné měření pomocí VSP a mezivrtní tomografie
- Výsledky seismokarotážních měření na vybraných vrtech
- Stratigrafické profily vybraných vrtů + litologie (mudlogy), vybrané karotážní křivky, zejména akustická a hustotní karotáž
- Výsledky měření rychlostí ultrazvukových vln na vrtných jádrech
- Výsledky úvodních simulací injektáže CO₂ (budou k dispozici ve 4. čtvrtletí 2022 / 1. čtvrtletí 2023)

Příloha: Stručná charakteristika lokality

Příloha č. 1 k technické specifikaci: Stručná charakteristika lokality

Ropné a plynové ložisko Žarošice - charakteristika širšího okolí

Širší okolí ložiska ropy a zemního plynu Žarošice zahrnuje kontaktní zónu mezi západoevropskou platformou a příkrovovým pásmem Západních Karpat na území jižní Moravy (jihovýchodní část České republiky, Obr. 1). Evropská platforma je na jižní Moravě reprezentována Českým masivem, tvořeným hercynským orogenním systémem západní Evropy a jeho pozdně prekambričným (kadomským) předpolím nazývaným Brunovistulikum, které zasahuje hluboko pod karpatské pásmo. Sedimentace v raném paleozoiku začíná kambrickými klastiky. V ordovickém a silurském (kaledonském) období se předpokládá hiát.

Obr. 1: Ložiska ropy a plynu na jižní Moravě s vyznačeným ropným a plynovým ložiskem Žarošice

Od středního devonu prošlo Brunovistulikum dvěma úplnými tektonickými cykly, hercynským a tethsko-alpickým (Picha, 1996). Paleozoický hercynský cyklus v této oblasti začal riftingem a sedimentací klastik pozdního raného až středního devonu. V pozdním devonu až raném karbonu se na pasivních kontinentálních okrajích vyvinuly karbonátové platformy a pánve. S nástupem hercynské orogeneze v raném karbonu byla karbonátová depozice vystřídána synorogenními flyšovými (kulmskými) faciemi, po kterých v pozdním karbonu následovala pozdně orogenní a postorogenní molasová sedimentace s uhelnými slojemi (Kostelníček et al., 2006).

Mezozoický až kenozoický alpínský cyklus na jižní Moravě začal kontinentálním riftingem v rané juře a ukládáním synriftových detritických sedimentů, po němž následovala mořská transgrese a depozice smíšených karbonátových a siliciklastických hornin pasivních okrajů. Karbonátové platformy se vyvinuly v oblasti mělké okrajové zóny a na vyzdvižených riftových blocích, zatímco slinitá facie bohatá na organickou hmotu (mikulovské slínovce) se vytvořila v hlubším pánevním prostředí.

Během pozdní křídý až raného paleogénu bylo evropské předpolí na Moravě vyzdviženo a hluboce erodováno. Řeky prořezali hluboké nesvačilké a vranovické údolí, která se změnila v podmořské kaňony s hloubkou více než 1500 m, jež byly postupně vyplněny paleogenními detritickými usazeninami bohatými na organickou hmotu (Picha, 1979, 1996; Jiříček, 1987).

Na počátku pozdní křídý se karpatské pasivní okraje přeměnily v synorogenní předpolní pánev, vyznačující se hlubokovodní turbiditní flyšovou sedimentací, po níž následovala pozdně orogenní a postorogenní mělkomořská a kontinentální molasová sedimentace. Během pozdních

fázi alpínské orogeneze, v pozdním paleogénu a raném miocénu, byly flyšové sekvence deformovány a nasunuty přes evropské předpolí, včetně vnitřní zóny neogenní předhlubně (Kostelníček et al., 2006). Karpatské příkrovové pásmo na Moravě je tvořeno pozdně jurskými až raně miocenními synorogenními sekvencemi flyšového pásma (Obr. 2). Neogenní předhlubeň, s výjimkou nejvnitřnějších zón přiléhajících k čelu pásma násunu, zůstala nedeformovaná. Na násunovém pásmu je založena neogenní vídeňská pánev.

Obr. 2: Charakteristický příčný profil studované oblasti (Adámek, 2005)

1 - prekambričké krystalinické podloží, 2 - nerozčleněné měninské souvrství (kambrium?) a souvrství Old Red (devon) 3 - macošské a líšeňské souvrství (devon - spodní karbon), 4 - myslejovické souvrství (spodní karbon), 5 – ostravské souvrství (svrchní karbon), 6 - grestenské a nikolčické souvrství (dogger), 7 - vranovické souvrství (dogger - malm), 8 - mikulovské souvrství (Malm), 9 - kurdějovské a ernstbrunnské souvrství (Malm), 10 - novomlýnské souvrství (spodní křída) a písčité glaukonitová série (svrchní křída), 11 - autochtonní paleogén, 12 - neogén karpatské předhlubně, 13 - flyšové pásmo Západních Karpat - pouzdřanská jednotka (paleogén - spodní miocén), 14 - flyšové pásmo Západních Karpat - ždánická jednotka (jura - spodní miocén)

Nejslibnějšími cíli průzkumu se ukázaly být bazální pískovce a karbonáty jury, které se vyskytují jako izolované erozní reliktu na severním svahu nesvačilského příkopu. Tyto reliktu (pohřbené pahorky) jsou těsněny převážně nepropustnými jílovcí a slínovci výplně paleoúdolí. Izolovaná tělesa pískovců turbiditů a koryt v paleogenní výplni nesvačilského paleoúdolí představují sekundární cíle průzkumu.

Geochemické studie (Franců et al., 1996; Krejčí et al., 1996; Picha a Peters, 1998) naznačují, že uhlovodíky v oblasti nesvačilského příkopu pocházejí převážně z jurských mikulovských slínovců, bohatých na organickou hmotu.

Charakteristika kolektoru

Žarošické ložisko je pohřbeným jurským „patch rifem“, který byl následně dolomitizován a zlomově porušen a od západu částečně erodován. Strukturní mapa povrchu jurských

vránovických karbonátů (kolektorská hornina) je uvedena na Obr. 3. Interpretovaná řezy z bloku 3D seismiky, který byl použit při geologickém modelování, jsou zobrazeny na Obr. 4.

Těsnění ložiska zajišťují dvě různé těsnící horniny, a to jurské mikulovské slínovce ve východní části ložiska a paleogenní jílovce v západní a severní části (Obr. 5 a 6). Kolektorskou horninou jsou především silně rozpukané vránovické karbonáty a při bázi v jižní části dolomitické pískovce nikolčických vrstev. Primární pórovitost dolomitu se pohybuje kolem 1 – 3 %. Mnohem důležitější je sekundární pórovitost, která na základě karotážních měření dosahuje 2 – 9 % (lokálně i více). Propustnost kolektoru byla odhadnuta (na základě hydrodynamických testů; Ďurica et al., 2010) na 193 – 630 mD.

Obr. 5: Ropné a plynové ložisko Žarošice. Řez SZ - JV (Rež a Gavor, 2018, se svolením MND a.s.)

Obr. 6: Ropná a plynová ložiska Žarošice. Řez JZ - SV (Rez a Gavor, 2018, se svolením MND a.s.)

Ložisko Žarošice bylo objeveno vrtem Žarošice 3 (ZA3) v hloubce 1565 – 1872 m. Jedná se o ropné ložisko s plynovou čepicí a aktivním vodním zápolím. Plynová čepice dosahuje mocnosti až 150 m, původní ropná zóna měla mocnost přibližně 105 m. Kontakty plyn – ropa a ropa – voda byly odhadnuty na základě karotážních měření a jsou pravidelně aktualizovány během těžby (pozorovací vrt ZA 3). Na Obr. 7 jsou zobrazeny ukázky karotážních měření na vrtu ZA3, a to akustická karotáž (AK) a hustotní karotáž (HK).

Ropa je středně těžká, dosahuje $0,908 \text{ g.cm}^{-3}$ při $20 \text{ }^\circ\text{C}$ ($24,4 \text{ }^\circ\text{API}$), je parafínového / naftenového typu s nízkým obsahem benzenu. Viskozita ropy při $20 \text{ }^\circ\text{C}$ je 40 mPa.s . Plynovou čepici tvoří převážně metan (92 %) s 4,8 % ostatních uhlovodíkových plynů a 3,2 % dusíku a CO_2 . Rozpuštěný plyn obsahuje přibližně 83 % metanu a 7,5 % CO_2 . Původní statický tlak v ložisku (na kontaktu plyn – ropa) byl $17,172 \text{ MPa}$, teplota $51,4 \text{ }^\circ\text{C}$. Původní viskozita v ložiskových podmínkách byla $3,67 \text{ mPa.s}$. Původní FVF byl $1,183 \text{ m}^3/\text{m}^3$ a R_s $63,7 \text{ m}^3/\text{m}^3$.

Bylo odvrtno celkem 8 těžebních vrtů, z toho 4 horizontální z obou stran ložiska. Z horizontálních vrtů je 1 vrt opuštěn z důvodu 100% zavodnění.

Kumulativní těžba ložiska činí 460 tis. m^3 ropy a 46 mil. m^3 plynu. Ložisko Žarošice se blíží k ukončení těžby.

Obr. 7: Ukázky karotážního měření na vrtu ZA3 - akustická karotáž AK a hustotní karotáž HK

Literatura

Adámek, J., 2005: The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia – geology and paleogeography. *Bulletin of Geosciences*, 80, 4, p. 291–305.

Đurica, D., Suk, M., Ciprys, V., 2010: Energetické zdroje – včera, dnes a zítra. Moravské zemské muzeum, Brno, 165 pp.

Franců, J., Radke, M., Schaefer, R. G., Poelchau, H. S., Čáslavský, J., Boháček, Z., 1996: Oil-oil and oil-source rock correlations in the northern Vienna basin and adjacent Carpathian Flysch Zone (Czech and Slovak area), in G. Wessely and W. Liebl, eds., *Oil and gas in Alpidic thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe: European Association of Geoscientists and Engineers Special Publication 5*, p. 343–353.

Jiríček, R., 1987: Stratigrafie a faciální rozdělení sedimentů autochtonního paleogénu na jv. svazích Českého masivu. *Knihovnička Zemní Plyn a Nafta 33 (4)*. p. 541-567. Hodonín

Kostelníček, P., Ciprys, V., Berka, J., 2006: Examples of Recently Discovered Oil and Gas Fields in the Carpathian Foredeep and in the European Foreland Plate underneath the Carpathian Thrust Belt, Czech Republic, in J. Golonka and F. J. Pícha, eds., *The Carpathians and Their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, AAPG Memoir #84*, p. 127 - 190.

Krejčí, O., Franců, J., Poelchau H. S., Müller P., Stráník, Z., 1996: Tectonic evolution and oil and gas generation at the border of the north European platform with the West Carpathians (Czech Republic), in G. Wessely and W. Liebl, eds., *Oil and gas in Alpidic thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe: European Association of Geoscientists and Engineers Special Publication 5*, p. 177–186.

Pícha, F. J., 1979: Ancient Submarine Canyons of Tethyan Continental Margins, Czechoslovakia, *AAPG Bulletin 63 (1)*. p. 67-86. Tulsa

Pícha, F. J., 1996: Exploring for hydrocarbons under thrust belts— A challenging new frontier in the Carpathians and elsewhere. *AAPG Bulletin*, v. 80, p. 1547–1564.

Pícha, F. J. and Peters, K. E., 1998: Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic. *Petroleum Geoscience*, v. 4, p. 289 –302.

Call for Tenders and PROCUREMENT DOCUMENTS

for the small-scale public contract awarded outside of the scope of Law No. 134/2016 Sb., Public Procurement Act, as amended (“PPA”¹)

“Preparation of a Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring”

1. Identification Details

Contracting authority:	Česká geologická služba Czech Geological Survey
Represented by:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., Director
Registered office:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ):	00025798 / CZ00025798
Procurement profile:	https://nen.nipez.cz/profil/CGS
Representative in technical matters:	RNDr. Vít Hladík, MBA; vit.hladik@geology.cz
Representative in procurement matters:	Mgr. Ing. Robert Hebký, Attorney-at-Law; advokat@hebky.cz
Registration No. (IČO):	64010082
Registered office:	Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01
Acting through:	Mgr. Ing. Robert Hebký, Attorney-at-Law / advokat@hebky.cz
Name of public contract: (the “Public Contract”)	Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring
Procurement type / contract or procedure type:	Small-scale / services
CPV classification:	71241000-9 Feasibility Study, Advisory Service, Analysis
Contract parts:	The Contract is not divided into parts with respect to the nature of its subject-matter.
Expected value (excl. of VAT):	CZK 425,000 excl. VAT
Contract Funding:	Financed from the CO ₂ -SPICER project, supported by a grant from Norway and the Technology Agency of the Czech Republic

¹ The English version of Law No. 134/2016 Sb. (Public Procurement Act) is available at https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Zakon-c-134_2016-Sb-o-zadavani-verejnych-zakazek.pdf

As a small-scale public contract, this Public Contract is being awarded outside of the scope of the Public Procurement Act (PPA); where expressly mentioned, the provisions of the PPA have been employed by analogy which, however, cannot be construed as the Contracting Authority's intention to award the Public Contract according to any of the procedure types pursuant to the PPA. Hence, when referring to the provisions of the PPA, in particular those applicable to the simplified below-threshold procedure, Contracting Authority does so solely for the sake of consistency and to simplify the wording of this Call for Tenders and not because it intends to be bound by the provisions of the PPA (except for Section 6 thereof).

In addition, this Public contract is subject to the Contracting Authority's internal guidelines.

2. Information on the Subject-Matter of the Public Contract

This Public Contract is part of the CO₂-SPICER project. One of the goals of the project is to develop a monitoring plan for the pilot CO₂ storage at the Zar-3 site in the Czech Republic. For this purpose, the suitability of seismic methods, considered in literature the most powerful tool available to track the CO₂ plume extension in the storage reservoir, needs to be assessed.

The subject-matter of the Public Contract is to develop a usability study assessing the suitability of seismic methods to track the CO₂ plume stored in the storage reservoir as set out below (the "Feasibility Study").

A feasibility study will be prepared to assess the suitability of seismic survey methods for the intended purpose. The study will use existing seismic data from the site and available geological and petrophysical information, combining them with forward modelling and synthetic seismograms. Various seismic techniques like surface 3D, VSP (incl. 3D-VSP) or cross-hole will be assessed.

The main purpose of the Feasibility Study is to assess the possibility of tracking the CO₂ plume stored at the Zar-3 site using seismic methods.

The subject-matter of this Public Contract is described in more detail in the Technical specifications of the Public Contract, enclosed as Annexe No. 6 to this Call for Tenders.

3. Time and Place of Performance of Public Contract

3.1. Completion of the Public Contract (entire delivery) no later than: 31 October 2023. The following delivery deadlines apply for the different parts of the Public Contract:

- (i) Delivery of the finished Feasibility Study to the Contracting Authority for comments no later than 31 May 2023
- (ii) Final version of the Feasibility Study addressing the Contracting Authority's comments and objections no later than 1 month after the receipt of the same

(iii) Manuscript of an academic paper summing up the results of the study no later than 31 October 2023

3.2. Place of performance – the deliverables will be submitted at the Contracting Authority’s registered office.

4. Term and Form of Submitting the Tender, Communication in Tender Procedure

4.1. The deadline for submission of Tenders is stated on the Contracting Authority’s procurement profile.

4.2. The Contracting Authority decided to accept tenders in electronic form only. Tenders must be submitted via the certified NEN procurement platform available at <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>. The submission of tenders in any other form, including in hard-copy form or in electronic form outside of the NEN platform, is expressly not allowed. All acts and communication related to the procurement procedure will take place in electronic form via the NEN procurement platform, data box or email. The use of and communication via the NEN platform is possible only with a registered user account. The Contracting Authority expressly points out that, according to the rules of the NEN platform operator, the registration process takes at least two working days; therefore, participants are invited to register well in advance of the tender submission deadline.

4.3. Detailed instructions (manuals) for the use of the NEN procurement platform are available at <https://nen.nipez.cz/en/prirucky-vse>.

4.4. The applicant² shall insert its tender in electronic form in an electronic tender sheet created in the NEN platform, which assures the satisfaction of all requirements regarding the security and confidentiality of the data, including the non-availability of the contents of the tender to the Contracting Authority prior to the expiry of the deadline for the submission of tenders and the official unlocking of the tenders. In case of any questions regarding technical matters contact the NEN platform operator at +420 841 888 841 or their email hotline at: Hotline@nipez.cz.

4.5. Each applicant may submit only one tender each. The submission of more than one tender by an applicant will result in his exclusion from the procurement procedure.

4.6. The opening of tenders submitted in electronic form takes place without the presence of applicants.

² The technical term „applicant“ used in this Call is equal to the terms „economic operator“ used in the English version of the Czech Law No. 134/2016 Sb. (Public Procurement Act) and „participant (in the Call for Tenders / procurement procedure)“. The selected applicant (winner of the public tender procedure) will become the Contractor in the stage of delivery of the Public Contract.

5. Technical and Commercial Terms and Conditions

In delivering this Public Contract, the Contractor (selected applicant) shall respect (without making any amendments unless expressly foreseen in the relevant document) the applicable technical and commercial terms and conditions as defined by the different sections of and Annexes to these Procurement Documents.

6. Requirements on Applicants' Eligibility and Qualification

6.1 Unless otherwise specified, the applicants shall demonstrate their qualification to submit tenders by filing copies of the required qualification documents. The applicant may supersede the delivery of qualification documents in copies by providing a European Single Procurement Document according to Section 87 PPA, an extract from the list of approved economic operators (Section 228 PPA, regarding the basic qualification and the professional qualification in the extent, to which the data demonstrate the fulfilment of the professional qualification criteria) or a certificate issued by the System of Certified Economic Operators (Section 233 PPA, in the extent, to which the certificate data demonstrate the fulfilment of the basic and professional qualifications and the technical qualification). In addition, the applicant may demonstrate his qualification according to Section 45 (4) PPA (*The applicant may comply with the duty to submit a document by making a reference to relevant information kept in the public administration information system or in a similar system kept in another EU Member State that enables unlimited remote access. Such a reference shall contain the internet address and credentials for log-in and search for the requested information, if such data is necessary.*)

The Contracting Authority may request that the selected applicant submits all documents demonstrating its qualification **according to Art. 6.2 through 6.5 prior to the signing of the contract**, either in original or as a certified copy. The documents demonstrating the basic qualification and abstract from the trade register, or another similar type of register, must prove that the required qualification criteria were satisfied at least 3 months before the submission of the tender.

6.2 Basic Qualification: **The Contracting Authority requires that the applicants demonstrate their basic qualification in the scope foreseen by the provisions of Section 74 (1) (a) of PPA. The applicant can demonstrate his basic qualification in the tender in form of an affirmation, using the template in Annexe No. 4 to this Procurement Documents.**

Where the applicant is a legal person, he shall demonstrate meeting the requirements of Section 74 (1) (a) PPA in the extent set by Section 74 (2) PPA. Where the applicant is a branch office of a business, he shall demonstrate meeting the requirements of Section 74 (1) (a) PPA in the extent set by Section 74 (3) PPA.

According to Section 74 of the Public Procurement Act:

(1) An economic operator shall not be qualified if it:

- (a) was convicted by final judgement in the country of its registered seat of a crime specified in Annex No. 3 to this Act or another similar crime pursuant to the law of the country of its registered office in the past five years preceding the commencement of the procurement procedure; expunged convictions are disregarded,
- (b) has outstanding tax arrears registered in tax records in the Czech Republic or in the country of its registered office,
- (c) has outstanding arrears in respect of payments and penalties of public health insurance in the Czech Republic or in the country of its registered office,
- (d) has outstanding arrears in respect of payments and penalties of social security contributions and contribution to the national employment policy in the Czech Republic or in the country of its registered office,
- (e) is in liquidation, has been declared insolvent, in respect of whom the receivership has been imposed under another legal regulation or it is in a similar situation pursuant to the law of the country of its registered office.

(2) If the economic operator is a legal person, both this legal person and every member of its governing body shall meet the condition specified in paragraph a) of subsection (1). Where a legal person is a member of the governing body of the economic operator, the condition specified in paragraph a) of subsection (1) shall be met by

- (a) this legal person,
- (b) every member of the governing body of this legal person, and
- (c) the person representing this legal person in the governing body of the economic operator.

(3) If a participant in the procurement procedure is a branch of a business of

- (a) a foreign legal person, the condition specified in paragraph a) of subsection (1) shall be met by this legal person as well as the head of the branch,
- (b) a Czech legal person, the condition specified in paragraph a) of subsection (1) shall be met by the persons referred to in subsection (2) as well as the head of the branch.

6.3 Professional Qualification: The applicant shall submit abstract from the trade register, or another similar type of register if applicable legislation requires registration in such a register.

6.4 Economic Qualification: There are no economic qualification requirements.

6.5 Technical Qualification:

6.5.1 The Contracting Authority requires that applicants satisfy the technical qualification criteria according to **Section 79 (2) (b) PPA**. Applicants shall provide, in the form of an affirmation, a list of at least **3 significant services** delivered in the past **6 years before the start** of the procurement procedure, including the time of delivery and identification of the client.

A significant service means a service, study or research project with a similar subject-matter as the Public Contract, inasmuch as the scope of such significant reference service included, as an additional requirement by the Contracting Authority:

- (a) forward seismic modelling and simulations at CO2 storage sites for monitoring purposes; and

- (b) experience with the practical application of seismic technologies, including DAS (Distributed Acoustic Sensing), for monitoring of CO2 storage sites

(hereinafter also “Significant service”)

Applicants shall demonstrate the satisfaction of technical qualification requirements according to Art. 6.5.1 using the affirmation according to the template provided in Annexe No. 2 to this Call for Tenders.

6.5.2 The applicant shall also enclose as an appendix to the affirmation according to Annexe No. 2 to this Procurement Documents a list of the main researchers to be involved in the Feasibility Study, including their professional CVs and list of publications, focused on subject matter similar to the subject of the Contract.

6.6 No Conflict of Interest

Any unethical practice (such as offering, providing or accepting any benefit or anything of value, including the brokering thereof, with the aim to influence, directly or indirectly, the behaviour or actions of anyone involved in the procurement procedure) of an applicant as well as any discrepancies in its affirmation(s) identified by the Contracting Authority based on reliable information or the Contracting Authority’s invitation to provide written or oral explanation will result in an immediate exclusion of such an applicant from the procurement procedure. When submitting their tender, applicants shall include an affirmation that they do not stand in a conflict of interests, representing that they are not influenced, directly or indirectly, through a conflict of interest vis-à-vis the Contracting Authority or anyone involved in the preparation of this procurement procedure and that they have no special connection (such as personal or financial) with these persons. A sample affirmation for this purpose is provided in Annexe No. 3 to this Call for Tenders.

7. Award Period

The Contracting Authority decided to apply an award period (i.e. a time limit during which the participants may not withdraw from the procedure) of 120 days. The award period is subject to the relevant provisions of the PPA to an extent reasonably applicable to the Public Contract.

8. Required Form of Tenders

- 8.1.** Tenders must be submitted **in electronic form** using the NEN procurement platform available at <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>. The language used in the tender must be Czech or English.
- 8.2.** The tender must contain an electronic image of all documents required. Document copies are sufficient for the purposes of the tender, unless otherwise provided.

8.3. The tender must contain:

1) A Declaration of Acceptance of the Contractual Terms and Conditions filled in and signed by the applicant (a **binding template** is provided in Annexe No. 1 to this Call for Tenders).

2) Documents demonstrating the satisfaction of basic qualification requirements (see Art. 6.1 and 6.2 of this Procurement Documents): document copies or an affirmation of satisfaction of qualification requirements (Annexe No. 4 to this Procurement Documents), or, possibly, an extract from the list of approved economic operators, or a certificate of a Certified Economic Operator, or the European single procurement document.

3) Documents demonstrating the satisfaction of professional qualification (see Art. 6.1 and 6.3 of this Procurement Documents): copy of abstract from the trade register, or another similar type of register if applicable legislation requires registration in such a register, or possibly, an extract from the list of approved economic operators, or a certificate of a Certified Economic Operator, or the European single procurement document.

4) Documents demonstrating the satisfaction of technical qualification (see Art. 6.1 and 6.5 of this Procurement Documents– list of Significant services (services, studies and research projects) with a similar focus of subject-matter as the Public Contract implemented in the past 6 years, according to the template in Annexe No. 2 to this Procurement Documents).

5) Affirmation to confirm the satisfaction of participation requirements according to Section 4b of Law No. 159/2006 Sb., the Conflict of Interests Act, as amended (Annexe No. 3 to this Call for Tenders).

8.4. All of the above are considered documents essential for the assessment of the tender.

9. Requirements on Form of Tender Price

9.1. In the Declaration of Acceptance of the Contractual Terms and Conditions, the applicant will quote the total price for the delivery as defined by the Contract. The tender price must cover all costs and expenses related to the delivery of the subject-matter of this Public Contract.

9.2. The total tender price for the complete delivery of the subject-matter of this Public Contract must be expressed as an absolute amount in Czech Koruna, rounded to 1 CZK, and is considered to be the final and highest price allowed throughout the entire duration of the Public Contract. The following amounts must be provided: price exclusive of VAT, VAT amount, price inclusive of VAT.³

³ The reverse charge mechanism will be employed in case of applicants from EU Member States where the 21% VAT due will be paid by the Contracting Authority.

10. Tender Assessment Rules

Tenders will be assessed based on two criteria:

- (1) tender price exclusive of VAT (weight: 70%)
- (2) level of applicant's technical qualification according to Art. 6.5 of this Procurement Documents, based on the assessment of:
 - (a) the total number of Significant services (see Art. 6.5.1 hereof) in excess of those used to demonstrate technical eligibility according to Art. 6.5.1 of this Procurement Documents implemented by the applicant in the past 6 years (weight: 20%); and
 - (b) the number of papers with subject-matter similar to the Public Contract published in international peer-reviewed journals with an impact factor higher than 2 (weight: 10%).

Ad (1): This assessment step focuses on the **tender price exclusive of VAT**. In this criterion, the Contracting Authority assesses the price of the work to be delivered, as provided by the applicant in the Declaration of Acceptance of Contractual Terms and Conditions. The most favourable tender in terms of price is the tender with the lowest value. The points awarded to each tender in this assessment step will be calculated based on the following formula:

$$\text{POINTS_PRICE} = (\text{value of the most favourable tender}) / (\text{value of the tender being assessed}) * 100$$

Ad (2) (a): This assessment step focuses on the **number of reference services (Significant services) implemented by the applicant** in excess of the minimum used in the tender to demonstrate technical eligibility according to Art. 6.5.1. (In other words, reference services used to demonstrate technical qualification will not be included in this assessment.) The most suitable tender is the one with the highest number of additional references. The points awarded to each tender in this assessment step will be calculated based on the following formula:

$$\text{POINTS_REFERENCES} = (\text{value of the tender being assessed}) / (\text{value of the most suitable tender}) * 100$$

This step will be assessed based on the applicant's **affirmation enclosed with the tender containing references / links to the reports, papers or other work results (if publicly available) or to clients' contact persons** capable of corroborating the relevance of the reference services presented by the applicant (including at least the contact person's first and last name, e-mail and phone number).

Ad (2) (b): This assessment step focuses on the **number of academic papers according to lit. (b) above**. The most suitable tender is the one with the highest value. The points awarded to each tender in this assessment step will be calculated based on the following formula:

$$\text{POINTS_ACADEMIC} = (\text{value of the tender being assessed}) / (\text{value of the most suitable tender}) * 100$$

This step will be assessed based on the applicant's **affirmation enclosed with the tender containing references / links to the papers.**

The total score of each tender will be calculated as the sum of all partial scores determined using the above formulas **adjusted with respect to their weighting** (see Art. 10.2 hereof), i.e.

$$\text{POINT_SCORE} = \text{POINTS_PRICE} * 0.70 + \text{POINTS_REFERENCES} * 0.20 + \text{POINTS_ACADEMIC} * 0,10$$

In case of equal scores the tender with the lowest tender price (exclusive of VAT) will be considered most suitable.

11. Explanation of Procurement Documents

Explanations of the Procurement Documents are governed, as appropriate, by Section 98 PPA. A request for explanation of the Procurement Documents must be delivered to the Contracting Authority in electronic form (using an electronic tool – the Contracting Authority's procurement profile, e-mail or databox) no later than 3 working days prior to the expiry of the time limit for the submission of tenders.

12. Other Provisions

- 12.1.** The Contracting Authority reserves the right to publish participant exclusion notices, contract award notice (i.e. selection of an applicant) or procedure cancellation notices on the Contracting Authority's procurement profile. The notices are considered delivered to all participants immediately after their publication. In addition, the Contracting Authority reserves the right to address abnormally low tender prices within the meaning of Sections 113 *et seq.* PPA.
- 12.2.** The Contracting Authority reserves the right to verify the credibility of facts and documents provided in the tender.
- 12.3.** The Contracting Authority reserves the right to invite applicants to provide an explanation / a justification of their tenders and set the appropriate time limit.
- 12.4.** In addition, the Contracting Authority reserves the right to assess the participants and their tenders analogically to Section 48 (4) through (6) PPA.
- 12.5.** The Contracting Authority shall assess the tenders and, subsequently, verify the satisfaction of all award criteria by the selected applicant. The selected applicant's tender will be excluded from the procedure if it does not meet the award criteria. In such an event, the Contracting Authority may award the contract to other applicants (procedure participants), respecting the ranking determined during the original assessment of tenders. An applicant invited to conclude the contract is considered the selected applicant. The Contracting Authority may repeat this process as many times as required.

- 12.6.** The Contracting Authority reserves the right to proceed in the same manner if the selected applicant fails to provide a level of cooperation required to enter into a contract.
- 12.7.** The Contracting Authority requires that applicants warrant in their tenders by means of an affirmation that there are no obstacles to their participation in the procurement procedure according to Section 4b of Law No. 159/2006 Sb, Conflict of Interests Act, as amended. The Contracting Authority considers this affirmation essential to assess the fulfilment of the conditions for the applicant's participation in the procurement procedure within the meaning of Section 103 (1) (b) PPA. Applicants may use the template affirmation provided by the Contracting Authority in Annexe No. 4 to this Procurement Documents.
- 12.8.** The Contracting Authority does not accept tender variants.
- 12.9.** The Contracting Authority prepared these Procurement Documents based on its best procurement-related knowledge and experience in an effort to ensure a transparent, non-discriminatory, socially and environmentally responsible and efficient award of the Public Contract. As for compliance with the provisions of Section 6 (4) PPA, the requirements of socially and environmentally responsible procurement and innovations are not specifically provided for with respect to the subject-matter and range of potentially suitable applicants.
- 12.10.** The Contracting Authority reserves the right to cancel the procurement procedure at any time with no justification required and the right not to sign a contract with any applicant.
- 12.11.** Objections against the Contracting Authority's decisions and actions in the procurement process (including its decisions to select the most suitable applicant or exclude an applicant from the procedure) are not allowed.
- 12.12.** Annexes to these Procurement Documents
- (1) Declaration of acceptance of contractual terms and conditions (binding template)
 - (2) Participant's Affirmation – List of Significant services (services, studies and research projects) with a similar subject-matter as the Public Contract implemented in the past 6 years (template)
 - (3) Affirmation – No conflict-of-interest statement (template)
 - (4) Affirmation – Satisfaction of qualification requirements (template)
 - (5) Draft Contract for services (provided in a separate *.pdf file)
 - (6) Technical specification for the preparation of the feasibility study (provided in a separate *.pdf file)

Prague,

Česká geologická služba

p.p. Robert Hebký, Attorney-at-Law

Annexe No. 1 to the Procurement Documents

Declaration of Acceptance of Contractual Terms and Conditions (Binding template)

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name: **Česká geologická služba**
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ): 00025798/ CZ00025798
Registered office: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name: **[to be filled by applicant]**
Registered office: **[to be filled by applicant]**
Registration No. / VAT No. : **[to be filled by applicant]**
Registration in trade register: **[to be filled by applicant – Register Court and File No.]**
Represented by: **[to be filled by applicant]**
Technical representative: **[to be filled by applicant]**
Telephone: **[to be filled by applicant]**
Email: **[to be filled by applicant]**
Bank details and bank account No.: **[to be filled by applicant; for VAT taxpayers the published bank account within the meaning of Section 96 of the VAT Act]**

For the purposes of the above procurement procedure, I hereby represent and warrant that the aforementioned applicant agrees with the contractual and commercial terms and conditions set out in the procurement documents and that, to the extent it is selected to deliver the public contract, it will enter into the agreement in accordance with these terms and conditions.

The tender price for the subject-matter of the Public Contract amounts to:

- price exclusive of VAT CZK **[to be filled by applicant]**
- VAT amount CZK **[to be filled by applicant]**
- price including VAT CZK **[to be filled by applicant]**

Signature of applicant's
authorised representative:

.....
[to be filled by applicant]

Annexe No. 2 to the Procurement Documents

Applicant's Affirmation – List of significant services (services, studies and research projects) with a similar subject-matter as the Public Contract implemented in the past 6 years (template)

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name: **Česká geologická služba**
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ): 00025798/ CZ00025798
Registered office: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name: **[to be filled by applicant]**
Registered office: **[to be filled by applicant]**
Registration No. / VAT No.: **[to be filled by applicant]**
Registration in trade register: **[to be filled by applicant – Register Court and File No.]**
Represented by: **[to be filled by applicant]**

I hereby solemnly represent and warrant that we have implemented in the past 6 years the following significant services with a subject-matter similar to the Public Contract as set out in Article 6.5 of the Procurement Documents:

1. **Name of service / study / project**

Implementation period: **[•]**

Contracting Authority / source of funding: **[•]**

Brief description of services similar to Public Contract:

[•]

Link to report, paper or other result of works (if publicly available):

[•]

Client's contact person capable of corroborating the delivery of the services (mandatory if results not publicly available):

[•]

2. **Name of service / study / project**

Implementation period: **[•]**

Contracting Authority / source of funding: **[•]**

Brief description of services similar to Public Contract:

[•]

Link to report, paper or other result of works (if publicly available):

[•]

Client's contact person capable of corroborating the delivery of the services (mandatory if results not publicly available):

[•]

3. **Name of service / study / project**

Implementation period: [•]

Contracting Authority / source of funding: [•]

Brief description of services similar to Public Contract:

[•]

Link to report, paper or other result of works (if publicly available):

[•]

Client's contact person capable of corroborating the delivery of the services (mandatory if results not publicly available):

[•]

[etc.]

Other references to academic papers, reports and other deliverables relevant to the subject-matter of the Public Contract (optional):

[•]

[Location], [Date]

Signature of applicant's
authorised representative:

.....

[to be filled by applicant]

Appendices:

- List of main researchers to be involved in the preparation of the Feasibility Study
- Professional CVs of the main researchers

Annexe No. 3 to the Procurement Documents

Affirmation – No Conflict-of-Interest Statement (template)

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name:	Česká geologická služba
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ):	00025798/ CZ00025798
Registered office:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name:	[to be filled by applicant]
Registered office:	[to be filled by applicant]
Registration No. / VAT No.:	[to be filled by applicant]
Registration in trade register:	[to be filled by applicant – Register Court and File No.]
Represented by:	[to be filled by applicant]

I hereby represent and warrant that the above applicant is not, as of the day of filing the tender in the **“Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring”** procurement procedure, an entity in which a member of the government or director of another public agency not headed by members of government (or another person controlled by such members of government or directors of public agencies) holds an ownership interest of at least 25%.

In addition, I represent and warrant that, in my capacity as an applicant, I do not satisfy the qualification requirements for this Public Contract through a sub-contractor subject to the provisions of the foregoing paragraph.

Moreover, I hereby represent and warrant, as an applicant, that I am not, in this procurement procedure, influenced, directly or indirectly, by a conflict of interest vis-à-vis the Contracting Authority or anyone involved in the preparation of this procurement procedure and that I have no special connection (such as personal or financial) with these persons.

[Location], [Date]

Signature of applicant’s
authorised representative:

.....
[to be filled by applicant]

Annexe No. 4 to the Procurement Documents

Affirmation – Satisfaction of Qualification Requirements (template)

AFFIRMATION

for the purposes of the below Public Contract

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name:	Česká geologická služba
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ):	00025798/ CZ00025798
Registered office:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name:	[to be filled by applicant]
Registered office:	[to be filled by applicant]
Registration No. / VAT No. :	[to be filled by applicant]
Registration in trade register:	[to be filled by applicant – Register Court and File No.]
Represented by:	[to be filled by applicant]

I, the undersigned, hereby represent and warrant that I fully satisfy the qualification requirements as specified by the Contracting Authority in the Procurement Documents to the Public Contract procedure, in which I intend to submit a tender.

[Location], [Date]

Signature of applicant's
authorised representative:

.....
[to be filled by applicant]

Annex 5: Draft Contract for services

CONTRACT FOR SERVICES

Preparation of a Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Česká geologická služba
(Czech Geological Survey)

Registered office: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

Reg. No. (IČO)/VAT No. (DIČ): 00025798/ CZ00025798

Represented by: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., Director

Implementation representative: RNDr. Vít Hladík, MBA

(the "**Client**")

and

Legal entity/name and surname: [•]

Registered office/residence: [•]

Reg. No./VAT No.: [•]

Represented by/Acting through: [•]

Authorised agent in contract-related matters: [•]

Authorised agent in technical matters: [•]

Bank account: [•]

Registered in [•]

(the "**Contractor**")

(The Client and Contractor jointly also referred to as the "**Parties**" and separately as a "**Party**".)

decided to enter into this

Contract for Services

made according to the provisions of Section 1746 (2) of Law No. 89/2012 Sb. (Czech Republic), Civil Code, as amended

(this "**Agreement**")

1. Initial Provisions

- 1.1 The Client is tasked to coordinate the CO₂-SPICER research project, including the development of a monitoring plan for the pilot CO₂ storage at the Zar-3 site in the Czech Republic. In this context, it is necessary to assess the suitability of seismic methods to track the extension of the CO₂ plume in the storage reservoir. The assessment of seismic methods shall be based on the requested Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring (the "Feasibility Study"). The Feasibility Study will use existing seismic data and available geological and petrophysical information, combining them with forward modelling and synthetic seismograms. Various seismic techniques like surface 3D, VSP (incl. 3D-VSP) or cross-hole will be assessed. The main purpose of the Feasibility Study is to assess the possibility of tracking the plume of stored CO₂ at the Zar-3 site using seismic methods.
- 1.2 This Agreement is made following the assessment of tenders submitted in the small-scale public contract for services published by the Client in the procurement procedure "**Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring**" (in Czech: "Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO₂") via the NEN Procurement Platform (the "Public Contract").
- 1.3 The Parties acknowledge that the Client's procurement documents (provided in the Client's capacity as the contracting authority) for the Public Contract, as amended and extended, for instance following applicants' requests for additional information, (the "Procurement Documents") and **their Annexes** form a binding part of this Agreement. In addition, the Parties acknowledge that this Agreement has been drafted based on the Contractor's tender in the procurement procedure (the "Tender") and that the Tender forms a binding part of this Agreement. In case of any discrepancies between the Contractor's Tender and materials provided by the Client (in particular the Procurement Documents), the Client's materials will prevail.

2. Subject-Matter of this Agreement

- 2.1 Under this Agreement, the Contractor shall deliver to the Client the following services (jointly the "**Services**"):
 - 2.1.1 **Prepare the Feasibility Study** as set out in the Procurement Documents and the Tender.
 - 2.1.2 Write, in cooperation with the Client, an academic paper in a scope and quality allowing its publication in an international peer-reviewed journal.

In delivering the Services under this Agreement, the Contractor shall respect the Client's instructions and requirements. The Services shall be delivered by the Contractor's project team set out in Annexe 2 to this Agreement.

3. Place and Time of Performance

- 3.1 Unless otherwise agreed by the Parties, the Public Contract will be delivered in the Client's registered office.
- 3.2 The Contractor shall deliver to the Client the complete, consolidated and duly executed Feasibility Study according to Article 2.1.1 of this Agreement for comments and consultation no later than 31 May 2023. The Contractor shall deliver to the Client the final

version of the Feasibility Study, complete, consolidated, duly executed and amended with respect to the Client's comments and objections, no later than one month after receiving the Client's comments and objections in writing.

- 3.3 The Contractor shall deliver the manuscript of the academic paper according to Article 2.1.2 of this Agreement no later than 31 October 2023.
- 3.4 To dispel any uncertainty, the Parties agree and acknowledge that, with respect to the purpose and nature of this Agreement, any partial, incomplete or delayed performance by the Contractor of this Agreement is entirely unfit and does not have any economic significance for the Client.

4. Consideration and Payment Terms

- 4.1 In exchange for the Services hereunder, the Client shall pay the Contractor a fixed, lump-sum consideration (the "Consideration") in the amount of CZK **[to be added based on the outcome of the procurement procedure]** exclusive of VAT (in words: **[amount in words]** Czech Koruna) or **[to be added based on the outcome of the procurement procedure]** inclusive of VAT if VAT must be included in the Consideration based on applicable legislation in Contractor's home country.
- 4.2 The Client shall pay the Consideration to the Contractor after the Contractor's duly fulfilling all of its obligations under this Agreement based on an invoice / tax document payable in no less than 21 days of its date of delivery, which the Contractor may issue after the delivery of the manuscript according to Article 2.2.2 of this Agreement and a written confirmation (acceptance) thereof by the Client.
- 4.3 The Consideration and its different parts cover all of the Contractor's costs and expenses as well as those of its subcontractors (if any) incurred in connection with the performance of this Agreement.
- 4.4 The Consideration for the Services rendered will be paid based on the receipt by the Client of the Contractor's invoice for the relevant amount. Invoices are due in 21 days after their delivery to the Client.
- 4.5 The invoice must comply with all requirements of applicable European legislation available on the European Commission's website at https://taxation-customs.ec.europa.eu/vat-invoicing-rules_en. If the invoice does not comply with the above requirements or does not provide the required or requested information, the Client may reject the invoice and ask the Contractor to take corrective action. In such a case, the payment period is suspended and a new one starts from the beginning after the delivery to the Client of the corrected invoice.
- 4.6 The Client shall pay the Consideration in Czech Koruna (CZK) by wire transfer to the Client's bank account specified in the invoice. The Parties agree that the Consideration will be deemed paid in time if the relevant amount is debited from the Client's bank account in favour of the Contractor's bank account by the due date.

5. Cooperation and Communication of the Parties

- 5.1 The Parties shall cooperate with each other and share all information required for the performance of their obligations under this Agreement. The Parties shall inform the other

Party of all significant information which is or may be relevant for their due performance of this Agreement.

- 5.2 Immediately after the signing of this Agreement, the Client shall arrange the signing of a Non-Disclosure Agreement (NDA) between the Contractor and the MND a.s. company, the operator of the Zar-3 site, and provide the Contractor upon its request all available data and information set forth in the Technical Specification of the Public Contract.
- 5.3 The Contractor shall keep the Client regularly (at least once a month) informed about the progress of the works and seek his advice regarding all issues or uncertainties related to the drafting of the Feasibility Study.
- 5.4 Unless otherwise provided or agreed by the Parties, all notifications under or in connection with this Agreement must be made in writing and delivered to the other Party preferably by e-mail or, if needed, personally or via registered mail sent to the postal address provided in the preamble of this Agreement.
- 5.5 The Parties shall inform the other Party of any changes to their respective delivery addresses or other significant/statutory changes within three (3) days of the change. Failure to do so results in liability for the damage caused by the non-performance of this obligation.

6. Terms of Contractor's Performance and Warranties for Performance Flaws

- 6.1 The Contractor shall perform the Services under this Agreement with due professional care and make all efforts to ensure the acceptance of the Feasibility Study and its logical framework.
- 6.2 The Contractor is liable for the flawlessness, factual accuracy, correctness, and completeness of the deliverables under this Agreement.
- 6.3 The Client may require that the Contractor rectifies, free of charge, all flaws in the performance of the Services under this Agreement caused by the Contractor, including incompleteness or performance gaps. The Client may raise complaints regarding the Contractor's performance in writing or by email. The Contractor shall rectify the flaws free of charge within a period of time agreed by the Parties. If no specific arrangements are made, the flaws must be removed no later than 10 (ten) calendar days of the receipt by the Contractor of the complaint. The foregoing does not prejudice the Client's right to seek damages or the payment of a contractual fine according to applicable provisions.
- 6.4 The Contractor is considered a person obligated to provide assistance in financial control within the meaning of Section 2 (e) of Law No. 320/2001 Sb., on Financial Control, as amended, and shall cooperate in the exercising of financial control by the provider of the CO2-SPICER grant as well as Czech and European authorities with jurisdiction.

7. Confidentiality

- 7.1 The Contractor shall not disclose and keep confidential all facts and privileged information received or acquired by the Contractor during the performance of the Services under this Agreement.

- 7.2 The Contractor unconditionally agrees that this Agreement will be published in accordance with the provisions of Law No. 340/2015 Sb., Contracts Register Act. The publication of the contents of this Agreement may not be considered a breach of confidentiality.
- 7.3 For the purposes of this Agreement, confidential information includes all facts and information of commercial, production and technical nature relating to the Client or the project at hand having an actual or at least potential tangible or intangible value and are not generally known in the relevant commercial community.
- 7.4 The Client remains the exclusive owner of all confidential information provided to the Contractor and the Contractor may not use such confidential information for any other purpose except the performance of the Agreement.
- 7.5 The Contractor shall keep confidential and not disclose any confidential information to third parties for as long as he has access to or is aware of such confidential information, with the following exceptions. In particular, the Contractor shall:
- 7.5.1 provide confidential information only to persons (its employees or external consultants) who need to be familiar with this information for their involvement in the delivery of the Services hereunder. In this case, the Contractor shall ensure and warrants that any person receiving confidential information according to this Agreement is bound by confidentiality requirements at least equivalent to those imposed on the Contractor by the provisions of this Agreement;
- 7.5.2 not use confidential information to any other purpose except the delivery of the subject-matter of this Agreement according to Article 2 hereof;
- 7.5.3 retain and copy confidential information only to the extent required for the activities related to the delivery of the subject-matter of this Agreement or the documentation of such activities.
- 7.6 The Contractor's obligations under this Article do not apply to information which was in the public domain when provided to the Contractor or become part of the public domain after its provision to the Contractor other than through a breach of this Agreement. Such information is not considered confidential within the meaning of this Agreement.

8. Force and Effect

- 8.1 This Agreement enters into force on the date of its signature by both Parties and into effect after its publication in the Register of Contracts. The Client shall cause this Agreement to be published in the Register of Contracts once duly signed.
- 8.2 The Client may withdraw from this Agreement following a material breach of the Contractor's obligations hereunder. A material breach includes, in particular, the failure to deliver the complete Feasibility Study in the required timeframe.
- 8.3 In addition, the Client may withdraw from this Agreement after finding out that the Contractor:
- offered, provided, received or caused someone to offer, provide or receive anything of value, both directly or indirectly and during the procurement process or the performance of this Agreement, with the aim to influence the actions or decisions of other persons, including, in particular, civil servants; or

- distorted facts with the aim to influence the procurement process or the performance of this Agreement to the detriment of the Client, including the use of unfair practices with a view to suppress or diminish the benefits of free and open competition.

8.4 A withdrawal from this Agreement is effective on the date of its delivery to the other Party. The withdrawal by a Party from this Agreement does not prejudice the obligation of the breaching Party to pay contractual fines or damages in relation to the breaching Party's non-compliance prior to the delivery of the withdrawal notice to the breaching Party. In addition, any provisions intended, with respect to their nature, to remain in effect after the termination of this Agreement shall survive as well.

9. Copyright

- 9.1 If the Contractor and/or his subcontractors develop as part of this Agreement a work subject to copyright protection according to applicable legislation, the Client acquires, as of the day such work is created, an exclusive right to use such work as a whole or any part thereof without any restrictions whatsoever in terms of the manner, location or time of such use (i.e. an exclusive license). The Client will receive this license free of charge. The Contractor shall make maximum efforts to ensure that the Client acquires this right or is able to acquire and exercise it without any restrictions.
- 9.2 In performing this Agreement, the Contractor must not prejudice the copyrights and other intellectual or industrial property rights of third parties and hold the Client harmless from all justified third-party claims regarding copyright or other intellectual or industrial property right violations.

10. Sanctions and Liability for Damage

- 10.1 If the Contractor fails to finish the Feasibility Study in time or does not provide it to the Client for approval in time according to the provisions of this Agreement, the Contractor shall pay a contractual fine of CZK 1,000 (in words: one thousand Czech Koruna) for each day or part of a day during which the default continues.
- 10.2 If the Client fails to pay the Consideration according to this Agreement in time, the Client shall pay the Contractor a late payment interest in the amount of 0.02 per cent of the amount due for each day or part of a day during which the default continues.
- 10.3 The arrangement or payment of a contractual fine according to this Agreement does not preclude the entitled Party from seeking damages to the full extent possible.

11. Final Provisions

- 11.1 The rights and liabilities of the Parties under or in connection with this Agreement are, in addition to the sources set out earlier, subject to Czech law, in particular Law No. 89/2012 Sb, Civil Code, as amended. Any disputes arising from or in connection with this Agreement shall be decided by competent general courts of the Czech Republic. As for first instance territorial jurisdiction, the Client's court is considered competent to decide on the matter.
- 11.2 This Agreement may be amended only in writing in the form of numbered amendments signed by the authorised representatives of both Parties. Any amendments to the first sentence of this Article require written form as well.

- 11.3 The Contractor may assign its receivables from this Agreement to third parties only after first obtaining the Client's written consent.
- 11.4 The Annexes to this Agreement, namely Annexe No. 1, Procurement Documents, and Annexe No. 2, Contractor's Tender, constitute an integral part of this Agreement.
- 11.5 This Agreement has been executed in 3 (three) original counterparts with the Client receiving 2 (two) and the Contractor 1 (one) counterpart.

Client

Contractor

Prague,

.....
Česká geologická služba
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., Director

.....
xxx
xxx

**ANNEXE NO. 1
PROCUREMENT DOCUMENTS**

**ANNEXE NO. 2
CONTRACTOR'S TENDER**

Annexe No 6: Technical specification “Feasibility study on applicability of seismic methods for CO₂ plume monitoring”

Background - justification of the sub-contract

To be able to assess the applicability of seismic survey - the most powerful monitoring tool for mapping the extension of the CO₂ plume in the subsurface, a feasibility study will be performed. The study will use the existing seismic data from the site and the available geological and petrophysical information, and combine them with forward modelling and creation of synthetic seismograms. Various seismic techniques like surface 3D, VSP (incl. 3D-VSP) or cross-hole will be evaluated. The study is subcontracted; the results of the study will be reported in result R7.8.

Main objective

The main objective of the study is to examine the possibility of tracking the CO₂ plume at the Zar-3 storage site by seismic methods.

Description of work to be delivered

The supplier is expected to perform an analysis of available data on the CO₂ storage complex at Zar-3 (see the list below), assess the influence of rock and fluid properties on seismic waves propagation in the complex and consequences of expected changes in these properties due to CO₂ injection. Based on this analysis, the supplier will perform forward modelling and simulations of seismic wavefield and its changes for various seismic techniques with the aim to achieve the main objective of the study stated above.

The study shall include at least the following techniques:

- Classical time-lapse 3D seismic from the surface
- VSP and 3D-VSP (time-lapse)
- Cross-hole seismic (time-lapse)

If a positive result is obtained for some of the assessed techniques, the supplier shall provide recommendations on the technology and methodology of seismic data acquisition (e.g. on signal frequencies, geophones, survey layout, etc.) and processing. Assessment of possible use of the DAS (distributed acoustic sensing) technique in the wells shall be provided.

Expected outcomes:

- Report (feasibility study) summarizing the performed work and its results in detail.
- Peer reviewed scientific article prepared in cooperation with the CO₂-SPICER project team

Zar-3 site data available as input for the study (to be provided to the supplier on the basis of a signed non-disclosure agreement):

- Basic geological information about the storage site, the storage complex, rock and fluid properties
- Sample of legacy 3D seismic data from 1990s-2000s

- Information on the processing parameters of existing seismic data
- 3D geometry of the storage complex based on the static 3D geological model
- Well trajectories for wells considered for possible VSP and cross-hole surveys
- Check-shot survey results from selected wells
- Stratigraphic profiles of selected wells + lithology (mudlogs), selected well logs, especially sonic and density logs
- Results of ultrasonic velocity measurements on rock samples
- Results of initial CO₂ injection simulations (to be available in Q4/2022 or Q1/2023)

Annexe: Brief characterization of the site

Annexe to Technical specification: Brief characterization of the site

Oil and gas field Žarošice - Characteristics of the wider surroundings

Wider surroundings of the Žarošice oil and gas field covers the contact zone between the west European foreland plate (West European Platform) and the Western Carpathian thrust belt in the territory of southern Moravia (southeastern part of the Czech Republic) (Fig. 1). The European foreland plate in southern Moravia is represented by the Bohemian Massif, which consists of the Hercynian orogenic system of Western Europe and its late Precambrian (Cadomian) foreland terrain called the Brunovistulicum that extends far below the Carpathian belt. The Early Paleozoic sedimentation started with Cambrian clastics. In the Ordovician and Silurian period (Caledonian) hiatus is assumed.

Fig. 1: Oil and gas fields in southern Moravia with a marked oil and gas field Žarosice

Since the Middle Devonian, the Brunovistulicum passed through two full plate-tectonic cycles, the Hercynian and the Tethyan–Alpine cycles (Pícha, 1996). The Paleozoic Hercynian cycle in the area began with rifting and deposition of the late Early to Middle Devonian clastics. In the Late Devonian to Early Carboniferous, carbonate platforms and basins evolved on passive continental margins. At the onset of the Hercynian orogeny in the Early Carboniferous, the carbonate sedimentation was replaced by synorogenic flysch (Culm) facies, which, in the Late Carboniferous, was followed by the late orogenic and postorogenic molasse with coal beds (Kostelníček et al., 2006).

The Mesozoic to Cenozoic Alpine cycle in southern Moravia began with continental rifting in the Early Jurassic and deposition of synrift detrital deposits, followed by marine transgression and deposition of mixed carbonate and siliciclastic rocks of the passive margins. The carbonate platforms occupied the shallow marginal zone and uplifted rift blocks, whereas the organic rich marly facies (Mikulov marls) formed in a deeper basinal environment.

During the Late Cretaceous to early Paleogene, the European foreland in Moravia was uplifted and deeply eroded. Rivers cut the deep Nesvačilka and Vranovice valleys that turned into submarine canyons more than 1500 m deep, which were gradually filled with the Paleogene detrital organic-rich deposits (Pícha, 1979, 1996; Jiříček, 1987).

In the early Late Cretaceous, the Carpathian passive margins were converted into a foreland-type synorogenic basin marked by deep-water turbiditic flysch sedimentation, followed by a late orogenic and postorogenic shallow-marine and continental molasse sedimentation.

During the late phases of the Alpine orogeny, in the late Paleogene and early Miocene, the flysch sequences were deformed and thrust over the European foreland, including the inner zone of the Neogene foredeep (Kostelníček et al., 2006). The Carpathian thrust belt in Moravia is composed of Late Jurassic to early Miocene synorogenic sequences of the flysch belt (Fig. 2). The Neogene foredeep, with the exception of the innermost zones adjacent to the front of the thrust belt, remained undeformed. Superimposed on the thrust belt is the Neogene Vienna Basin.

Fig. 2: Characteristic transverse profile of the studied area (Adámek, 2005)

1 – Precambrian crystalline basement, 2 – undivided Měnín Fm. (Cambrian?) and Old Red (Devonian) 3 – Macocha and Líšeň Fm. (Devonian- Lower Carboniferous), 4 – Myslejovice Fm. (Lower Carboniferous), 5 – Ostrava Fm. (Upper Carboniferous), 6 – Gresten Fm. and Nikolčice Fm. (Dogger), 7 – Vranovice Fm. (Dogger – Malm), 8 – Mikulov Fm. (Malm), 9 –

Kurdějov and Ernstbrunn Fm. (Malm), 10 – Nové Mlýny Fm. (Lower Cretaceous) and sandy Glauconite Series (Upper Cretaceous), 11 – Autochthonous Paleogene, 12 – Carpathian Neogene Foredeep, 13 – West Carpathian Flysh belt – Pouzdřany unit (Paleogene Lower Miocene), 14 - West Carpathian Flysh belt – Ždánice unit (Jurassic – Lower Miocene)

The most promising exploration targets proved to be the basal sandstones and the carbonates of Jurassic, occurring as isolated erosional relicts on the northern slope of the Nesvačilka graben. These relicts (buried hills) are sealed mainly by impermeable shales and mudstones of the paleovalley fill.

The isolated bodies of turbiditic and channelized sandstones enclosed within the Paleogene fill of the Nesvačilka paleovalley represent the secondary exploration play.

Geochemical studies (Franců et al., 1996; Krejčí et al., 1996; Pícha and Peters, 1998) suggest that the hydrocarbons in the Nesvačilka graben area were predominantly sourced from Jurassic, organic-rich Mikulov marls. The Paleogene shales and mudstones may be considered as additional source rocks, especially for gas.

Characteristics of the reservoir

The Žarošice field is a buried Jurassic patch reef, which was subsequently dolomitized and faulted and partially eroded from the west. The map of Jurassic Vranovice carbonates (reservoir rock) is shown on Fig. 3. Interpreted sections of 3D seismic, used for geological modelling are shown on Fig. 4

The seal is provided by two different cap rocks, Jurassic Mikulov marl in the eastern part of the field and Paleogene claystone in the western and northern part (Fig. 5 and 6). The reservoir rock is mainly heavily fractured Vranovice carbonates and in the southern part near the base by dolomitic sandstones of the Nikolčice beds. Primary porosity of the carbonates is around 1 - 3%. Much more important is the secondary porosity which is based on log data reaching 2 - 9% (locally even more). Permeability of the reservoir was estimated (based on hydrodynamic tests; Ďurica et al., 2010) 193-630 mD.

Fig. 5: Žarošice oil and gas field. Cross section NW - SE (Rez, Gavor 2018, courtesy of MND a.s.)

Fig. 6: Žarošice oil and gas field. Cross section SW - NE (Rez, Gavor 2018, courtesy of MND a.s.)

The Žarošice field was discovered by Žarošice 3 (ZA3) well in depth 1565 – 1872 m in 2002. It is an oil field with a gas cap and active aquifer. The gas cap reaches thicknesses up to 150 m, the original oil zone was approximately 105 m thick. GOC and OWC were estimated based on log data and are periodically updated during production (observation well ZA 3). Examples of logs (density and sonic), measured in ZA3 well are shown in Fig. 7.

The oil is medium heavy reaching 0.908 g.cm^{-3} at 20°C ($24,4^{\circ}\text{API}$) and is of paraffin / naphthenic type with low benzene content. Viscosity of the (dead) oil at 20°C is 40 mPa.s . The gas cap is mainly methane (92%) with 4.8 % other hydrocarbon gases and 3.2 % nitrogen and CO_2 . Solution gas content about 83 % methane and 7.5 % CO_2 . The original static reservoir pressure (on GOC) was $17,172 \text{ MPa}$, temperature 51.4°C . Original viscosity at reservoir condition was 3.67 mPa.s . Original FVF was $1.183 \text{ m}^3/\text{m}^3$ and R_s $63.7 \text{ m}^3/\text{m}^3$. Total 8 production wells were drilled here, 4 of them horizontal from both sides of the field. One horizontal wells was abandoned due to 100% WCUT. Cumulative production is 460 thousand cubic meter of oil and 46 million cubic meter of gas. The Žarošice field is nearing the end of the production.

Fig. 7: Examples of logging results: sonic (AK) and density (HK), well ZA3

Literature

- Adámek, J., 2005: The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia – geology and paleogeography. *Bulletin of Geosciences*, 80, 4, p. 291–305.
- Đurica, D., Suk, M., Ciprys, V., 2010: Energetické zdroje – včera, dnes a zítra. Moravské zemské muzeum, Brno, 165 pp. (in Czech)
- Franců, J., Radke, M., Schaefer, R. G., Poelchau, H. S., Čáslavský, J., Boháček, Z., 1996: Oil-oil and oil-source rock correlations in the northern Vienna basin and adjacent Carpathian Flysch Zone (Czech and Slovak area), in G. Wessely and W. Liebl, eds., *Oil and gas in Alpidic thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe: European Association of Geoscientists and Engineers Special Publication 5*, p. 343–353.
- Jiříček, R., 1987: Stratigrafie a faciální rozdělení sedimentů autochtonního paleogénu na jv. svazích Českého masivu. *Knihovnička Zemní Plyn a Nafta* 33 (4). p. 541-567. Hodonín (in Czech with German summary)
- Kostelníček, P., Ciprys, V., Berka, J., 2006: Examples of Recently Discovered Oil and Gas Fields in the Carpathian Foredeep and in the European Foreland Plate underneath the Carpathian Thrust Belt, Czech Republic, in J. Golonka and F. J. Pícha, eds., *The Carpathians and Their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources*, AAPG Memoir #84, p. 127 - 190.
- Krejčí, O., Franců, J., Poelchau, H. S., Muller P., Stráník, Z., 1996: Tectonic evolution and oil and gas generation at the border of the north European platform with the West Carpathians (Czech Republic), in G. Wessely and W. Liebl, eds., *Oil and gas in Alpidic thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe: European Association of Geoscientists and Engineers Special Publication 5*, p. 177–186.
- Pícha, F., 1979: Ancient Submarine Canyons of Tethyan Continental Margins, Czechoslovakia. *AAPG Bulletin* 63, p. 67-86.
- Pícha, F. J., 1996: Exploring for hydrocarbons under thrust belts— a challenging new frontier in the Carpathians and elsewhere. *AAPG Bulletin* 80, p. 1547–1564.
- Pícha, F. J. and Peters, K. E., 1998: Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic. *Petroleum Geoscience* 4, p. 289 –302.

Strukturovaná data podání

Identifikace zadavatele

Česká geologická služba
Klárov 131/3
11800, Praha, Malá Strana
IČO: 00025798

Zadavatel je při zadávání veřejné zakázky zastupován:

Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315
43401, Most, Most
IČO: 64010082

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Robert Hebký

tel.: +420 777895514

email: advokat@hebky.cz

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Zpracování studie použitelnosti seismických metod/Preparation of a Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods
Systémové číslo veřejné zakázky:	N006/22/V00027747
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na služby
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	Otevřená výzva

Informace o jednotlivých nabídkách

Účastník ROMAN PEVZNER

- Nabídka byla podána v elektronické podobě.
- Pořadové číslo nabídky: 001

Informace o jednotlivých položkách nabídky

- Seznam příloh nabídky:

Pořadové číslo nabídky / varianty	Název dokumentu
001	Annexes to the Procurement documents RP_BG.pdf
001	CV_Pevzner_15.11.2022.pdf
001	Boris Gurevich_cv_publications_2022.pdf

Počet příloh: 3

Příloha – Seznam nabídek

Seznam nabídek

Název účastníka	Identifikátor účastníka	Pořadové číslo nabídky / varianty	Datum a doba přijetí nabídky	Způsob podání nabídky
ROMAN PEVZNER		001	23.11.2022 00:56	Elektronicky

Annexe No. 1 to the Procurement Documents

Declaration of Acceptance of Contractual Terms and Conditions (Binding template)

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name: **Česká geologická služba**
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ): 00025798/ CZ00025798
Registered office: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name: **PEVZNER, ROMAN (sole trader)**
Registered office: 10 MARROW CL, YANGETUP, WA, 6164, AUSTRALIA
Registration No. / VAT No. : **N/A**
Registration in trade register: **ABN 78 925 908 896**
Represented by: Dr Roman Pevzner
Technical representative: Dr Roman Pevzner
Telephone: +61435997051
Email: rpevzner@gmail.com
Bank details and bank account No.: Beneficiary: Roman Pevzner
Beneficiary Account No: BSB 016307, Account: 197240998
Beneficiary Bank: Australia and New Zealand Banking Group Limited (SWIFT BIC ANZBAU3M)
Beneficiary Branch Address: 5 Queen Street, Fremantle, 6160, WA, Australia

For the purposes of the above procurement procedure, I hereby represent and warrant that the aforementioned applicant agrees with the contractual and commercial terms and conditions set out in the procurement documents and that, to the extent it is selected to deliver the public contract, it will enter into the agreement in accordance with these terms and conditions.

The tender price for the subject-matter of the Public Contract amounts to:

- price exclusive of VAT CZK 400,000
- VAT amount CZK N/A
- price including VAT CZK 400,000

Signature of applicant's authorised representative:

..... R. Pevzner
[to be filled by applicant]

Annexe No. 2 to the Procurement Documents

Applicant's Affirmation – List of significant services (services, studies and research projects) with a similar subject-matter as the Public Contract implemented in the past 6 years (template)

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name:	Česká geologická služba
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ):	00025798/ CZ00025798
Registered office:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name:	PEVZNER, ROMAN (sole trader)
Registered office:	10 MARROW CL, YANGEBUP, WA, 6164, AUSTRALIA
Registration No. / VAT No.:	N/A
Registration in trade register:	ABN 78 925 908 896
Represented by:	Roman Pevzner

I hereby solemnly represent and warrant that we have implemented in the past 6 years the following significant services with a subject-matter similar to the Public Contract as set out in Article 6.5 of the Procurement Documents:

1. Stage 3 of the CO₂CRC Otway project

Implementation period: 2017-2022

Contracting Authority / source of funding: CO₂CRC Ltd

Brief description of services similar to Public Contract:

As a part of Curtin geophysics team, I led the seismic monitoring program for Stage 3 of the CO₂CRC Otway project. It included a full suite of feasibility studies, design and implementation of the field experiment.

Link to report, paper or other result of works (if publicly available):

Pevzner, R., Isaenkov, R., Yavuz, S., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Shashkin, P., Gurevich, B., Correa, J., Glubokovskikh, S., Wood, T., Freifeld, B. & Barraclough, P. 2021. Seismic monitoring of a small CO₂ injection using a multi-well DAS array: Operations and initial results of Stage 3 of the CO₂CRC Otway project. International Journal of Greenhouse Gas Control 110, 103437.:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583621001894>

GHGT-16 paper is available here:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4272048

Client's contact person capable of corroborating the delivery of the services (mandatory if results not publicly available):

N/A

2. Feasibility of monitoring an injected CO₂ Plume at the SW Hub

Implementation period: 2015-2017

Contracting Authority / source of funding: ANLEC R&D

Brief description of services similar to Public Contract:

As a part of Curtin & CSIRO group of researchers I've conducted feasibility study for seismic monitoring at South West Hub (Western Australia)

Link to report, paper or other result of works (if publicly available):

<https://anlecrd.com.au/projects/monitoring-a-co2-plume/>

Client's contact person capable of corroborating the delivery of the services (mandatory if results not publicly available):

N/A

3. CO₂CRC Otway Project - Stage 2C

Implementation period: 2015-2020

Contracting Authority / source of funding: CO₂CRC Ltd

Brief description of services similar to Public Contract:

As a part of the Curtin University's geophysics team, I led the seismic monitoring program for Stage 2C of the CO₂CRC Otway project. It included a full suite of feasibility studies, design and implementation of the field experiment.

Link to report, paper or other result of works (if publicly available):

Pevzner, R., Urosevic, M., Popik, D., Shulakova, V., Tertyshnikov, K., Caspari, E., Correa, J., Dance, T., Kopic, A., Glubokovskikh, S., Ziramov, S., Gurevich, B., Singh, R., Raab, M., Watson, M., Daley, T., Robertson, M. & Freifeld, B. 2017. 4D surface seismic tracks small supercritical CO₂ injection into the subsurface: CO₂CRC Otway Project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* **63**, 150-157.:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617302682>

Feasibility studies for the project were published earlier:

Caspari, E., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Dance, T., Ennis-King, J., Cinar, Y. & Lebedev, M. 2015. Feasibility of CO₂ plume detection using 4D seismic: CO₂CRC Otway Project case study — Part 1: Rock-physics modeling. *Geophysics* **80**, B95-B104.

Pevzner, R., Caspari, E., Gurevich, B., Dance, T. & Cinar, Y. 2015. Feasibility of CO₂ plume detection using 4D seismic: CO2CRC Otway Project case study — Part 2: Detectability analysis. *Geophysics* 80, B105-B114.

Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.,** Dance, T., Caspari, E., Popik, D., Shulakova, V. & Gurevich, B. 2016. Seismic monitoring of CO₂ geosequestration: CO2CRC Otway case study using full 4D FDTD approach. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 49, 201-216.

Client's contact person capable of corroborating the delivery of the services (mandatory if results not publicly available):

N/A

Other references to academic papers, reports and other deliverables relevant to the subject-matter of the Public Contract (optional):

Feitz, A., Radke, B., Ricard, L., Glubokovskikh, S., Kalinowski, A., Wang, L., Tenthorey, E., Schaa, R., Tertyshnikov, K., Schacht, U., Chan, K., Jordana, S., Vialle, S., Harris, B., Lebedev, M., **Pevzner, R.,** Sidenko, E., Ziramov, S., Urosevic, M., Green, S., Ennis-King, J., Coene, E., Laviña, M., Abarca, E., Idiart, A., Silva, O., Grandia, F., Sainz-García, A., Takemura, T., Dewhurst, D. & Credoza, A. 2022. The CO2CRC Otway shallow CO₂ controlled release experiment: Fault characterization and geophysical monitoring design. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 118, 103667.

Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2021. DAS-VSP interferometric imaging: CO2CRC Otway Project feasibility study. *Interpretation* 9, SJ1-SJ12.

Pevzner, R., Urosevic, M., Caspari, E., Galvin, R.J., Madadi, M., Dance, T., Shulakova, V., Gurevich, B., Tcheverda, V. & Cinar, Y. 2013. Feasibility of Time-lapse Seismic Methodology for Monitoring the Injection of Small Quantities of CO₂ into a Saline Formation, CO2CRC Otway Project. *Energy Procedia* 37, 4336-4343 <http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2013.06.336>.

Egorov, A., Bona, A., **Pevzner, R.,** Glubokovskikh, S. & Puzyrev, V. 2018. A Feasibility Study of Time-Lapse FWI on DAS VSP Data Acquired with Permanent Sources. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, WeP7_16, doi:10.3997/2214-4609.201801294.

Pevzner, R., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2015. Borehole Seismic Monitoring of a Small-scale CO₂ Injection - The CO2CRC Otway Project Feasibility Study. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, Tu N117 01.

Shulakova, V., **Pevzner, R.,** Gurevich, B., Madadi, M., Bona, A. & Urosevic, M. 2015. Feasibility of Crosswell Seismic as CO₂ Monitoring Tool. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, Th P2 14.

Pevzner, R., Galvin, R., Madadi, M., Urosevic, M., Caspari, E., Gurevich, B., Lumley, D.E., Shulakova, V., Yildiray, C. & Tcheverda, V. 2012. Monitoring CO₂ injection into a saline aquifer: Otway Project feasibility study. SEG Technical Program Expanded Abstracts 31 <http://dx.doi.org/10.1190/segam2012-0405.1>.

Pevzner, R., Shulakova, V., Wisman, P., Urosevic, M., 2009, Seismic Monitoring Feasibility Study of CO₂ Injection into Saline Aquifer – A Case Study from Otway Basin, Australia. 71th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2009. Amsterdam, Netherlands R-043

Alajmi, M., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2016. Empirical 3D depth/time dependent coherent noise generation for use in statistical models of seismic data. *Journal of Applied Geophysics* 125, 7-13.

Pevzner, R., Urosevic, M., Tertyshnikov, K., AlNasser, H., Caspari, E., Correa, J., Daley, T., Dance, T., Freifeld, B., Glubokovskikh, S., Greenwood, A., Kopic, A., Popik, D., Popik, S., Raab, M., Robertson, M., Shulakova, V., Singh, R., Watson, M., Yavuz, S., Ziramov, S. & Gurevich, B. 2020. Chapter 6.1 - Active surface and borehole seismic monitoring of a small supercritical CO2 injection into the subsurface: experience from the CO2CRC Otway Project. In: *Active Geophysical Monitoring (Second Edition)* (eds. J. Kasahara, M.S. Zhdanov & H. Mikada), pp. 497-522. Elsevier, ISBN 978-0-08-102684-7.

Gurevich, B., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Kopic, A., Shulakova, V., and Caspari, E., 2014, 2D and 3D seismic investigations for Stage 1 and 2C, in Cook, P. J., ed., *Geologically storing carbon: Learning from the Otway Project Experience*: Australia, CSIRO Publishing, p. 155-196.

Perth, Western Australia Australia
16/11/2022

Signature of applicant's
authorised representative:

 R. Pevzner
.....

Appendices:

- List of main researchers to be involved in the preparation of the Feasibility Study:

Dr Roman Pevzner
Dr Boris Gurevich

- Professional CVs of the main researchers

Please see attached

Annexe No. 3 to the Procurement Documents

Affirmation – No Conflict-of-Interest Statement (template)

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name:	Česká geologická služba
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ):	00025798/ CZ00025798
Registered office:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name:	PEVZNER, ROMAN (sole trader)
Registered office:	10 MARROW CL, YANGETUP, WA, 6164, AUSTRALIA
Registration No. / VAT No.:	N/A
Registration in trade register:	ABN 78 925 908 896
Represented by:	Roman Pevzner

I hereby represent and warrant that the above applicant is not, as of the day of filing the tender in the “**Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring**” procurement procedure, an entity in which a member of the government or director of another public agency not headed by members of government (or another person controlled by such members of government or directors of public agencies) holds an ownership interest of at least 25%.

In addition, I represent and warrant that, in my capacity as an applicant, I do not satisfy the qualification requirements for this Public Contract through a sub-contractor subject to the provisions of the foregoing paragraph.

Moreover, I hereby represent and warrant, as an applicant, that I am not, in this procurement procedure, influenced, directly or indirectly, by a conflict of interest vis-à-vis the Contracting Authority or anyone involved in the preparation of this procurement procedure and that I have no special connection (such as personal or financial) with these persons.

Perth, Western Australia Australia
16/11/2022

Signature of applicant’s
authorised representative:

 R. Pevzner
.....
[to be filled by applicant]

Annexe No. 4 to the Procurement Documents

Affirmation – Satisfaction of Qualification Requirements (template)

AFFIRMATION

for the purposes of the below Public Contract

Name of public contract

Feasibility Study on the Applicability of Seismic Methods for CO₂ Plume Monitoring

Identification of contracting authority

Name:	Česká geologická služba
Registration No. (IČO) / VAT No. (DIČ):	00025798/ CZ00025798
Registered office:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1, Czech Republic

Identification of applicant

Company name:	PEVZNER, ROMAN (sole trader)
Registered office:	10 MARROW CL, YANGETUP, WA, 6164, AUSTRALIA
Registration No. / VAT No.:	N/A Text
Registration in trade register:	ABN 78 925 908 896
Represented by:	Roman Pevzner

I, the undersigned, hereby represent and warrant that I fully satisfy the qualification requirements as specified by the Contracting Authority in the Procurement Documents to the Public Contract procedure, in which I intend to submit a tender.

Perth, Western Australia Australia
16/11/2022

Signature of applicant's
authorised representative:

 R. Pevzner
.....

Curriculum Vitae

Dr Roman Pevzner

Phone: +61 8 9266 9805, +61 4 3599 7051

E-mail: R.Pevzner@curtin.edu.au, rpevzner@gmail.com

Education

Lomonosov Moscow State University, B.Sc. (with distinction), M.Sc. (with distinction), PhD in Geophysics, 1995-2004

PhD thesis title: “VSP data modelling using finite difference approach.”

Professional experience

Professor

2018 – current

Associate Professor

2008 – 2018

Curtin University, WASM-MECE, Exploration Geophysics, Perth, Western Australia

Research:

Time-lapse seismic, CO₂ geosequestration, distributed fibre optic sensing:

- First in Australia buried geophone array (designed and deployed by our team as a part of the CO₂CRC Otway Stage 2C project used to detect as low as 5 kt of supercritical CO₂ at 1.5 km depth and image plume evolution (Pevzner et al., 2017¹)).
- Study of factors controlling land seismic data repeatability (Pevzner et al., 2011).
- Workflows for modelling of 4D signal and noise (for instance, Pevzner et al., 2015)
- Early adopters of Distributed Acoustic Sensing (since 2012) for borehole and land seismic imaging and monitoring (Daley et al., 2013, Correa et al., 2017).
- Multiwell downhole seismic monitoring system for imaging a small CO₂ plume/leak detection; reservoir monitoring using permanently deployed surface orbital vibrators and permanent seismic sensors; automation of acquisition and processing, permanent seismic sources, and use of ambient noise (Pevzner et al., 2021, 2022).
- DAS/DTS, trialling custom build fibres for seismic sensing, fibre optic cable designs and ways of deployment (for instance, Correa et al, 2017); DAS for seismic in mineral exploration (land, salt lakes, downhole).
- Land DAS acquisition in a desert environment (collaboration with EXPEC ARC (Bakulin et al., 2018) on data analysis; field trials with KACST).
- Field crew leader in many field deployments.

Other areas of interest include analysis of anisotropy and attenuation from seismic data, seismic imaging (diffraction imaging):

- Layering can cause huge anisotropy and scattering attenuation in high contrast 1D models (carbonates vs sandstones, coal seams, for instance, Pevzner et al., 2015)
- Methods for seismic anisotropy estimation (for instance, Pevzner et al, 2011).
- Diffraction imaging applied for plume edge detection in CO₂ geosequestration monitoring and discontinuity mapping.

Teaching:

- Units on seismic data processing (covering signal processing, imaging, near surface characterisation), borehole seismic.
- Co-supervised 22 PhD and MPhil students.

¹ Referenced papers are marked with an asterisk in the list of publications

Head of software development department**2002 – 2008**OOO DECO geophysical, Moscow, Russia

- Geophysical software development for surface and borehole seismic data processing and field quality control (RadExPro), GPR data processing (RadExplorer), algorithms prototyping, and programming (see <https://radexpro.com> for details).
- Seismic data processing, both office and field.

Junior researcher**2004 – 2008**Lomonosov Moscow State University, Geological faculty, seismometry and geoaoustics department, Moscow, Russia

- Ultrasonic medical imaging for breast cancer investigation (in collaboration with Carmanos Cancer Institute, US), results published in Durric et al., 2017
- Algorithms and codes for seismic imaging, near surface characterisation (land and marine), land seismic data quality control, borehole seismic
- Teaching: seismic data processing, borehole seismic

Junior researcher**1999 – 2005**Geological Institute RAS, Moscow, Russia

- Geological modelling of sedimentary basins, in-situ earth stress fields characterisation and seismic data analysis.

Geophysicist, technician**1998-1999**Lomonosov Moscow State University, UNESCO Centre for Marine Geology and Geophysics Moscow, Russia

- Seismic/acoustic data analysis, marine data acquisition and onboard processing.

Honours and awards

- SEG South & East Asia Honorary Lecturer for 1Q2Q 2023. Surface and borehole seismic monitoring of CO₂ geological storage
- EAGE, Louis Cagniard Award, 2019
- CO2CRC CCUS Symposium 2019, Award for Continuous Innovation in Seismic Monitoring and Industry Engagement.
- Honourable Mention in the category of Best Paper in Fourth EAGE Borehole Geophysics Workshop, Abu Dhabi, 2017
- Inaugural John Tyndall Award for Excellence in CCS Research, 2017
- Award of Appreciation, Outstanding contribution to the CO2CRC Stage 2C Project (2014 CO2CRC Research Symposium)
- Outstanding contribution to science (2012 CO2CRC Research Symposium)
- People's choice award for best presentation (2012 CO2CRC Research Symposium)

Professional service

- Associate editor: Exploration Geophysics (2013-2018), The Journal of Geophysics and Engineering (2018-current), Journal of Petroleum Science and Engineering (2014); member of Editorial Board for MDPI Sensors.
- Reviewer: Geophysics, Geophysical Prospecting, International Journal of Greenhouse Gas Control and others (2007-current).
- Organising committee chair: EAGE Asia Pacific Workshop on CO2 Geological Storage (Perth, 2022, 165 attendants), 1st (Perth and online, 2020) and 2nd (2022, Kuala Lumpur) EAGE Workshop on Fiber Optic Sensing for Energy Applications.
- Organising committee member: First and Second EAGE Workshops on Fibre Optic Sensing (Amsterdam, 2020; Online, 2021); EAGE Workshop on Faster Subsurface Characterization for Reservoir Modelling - Integrated and Innovative Workflows from Geoscience to Dynamic Simulation (Perth, 2019); First Asia-Pacific Workshop on Fiber Optic Sensing (Perth, 2018); EAGE Australasian Workshop on Continuous Improvement in 4D Seismic, (Perth, 2018); EAGE/SEG Research Workshop on Geophysical Monitoring of CO₂ Injection: CCS and CO₂-EOR (Trondheim, 2017); EAGE Workshop on Seismic Attenuation (Singapore, 2013).
- Member of iVEC Geosciences Allocation Scheme (2012 – 2015) and Pawsey Centre Partner Merit Allocation Committee (2015 - current), iVEC and Pawsey Centre are the major Australian supercomputing facilities.
- Chair of Pawsey Centre Partner Merit Allocation Committee (2019-2020)
- MinEx CRC Education and Training committee member for Curtin University (2022 – current)

Publication list

Summary:

- 4 book chapters, 86 refereed journal articles, 180+ expanded conference abstracts.
- Google Scholar: 3540 citations, h-index=27, i10-index=64. Scopus: h-index=22
- The list of publications is provided below².

Book chapters

1. Correa, J., **Pevzner, R.**, Freifeld, B.M., Robertson, M., Daley, T.M., Wood, T., Tertyshnikov, K., Yavuz, S. & Glubokovskikh, S. 2021. Continuous Downhole Seismic Monitoring Using Surface Orbital Vibrators and Distributed Acoustic Sensing at the CO2CRC Otway Project. In: Distributed Acoustic Sensing in Geophysics, pp. 175-189.
2. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Tertyshnikov, K., AlNasser, H., Caspari, E., Correa, J., Daley, T., Dance, T., Freifeld, B., Glubokovskikh, S., Greenwood, A., Kepic, A., Popik, D., Popik, S., Raab, M., Robertson, M., Shulakova, V., Singh, R., Watson, M., Yavuz, S., Ziramov, S. & Gurevich, B. 2020. Chapter 6.1 - Active surface and borehole seismic monitoring of a small supercritical CO₂ injection into the subsurface: experience from the CO2CRC Otway Project. In: *Active Geophysical Monitoring (Second Edition)* (eds. J. Kasahara, M.S. Zhdanov & H. Mikada), pp. 497-522. Elsevier, ISBN 978-0-08-102684-7.

² Students and Postdocs are underlined

3. **Pevzner, R., Caspari, E.,** Urosevic, M., Shulakova, V. & Gurevich, B. 2015. 4D VSP Monitoring of CO₂ Sequestration into a Depleted Gas Reservoir, CO₂CRC Otway Project. In: Carbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geologic Formations – Results from the CO₂ Capture Project, Vol. 4 (CCS Technology Development and Demonstration Results (2009-2014)) (ed. K.F. Gerdes), pp. 627-650. CPL Press, ISBN 978-1-872691-68-8.
4. Gurevich, B., **Pevzner, R.,** Urosevic, M., Kepic, A., Shulakova, V., and **Caspari, E.,** 2014, 2D and 3D seismic investigations for Stage 1 and 2C, in Cook, P. J., ed., Geologically storing carbon: Learning from the Otway Project Experience: Australia, CSIRO Publishing, p. 155-196.

Journal articles

1. Shashkin, P., Gurevich, B., Yavuz, S., Glubokovskikh, S. & **Pevzner, R.** 2022. Monitoring Injected CO₂ Using Earthquake Waves Measured by Downhole Fibre-Optic Sensors: CO₂CRC Otway Stage 3 Case Study. *Sensors* **22**, 7863.
2. Feitz, A., Radke, B., Ricard, L., Glubokovskikh, S., Kalinowski, A., Wang, L., Tenthorey, E., Schaa, R., Tertyshnikov, K., Schacht, U., Chan, K., Jordana, S., Vialle, S., Harris, B., Lebedev, M., **Pevzner, R.,** Sidenko, E., Ziramov, S., Urosevic, M., Green, S., Ennis-King, J., Coene, E., Laviña, M., Abarca, E., Idiart, A., Silva, O., Grandia, F., Sainz-García, A., Takemura, T., Dewhurst, D. & Credoz, A. 2022. The CO₂CRC Otway shallow CO₂ controlled release experiment: Fault characterization and geophysical monitoring design. *International Journal of Greenhouse Gas Control* **118**, 103667.
3. Glubokovskikh, S., Saygin, E., Shapiro, S., Gurevich, B., Isaenkov, R., Lumley, D., Nakata, R., Drew, J. & **Pevzner, R.** 2022. A Small CO₂ Leakage May Induce Seismicity on a Sub-Seismic Fault in a Good-Porosity Clastic Saline Aquifer. *Geophysical Research Letters* **49**, e2022GL098062.
4. Isaenkov, R., **Pevzner, R.,** Glubokovskikh, S., Yavuz, S., Shashkin, P., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Correa, J., Wood, T., Freifeld, B. & Barraclough, P. 2022. Advanced time-lapse processing of continuous DAS VSP data for plume evolution monitoring: Stage 3 of the CO₂CRC Otway project case study. *International Journal of Greenhouse Gas Control* **119**, 103716.
5. **Pevzner, R.,** Glubokovskikh, S., Isaenkov, R., Shashkin, P., Tertyshnikov, K., Yavuz, S., Gurevich, B., Correa, J., Wood, T. & Freifeld, B. 2022. Monitoring subsurface changes by tracking direct-wave amplitudes and traveltimes in continuous distributed acoustic sensor VSP data. *Geophysics* **87**, A1-A6.*
6. Shulakova, V., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.,** Kovalyshen, Y. & Gurevich, B. 2022. Ambient seismic noise in an urban environment: case study using downhole distributed acoustic sensors at the Curtin University campus in Perth, Western Australia. *Exploration Geophysics*, 1-14.
7. Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Isaenkov, R., Ricard, L.P., Sharma, S., Van Gent, D. & **Pevzner, R.** 2022. Distributed fiber-optic sensing transforms an abandoned well into a permanent geophysical monitoring array: A case study from Australian South West. *The Leading Edge* **41**, 140-148.
8. Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Gurevich, B. & **Pevzner, R.** 2022. DAS signature of reservoir pressure changes caused by a CO₂ injection: Experience from the CO₂CRC Otway Project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* **119**, 103735.

9. Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Lebedev, M. & **Pevzner, R.** 2022. Experimental study of temperature change effect on distributed acoustic sensing continuous measurements. *Geophysics* 87, D111-D122.
10. Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Yavuz, S., Shashkin, P., Isaenkov, R., Sidenko, E., Glubokovskikh, S., Barraclough, P. & **Pevzner, R.** 2022. Seismic monitoring of CO₂ geosequestration using multi-well 4D DAS VSP: Stage 3 of the CO₂CRC Otway project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 119, 103726.
11. Ziramov, S., Bona, A., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.** & Urosevic, M. 2022. Application of 3D Optical Fibre Reflection Seismic in Challenging Surface Conditions. *First Break* 40, 79-89.
12. Aldakheel, M., **Pevzner, R.**, Gurevich, B. & Glubokovskikh, S. 2021. Seismic characterization of CO₂ storage driven by time-lapse images of a prior injection using the artificial neural network. *Interpretation* 9, T911-T925.
13. Barraclough, P., Bagheri, M., Jenkins, C., **Pevzner, R.**, Hann, S., Wuttke, K., Nikolov, S. & Mondanos, M. 2021. Innovation and instrumentation in CO₂ monitoring wells for reservoir surveillance and advanced diagnostics. *The APPEA Journal* 61, 530-535.
14. Correa, J., Isaenkov, R., Yavuz, S., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Wood, T., Freifeld, B.M. & **Pevzner, R.** 2021. DAS/SOV: Rotary seismic sources with fiber-optic sensing facilitates autonomous permanent reservoir monitoring. *Geophysics* , 1-42.
15. Correa, J., Isaenkov, R., Yavuz, S., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Wood, T., Freifeld, B.M. & **Pevzner, R.** 2021. Distributed acoustic sensing/surface orbital vibrator: Rotary seismic sources with fiber-optic sensing facilitates autonomous permanent reservoir monitoring. *Geophysics* 86, P61-P68.
16. Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.**, Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Shatalin, S., Slunyaev, A. & Pelinovsky, E. 2021a. Downhole Distributed Acoustic Sensing Provides Insights Into the Structure of Short-Period Ocean-Generated Seismic Wavefield. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 126, e2020JB021463.
17. Glubokovskikh, S., Wang, R., Ricard, L., Bagheri, M., Gurevich, B. & **Pevzner, R.** 2021. Toward Automated Early Detection of Risks for a CO₂ Plume Containment From Permanent Seismic Monitoring Data. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 126, e2020JB021087.
18. Isaenkov, R., **Pevzner, R.**, Glubokovskikh, S., Yavuz, S., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Correa, J., Wood, T., Freifeld, B., Mondanos, M., Nikolov, S. & Barraclough, P. 2021. An automated system for continuous monitoring of CO₂ geosequestration using multi-well offset VSP with permanent seismic sources and receivers: Stage 3 of the CO₂CRC Otway Project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 108, 103317.
19. **Pevzner, R.**, Isaenkov, R., Yavuz, S., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Shashkin, P., Gurevich, B., Correa, J., Glubokovskikh, S., Wood, T., Freifeld, B. & Barraclough, P. 2021. Seismic monitoring of a small CO₂ injection using a multi-well DAS array: Operations and initial results of Stage 3 of the CO₂CRC Otway project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 110, 103437.*
20. Popik, S., **Pevzner, R.**, Bona, A., Tertyshnikov, K., Glubokovskikh, S. & Gurevich, B. 2021. Estimation of P-wave anisotropy parameters from 3D vertical seismic profile with distributed acoustic sensors and geophones for seismic imaging in the CO₂CRC Otway Project. *Geophysical Prospecting* 69, 842-855.

21. Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2021. DAS-VSP interferometric imaging: CO2CRC Otway Project feasibility study. *Interpretation* 9, SJ1-SJ12.
22. Wamriew, D., **Pevzner, R.**, Maltsev, E. & Pissarenko, D. 2021. Deep Neural Networks for Detection and Location of Microseismic Events and Velocity Model Inversion from Microseismic Data Acquired by Distributed Acoustic Sensing Array. *Sensors* 21, 6627.
23. Yavuz, S., Isaenkov, R., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Tertyshnikov, K., Yurikov, A., Correa, J., Wood, T. & Freifeld, B. 2021. Processing of multi-well offset vertical seismic profile data acquired with distributed acoustic sensors and surface orbital vibrators: Stage 3 of the CO2CRC Otway Project case study. *Geophysical Prospecting* 69, 1664-1677.
24. Yavuz, S., **Pevzner, R.**, Popik, S., Tertyshnikov, K., Wood, T., Robertson, M.C., Correa, J. & Freifeld, B. 2021b. The appraisal of surface orbital vibrators with buried geophone array for permanent reservoir monitoring. *Geophysical Prospecting* 70, 108-120.
25. Yurikov, A., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Mikhaltsevitch, V., Gurevich, B. & Lebedev, M. 2021a. Laboratory measurements with DAS: A fast and sensitive tool to obtain elastic properties at seismic frequencies. *The Leading Edge* 40, 655-661.
26. Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Isaenkov, R., Sidenko, E., Yavuz, S., Glubokovskikh, S., Barraclough, P., Shashkin, P. & **Pevzner, R.** 2021. Multiwell 3D distributed acoustic sensing vertical seismic profile imaging with engineered fibers: CO2CRC Otway Project case study. *Geophysics* 86, D241-D248.
27. Bakulin, A., Silvestrov, I. & **Pevzner, R.** 2020. Surface seismics with DAS: An emerging alternative to modern point-sensor acquisition. *The Leading Edge* 39, 808-818.
28. Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.**, Gunning, J., Dance, T., Shulakova, V., Popik, D., Popik, S., Bagheri, M. & Gurevich, B. 2020. How well can time-lapse seismic characterize a small CO₂ leakage into a saline aquifer: CO2CRC Otway 2C experiment (Victoria, Australia). *International Journal of Greenhouse Gas Control* 92, 102854, <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2019.102854>
29. Michael, K., Avijegon, A., Ricard, L., Myers, M., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Strand, J., Hortle, A., Stalker, L., Pervukhina, M., Harris, B., Feitz, A., Pejdic, B., Larcher, A., Rachakonda, P., Freifeld, B., Woitt, M., Langhi, L., Dance, T., Myers, J., Roberts, J., Saygin, E., White, C. & Seyyedi, M. 2020. A controlled CO₂ release experiment in a fault zone at the In-Situ Laboratory in Western Australia. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 99, 103100, <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2020.103100>
30. **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Pirogova, A., Tertyshnikov, K. & Glubokovskikh, S. 2020. Repeat well logging using earthquake wave amplitudes measured by distributed acoustic sensors. *The Leading Edge* 39, 513-517, 10.1190/tle39070513.1
31. Popik, S., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Popik, D., Urosevic, M., Shulakova, V., Glubokovskikh, S. & Gurevich, B. 2020. 4D surface seismic monitoring the evolution of a small CO₂ plume during and after injection: CO2CRC Otway Project study. *Exploration Geophysics*, 1-11, 10.1080/08123985.2020.1735934
32. Yavuz, S., Freifeld, B., **Pevzner, R.**, Dzunic, A., Ziramov, S., Bóna, A., Correa, J., Tertyshnikov, K., Urosevic, M., Robertson, M. & Daley, T. 2019. The initial appraisal of buried DAS system in CO2CRC Otway Project: the comparison of buried standard fibre-optic and helically wound cables using 2D imaging. *Exploration Geophysics* 50, 12-21, 10.1080/08123985.2018.1561147

33. Correa, J., Pevzner, R., Bona, A., Tertyshnikov, K., Freifeld, B., Robertson, M. & Daley, T. 2019. 3D vertical seismic profile acquired with distributed acoustic sensing on tubing installation: A case study from the CO2CRC Otway Project. *Interpretation* 7, SA11-SA19 10.1190/int-2018-0086.1.
34. Dance, T., LaForce, T., Glubokovskikh, S., Ennis-King, J. & **Pevzner, R.** 2019. Illuminating the geology: Post-injection reservoir characterisation of the CO2CRC Otway site. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 86, 146-157 <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2019.05.004>.
35. Pirogova, A., Pevzner, R., Gurevich, B., Glubokovskikh, S. & Tertyshnikov, K. 2019. Multiwell study of seismic attenuation at the CO2CRC Otway project geosequestration site: Comparison of amplitude decay, centroid frequency shift and 1D waveform inversion methods. *Geophysical Prospecting* 67, 1778-1797 10.1111/1365-2478.12796.
36. Yavuz, S., Freifeld, B., Pevzner, R., Dzunic, A., Ziramov, S., Bóna, A., Correa, J., Tertyshnikov, K., Urosevic, M., Robertson, M. & Daley, T. 2019. The initial appraisal of buried DAS system in CO2CRC Otway Project: the comparison of buried standard fibre-optic and helically wound cables using 2D imaging. *Exploration Geophysics* 50, 12-21 10.1080/08123985.2018.1561147.
37. Egorov, A., Correa, J., Bóna, A., Pevzner, R., Tertyshnikov, K., Glubokovskikh, S., Puzyrev, V. & Gurevich, B. 2018. Elastic Full Waveform Inversion of Vertical Seismic Profile data acquired with Distributed Acoustic Sensors. *Geophysics*, 83(3), R273-R281.
38. Egorov, A., Glubokovskikh, S., Bóna, A., Pevzner, R., Gurevich, B., and Tokarev, M., 2018, How rough sea affects marine seismic data and deghosting procedures: *Geophysical Prospecting*, v. 66, no. 1, p. 3-12.
39. Feitz, A., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Ricard, L., Harris, B., Schaa, R., Schacht, U., Kalinowski, A., Vialle, S., Glubokovskikh, S., Lebedev, M., Tenthorey, E., Pan, Z., Ennis-King, J., Wang, L., Hossein, S., Ransley, T., Radke, B., Urosevic, M. & Singh, R. 2018. The CO2CRC Otway shallow CO₂ controlled release experiment: Preparation for Phase 2. *Energy Procedia* 154, 145-150.
40. Ricard, L.P. & **Pevzner, R.** 2018. Evaluation of Sensitivity of Downhole Temperature Estimates From Distributed Temperature Sensing Measurements. *Energy Procedia* 154, 106-111.
41. Correa, J., Egorov, A., Tertyshnikov, K., Bona, A., Pevzner, R., Dean, T., Freifeld, B., and Marshall, S., 2017, Analysis of signal to noise and directivity characteristics of DAS VSP at near and far offsets — A CO2CRC Otway Project data example: The Leading Edge, v. 36, no. 12, p. 994a991-994a997.*
42. Bóna, A., Lebedev, M., **Pevzner, R.**, Gurevich, B. & Madadi, M. 2018. Estimation of elastic anisotropy from three-component ultrasonic measurements using laser Doppler interferometry. *Exploration Geophysics* 49, 744-750.
43. Bailey, A.H.E., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Popik, D. & Feitz, A.J. 2017. Shallow Geology of the CO2CRC Otway Site: Evidence for Previously Undetected Neotectonic Features? *Energy Procedia* 114, 4424-4435.
44. Egorov, A., Pevzner, R., Bóna, A., Glubokovskikh, S., Puzyrev, V., Tertyshnikov, K. & Gurevich, B. 2017b. Time-lapse full waveform inversion of vertical seismic profile data: Workflow and application to the CO2CRC Otway project. *Geophysical Research Letters* 44, 7211-7218.
45. Feitz, A.J., **Pevzner, R.**, Harris, B., Schaa, R., Tertyshnikov, K., Ziramov, S., Gunning, M., Ransley, T.R., Lai, E., Bailey, A.H., Schacht, U., Fomin, T. & Urosevic,

- M. 2017. The CO2CRC Otway Shallow CO₂ Controlled Release Experiment: Site Suitability Assessment. *Energy Procedia* **114**, 3671-3678.
46. Issa, N.A., Lumley, D. & **Pevzner, R.** 2017. Passive seismic imaging at reservoir depths using ambient seismic noise recorded at the Otway CO₂ geological storage research facility. *Geophysical Journal International* **209**, 1622-1628.
 47. Jenkins, C., Marshall, S., Dance, T., Ennis-King, J., Glubokovskikh, S., Gurevich, B., La Force, T., Paterson, L., **Pevzner, R.**, Tenthorey, E. & Watson, M. 2017. Validating Subsurface Monitoring as an Alternative Option to Surface M&V - The CO2CRC's Otway Stage 3 Injection. *Energy Procedia* **114**, 3374-3384.
 48. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Popik, D., Shulakova, V., Tertyshnikov, K., Caspari, E., Correa, J., Dance, T., Kepic, A., Glubokovskikh, S., Ziramov, S., Gurevich, B., Singh, R., Raab, M., Watson, M., Daley, T., Robertson, M. & Freifeld, B. 2017. 4D surface seismic tracks small supercritical CO₂ injection into the subsurface: CO2CRC Otway Project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* **63**, 150-157.*
 49. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Shulakova, V., Glubokovskikh, S., Popik, D., Correa, J., Kepic, A., Freifeld, B., Robertson, M., Wood, T., Daley, T. & Singh, R. 2017. Stage 2C of the CO2CRC Otway Project: Seismic Monitoring Operations and Preliminary Results. *Energy Procedia* **114**, 3997-4007.
 50. Ziramov, S., Urosevic, M., Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Kepic, A. & Gurevich, B. 2017. CO₂ Storage Site Characterisation using Combined Regional and Detailed Seismic Data: Harvey, Western Australia. *Energy Procedia* **114**, 2896-2905.
 51. Al Hosni, M., Caspari, E., **Pevzner, R.**, Daley, T.M. & Gurevich, B. 2016. Case History: Using time-lapse vertical seismic profiling data to constrain velocity–saturation relations: the Frio brine pilot CO₂ injection. *Geophysical Prospecting* **64**, 987-1000.
 52. Alajmi, M., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2016. Empirical 3D depth/time dependent coherent noise generation for use in statistical models of seismic data. *Journal of Applied Geophysics* **125**, 7-13.
 53. Alasbali, A., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Bóna, A. & Gurevich, B. 2016. Estimation of seismic attenuation and prediction of VTI anisotropy parameters from VSP and log data: a case study from the Middle East. *Arabian Journal of Geosciences* **9**, 1-11.
 54. Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.**, Dance, T., Caspari, E., Popik, D., Shulakova, V. & Gurevich, B. 2016. Seismic monitoring of CO₂ geosequestration: CO2CRC Otway case study using full 4D FDTD approach. *International Journal of Greenhouse Gas Control* **49**, 201-216.
 55. Tecchiato, S., Collins, L., Stevens, A., Soldati, M. & **Pevzner, R.** 2016. Carbonate sediment dynamics and compartmentalisation of a highly modified coast: Geraldton, Western Australia. *Geomorphology* **254**, 57-72.
 56. Caspari, E., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Dance, T., Ennis-King, J., Cinar, Y. & Lebedev, M. 2015. Feasibility of CO₂ plume detection using 4D seismic: CO2CRC Otway Project case study — Part 1: Rock-physics modeling. *Geophysics* **80**, B95-B104.
 57. **Pevzner, R.**, Caspari, E., Gurevich, B., Dance, T. & Cinar, Y. 2015. Feasibility of CO₂ plume detection using 4D seismic: CO2CRC Otway Project case study — Part 2: Detectability analysis. *Geophysics* **80**, B105-B114.*
 58. Gurevich, B. & **Pevzner, R.** 2015. How frequency dependency of Q affects spectral ratio estimates. *Geophysics* **80**, A39-A44.

59. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Christian Dupuis, J., Urosevic, M., Tertyshnikov, K., Lumley, D.E. & Gurevich, B. 2015. Burying receivers for improved time-lapse seismic repeatability: CO2CRC Otway field experiment. *Geophysical Prospecting* 63, 55-69.
60. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Bóna, A., Alonaizi, F. & Gurevich, B. 2015. Steered migration in hard rock environments. *Geophysical Prospecting* 63, 525-533.
61. Yavuz, S., Kinkela, J., Dzunic, A., Penney, M., Neto, R., Araújo, V., Ziramov, S., **Pevzner, R.** & Urosevic, M. 2015. Physical property analysis and preserved relative amplitude processed seismic imaging of volcanogenic massive sulfides—a case study from Neves–Corvo, Portugal. *Geophysical Prospecting* 63, 798-812.
62. Alonaizi, F., **Pevzner, R.**, Bóna, A., Alshamry, M., Caspari, E. & Gurevich, B. 2014. Application of diffracted wave analysis to time-lapse seismic data for CO₂ leakage detection. *Geophysical Prospecting* 62, 197-209.
63. Tertyshnikov, K., Bóna, A. & **Pevzner, R.** 2014. Prestack time imaging algorithm with simultaneous velocity estimation in hard rock environments. *Exploration Geophysics* 45, 234-241.
64. Rasouli, V., Pervukhina, M., Müller, T.M. & **Pevzner, R.** 2013. In-situ stresses in the Southern Perth Basin at the GSWA Harvey-1 well site. *Exploration Geophysics* 44, 289-298 <http://dx.doi.org/10.1071/EG13046>.
65. Ditkof, J., Caspari, E., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Meckel, T. & Hovorka, S. 2013. Time-lapse seismic signal analysis for enhanced oil recovery at Cranfield sequestration site, Cranfield field, Mississippi. *Interpretation* 1, T157-T166 [doi:10.1190/INT-2013-0056.1](https://doi.org/10.1190/INT-2013-0056.1).
66. Alonaizi, F., **Pevzner, R.**, Bóna, A., Shulakova, V. & Gurevich, B. 2013. 3D diffraction imaging of linear features and its application to seismic monitoring. *Geophysical Prospecting* 61, 1206-1217.
67. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Caspari, E., Galvin, R.J., Madadi, M., Dance, T., Shulakova, V., Gurevich, B., Tcheverda, V. & Cinar, Y. 2013. Feasibility of Time-lapse Seismic Methodology for Monitoring the Injection of Small Quantities of CO₂ into a Saline Formation, CO2CRC Otway Project. *Energy Procedia* 37, 4336-4343 <http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2013.06.336>.
68. Asgharzadeh, M., Bóna, A., **Pevzner, R.**, Urosevic, M. & Gurevich, B. 2013. Reliability of the slowness and slowness-polarization methods for anisotropy estimation in VTI media from 3C walkaway VSP data. *Geophysics* 78, C57-C66 [doi:10.1190/geo2012-0409.1](https://doi.org/10.1190/geo2012-0409.1).
69. Daley, T., Freifeld, B., Ajo-Franklin, J., Dou, S., **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kashikar, S., Miller, D., Goetz, J., Hennings, J. & Lueth, S. 2013. Field testing of fiber-optic distributed acoustic sensing (DAS) for subsurface seismic monitoring. *The Leading Edge*, 32, 699-706 [doi:10.1190/tle32060699.1](https://doi.org/10.1190/tle32060699.1).*
70. Jahnert, R., de Paula, O., Collins, L., Strobach, E. & **Pevzner, R.** 2012. Evolution of a coquina barrier in Shark Bay, Australia by GPR imaging: Architecture of a Holocene reservoir analog. *Sedimentary Geology* 281, 59-74, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2012.08.009>.
71. Jenkins, C.R., Cook, P.J., Ennis-King, J., Undershultz, J., Boreham, C., Dance, T., de Caritat, P., Etheridge, D.M., Freifeld, B.M., Hortle, A., Kirste, D., Paterson, L., **Pevzner, R.**, Schacht, U., Sharma, S., Stalker, L., and Urosevic, M., 2012, Safe Storage and Effective Monitoring of CO₂ in Depleted Gas Fields. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109, E35-E41.

72. **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Urosevic, M., 2011, Estimation of azimuthal anisotropy from VSP data using multicomponent S-wave velocity analysis: *Geophysics*, 76(5), D1-D9*
73. Lebedev, M., Bóna, A., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., 2011, Elastic anisotropy estimation from laboratory measurements of velocity and polarization of quasi P-waves. *Geophysics*, 76(3), WA83-WA89
74. **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kepic, A., Urosevic, M., 2011, Repeatability analysis of land time-lapse seismic data: CO2CRC Otway pilot project case study. *Geophysical Prospecting* 59(1): 66-77.*
75. Urosevic, M., **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kepic, A., Caspari, E., Sharma, S., 2011, Seismic monitoring of CO₂ injection into a depleted gas reservoir - Otway Basin Pilot Project, Australia. *Energy Procedia* 4: 3550-3557.
76. Urosevic, M., **Pevzner, R.**, Kepic, A., Wisman, P., Shulakova, V., Sharma, S., 2010, Time-lapse seismic monitoring of CO₂ injection into a depleted gas reservoir---Naylor Field, Australia. *The Leading Edge* 29(2): 164-169.
77. Tokarev, M., Kuzub, N., **Pevzner, R.**, Kalmykov, D., Bouriak, S., 2008, High resolution 2D deep-towed seismic system for shallow water investigation. *First Break* 26(4): 77-85.
78. Duric, N., Littrup, P., Poulo, L., Babkin, A., **Pevzner, R.**, Holsapple, E., Rama, O. Glide, C., 2007, Detection of breast cancer with ultrasound tomography: First results with the Computed Ultrasound Risk Evaluation (CURE) prototype. *Medical Physics* 34(2): 773-785.
79. Duric, N., Littrup, P., Babkin, A., Chambers, D., Azevedo, S., Kalinin, A., **Pevzner, R.**, Tokarev, M., Holsapple, E., Rama, O., Duncan, R., 2005, Development of ultrasound tomography for breast imaging: Technical assessment. *Medical Physics* 32(5): 1375-1386.
80. **Pevzner, R.**, 2003. Modelling of seismic waves propagation with finite difference method for VSP geometry. *Geofizika*(Special Issue: Seismic technologies – II): 114-119.
81. **Pevzner, R.**, Sagirov, T., Solopov, A., 2003, Hardware-software complex for finite difference modelling of seismic waves propagation. *Razvedka i Okhrana Nedr*(6): 60-63.
82. Gofman, P., Kulnitsky, L., **Pevzner, R.**, Tokarev, M., 2002, Marine seismic data processing using RadExPro Plus software. *Razvedka i Okhrana Nedr*(1): 49-53.
83. Kalinin, A., **Pevzner, R.**, 2002, Intensity of non-additive noise on marine seismic surveys data. *Razvedka i Okhrana Nedr*(1): 31-34.
84. **Pevzner, R.**, Sagirov, T., 2002, Modeling and verification of parallel computing algorithm for finite difference modeling of seismic waves propagation. *Modeling and analysis of distributed systems, YarGU, Yaroslavl* 9(1).
85. Ayarza, P., Juhlin, C., Brown, D., Beckholmen, M., Kimbell, G., Pechnig, **R.**, **Pevzner, L.**, Pevzner, R., Ayala, C., Bliznetsov, M., Glushkov, A., Rybalka, A., 2000, Integrated geological and geophysical studies in the SG4 borehole area, Tagil Volcanic Arc, Middle Urals: Location of seismic reflectors and source of the reflectivity. *Journal of Geophysical Research-Solid Earth* 105(B9): 21333-21352.
86. Van-Kin, L., **Pevzner, R.**, 1999, Stress field in areas of scientific drilling in Russia. *Razvedka i Okhrana Nedr*(11): 26-30.

Peer-reviewed conference abstracts

1. Bakulin, A., Alfataierge, E. & **Pevzner, R.** 2022. Evaluating HD weathering surveys and surface seismic with DAS in a sand dune environment. In: Second International Meeting for Applied Geoscience & Energy, pp. 621-625.
2. Egorov, A., Charara, M., Alfataierge, E., Bakulin, A. & **Pevzner, R.** 2022. Surface Seismic With Das Using Omnidirectional Cable: A Modeling Study. 83rd EAGE Annual Conference & Exhibition, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210108>.
3. Isaenkov, R., Tertyshnikov, K., Yurikov, A. & **Pevzner, R.** 2022. Effects of Source Mispositioning on Repeatability for Onshore Das VSP Data. 83rd EAGE Annual Conference & Exhibition, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210614>.
4. Isaenkov, R., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Gurevich, B. & **Pevzner, R.** 2022. Continuous Das Recording with Permanent Seismic Sources Reveals Peculiar Tube Waves Associated with the Fluid Flow. EAGE GeoTech 2022 Third EAGE Workshop on Distributed Fibre Optic Sensing, 1-4, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.20224011>.
5. **Pevzner, R.**, Isaenkov, R., Yavuz, S., Yurikov, A., Tertyshnikov, K., Shashkin, P., Correa, J., Glubokovskikh, S., Wood, T., Freifeld, B., Barraclough, P. & Gurevich, B. 2022. Time-Lapse Borehole Seismic Data Reveal CO₂ Plume Re-Mobilisation by a New Injection. 83rd EAGE Annual Conference & Exhibition 2022, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210354>.
6. Tertyshnikov, K., Yusup, F., Yavuz, S. & **Pevzner, R.** 2022. Time-Lapse Analysis of Surface Waves Recorded Using a Helically Wound Das Cable and Surface Orbital Vibrators. 83rd EAGE Annual Conference & Exhibition 2022, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210312>.
7. Yavuz, S., **Pevzner, R.** & Tertyshnikov, K. 2022. Detection of Seismic Events by Combined Horizontal and Vertical Permanent Das Arrays at Curtin University Campus. 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210642>.
8. Yurikov, A., Isaenkov, R., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Sidenko, E., Glubokovskikh, S., Shulakova, V., Freifeld, B., Correa, J., Wood, T. & **Pevzner, R.** 2022. Feasibility of reservoir monitoring using nonlinear seismic effects measured by downhole distributed acoustic sensors. EAGE GeoTech 2021 Second EAGE Workshop on Distributed Fibre Optic Sensing, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202131049>.
9. Yurikov, A., Lebedev, M., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K. & Mikhaltsevich, V. 2022. Laboratory measurements of elastic properties at seismic frequencies using DAS sensors. EAGE GeoTech 2021 Second EAGE Workshop on Distributed Fibre Optic Sensing, Online, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202131014>.
10. Bona, A., Ziramov, S., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K. & Urosevic, M. 2021. Distributed Acoustic Sensing for Surface Seismic: Case Study from Mineral Exploration. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202011593>.
11. Feitz, A., Radke, B., Chan, K.S., Ricard, L., Kalinowski, A., Wang, L., Tenthoey, E., Schaa, R., Tertyshnikov, K., Glubokovskikh, S., Schacht, U., Vialle, S., Harris, B., Lebedev, M., **Pevzner, R.**, Ziramov, S., Urosevic, M., Green, C., Credoz, A. & Ennis-King, J. 2021. The CO₂CRC Otway Shallow CO₂ Controlled Release

- Experiment: Fault Characterization and Leakage Scenarios GHGT-15, Abu-Dhabi, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3817287>.
12. Jenkins, C., Barraclough, P., Bagheri, M., Correa, J., Dance, T., Ennis-King, J., Freifeld, B., Glubokovskikh, S., Green, C., Gunning, J., Gurevich, B., Isaenkov, R., Jackson, S., **Pevzner, R.**, Ricard, L., Tertyshnikov, K., Wilkins, A., Wood, T., Yavuz, S. & Yurikov, A. 2021. Drilling an Array of Monitoring Wells for a CCS Experiment: Lessons From Otway Stage 3. GHGT-15, Abu-Dhabi, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3814479>.
 13. Michael, K., Avijegon, A., Ricard, L., Myers, M., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Strand, J., Hortle, A., Stalker, L., Pervukhina, M., Harris, B., Feitz, A., Pejic, B., Larcher, A., Rachakonda, P., Freifeld, B., Woitt, M., Langhi, L., Dance, T., Myers, J., Roberts, J.J., Saygin, E., White, C. & Seyyedi, M. 2021. A (not so) shallow controlled CO₂ release experiment in a fault zone. GHGT-15, Abu-Dhabi, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3820206>.
 14. Sidenko, E., **Pevzner, R.** & Tertyshnikov, K. 2021. Compensation of the temperature effect on low-frequency DAS measurements: Case study of the water injection at the Otway site. In: *First International Meeting for Applied Geoscience & Energy Expanded Abstracts*, pp. 468-472.
 15. Stalker, L., Myers, J., Michael, K., Hortle, A., Avijegon, A., Ricard, L., Myers, M., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Strand, J., Pervukhina, M., Harris, B., Feitz, A., Pejic, B., Larcher, A., Rachakonda, P., Freifeld, B., Woitt, M., Langhi, L., Dance, T., Roberts, J.J., Saygin, E., White, C. & Seyyedi, M. 2021. Lessons Learned: The First In-Situ Laboratory Fault Injection Test. GHGT-15, Abu-Dhabi, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3817259>.
 16. Tertyshnikov, K., Yurikov, A., Isaenkov, R., Sidenko, E., Bona, A. & **Pevzner, R.** Year. Where on Curtin University Campus is the Dark Fibre? 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202113129>.
 17. Yurikov, A., Isaenkov, R., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Sidenko, E., Glubokovskikh, S., Shulakova, V., Freifeld, B., Correa, J., Wood, T. & **Pevzner, R.** 2021. Feasibility of reservoir monitoring using nonlinear seismic effects measured by downhole distributed acoustic sensors. EAGE GeoTech 2021 Second EAGE Workshop on Distributed Fibre Optic Sensing, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202131049>.
 18. Yurikov, A., Lebedev, M., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K. & Mikhaltsevich, V. 2021. Laboratory measurements of elastic properties at seismic frequencies using DAS sensors. EAGE GeoTech 2021 Second EAGE Workshop on Distributed Fibre Optic Sensing, Online, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202131014>.
 19. Aldakheel, M., **Pevzner, R.**, Gurevich, B. & Glubokovskikh, S. 2020. CO₂ Storage Characterisation Driven by Images of a Prior Injection: CO₂CRC's Otway Project. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202011294>
 20. Kareth, Z.V., **Pevzner, R.** & Tertyshnikov, K. 2020. Cross-Hole Seismic as a Monitoring Tool: CO₂CRC Otway SRD3.3 Shallow Release Project Case Study. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202011301>
 21. **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Sidenko, E., Glubokovskikh, S. & Gurevich, B. 2020a. Trialling Passive Seismic with DAS in CO₂CRC Otway Project: Ambient Noise Composition and Prospects for Utilisation. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, Fr_Dome3_02, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202010767>

22. **Pevzner, R., Tertyshnikov, K., Sidenko, E. & Ricard, L.** 2020. Monitoring Drilling and Completion Operations Using Distributed Acoustic Sensing: CO2CRC Stage 3 Project Case Study. First EAGE Workshop on Fibre Optic Sensing Amsterdam, 2020, WeFOS09, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202030004>
23. **Pevzner, R., Tertyshnikov, K., Sidenko, E. & Yavuz, S.** 2020. Effects of Cable Deployment Method on DAS VSP Data Quality: Study at CO2CRC Otway in-situ Laboratory. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, We_Dome3_11, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202010765>
24. **Popik, S., Pevzner, R. & Bona, A.** 2020. P-Wave Anisotropy Estimation from 3D VSP Data Acquired with Geophones and DAS at Otway Site. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, Fr_P05_03, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202010458>
25. **Sidenko, E., Glubokovskikh, S., Pevzner, R. & Tertyshnikov, K.** 2020. Rapid High-Resolution Monitoring of Shallow CO2 Controlled Release Experiment: Otway Project Feasibility Study. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, Fr_Dome6_08, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202011582>
26. **Sidenko, E., Pevzner, R., Bona, A. & Tertyshnikov, K.** 2020. Experimental Comparison of Directivity Patterns of Straight and Helically Wound DAS Cables. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, We_Dome3_12, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202011548>
27. **Tertyshnikov, K. & Pevzner, R.** 2020. 3C VSP with DAS - an Obvious Approach. First EAGE Workshop on Fibre Optic Sensing Amsterdam, 2020, WeFOS08, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202030016>
28. **Tertyshnikov, K., Ricard, L., Michael, K., Avijegon, A. & Pevzner, R.** 2020. Importance of Continuous Monitoring: Case Study of Shallow CO2 Injection at the CSIRO in-situ Laboratory Site. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, Th_E105_04, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202010887>
29. **Yavuz, S., Tertyshnikov, K., Pevzner, R. & Vei, K.G.** 2020. Repeatability Analysis of Time-Lapse Vertical Seismic Profiling Data Acquired Using Distributed Acoustic Sensing: Harvey, South-West Hub. 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition Amsterdam, 2020, Th_P07_01, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202011591>
30. **Pevzner, R., Tertyshnikov, K., Popik, S. & Sidenko, E.** 2019. Reviving reverse VSP: good old technique for the near surface high resolution imaging and rapid monitoring. Fifth EAGE Borehole Geophysics Workshop The Hague, Netherlands, Expanded abstracts,
31. **Tertyshnikov, K., Pevzner, R., Freifeld, B., Ricard, L. & Avijegon, A.** 2019. 3D DAS VSP for characterisation of the CO₂ shallow release site: CSIRO In-Situ Laboratory case study. 2nd EAGE Conference on Reservoir Geoscience Hanoi, Vietnam, 2019, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201977064>
32. **Tertyshnikov, K., Pevzner, R., Freifeld, B., Ricard, L. & Avijegon, A.** 2019b. DAS VSP for Characterisation and Monitoring of the CO₂ Shallow Release Site: CSIRO In-Situ Laboratory Case Study. Fifth EAGE Workshop on Borehole Geophysics The Hauge, 2019, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.2019X604047>
33. **Urosevic, M., Bona, A., Ziramov, S., Pevzner, R., Tertyshnikov, K., Martin, R., Dwyer, J., Felding, D., Guarin, C. & Foley, A.** 2019. Seismic Exploration of Mineral Resources in Western Australia with Distribute Acoustic Sensing. 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics The Hague, 2019, 1-5, <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902377>

34. Alajmi, M.S., **Pevzner, R.**, Alkhalifah, T., Qadrouh, A.N., Almalki, M. & Alonaizi, F.A. 2019. Trialling distributed acoustic sensing in a sand dune environment. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-3 10.1080/22020586.2019.12073099.
35. Bakulin, A., Silvestrov, I. & **Pevzner, R.** 2019. Surface Seismic with DAS Changes Land Acquisition. In: *SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference*, pp. 12. Society of Petroleum Engineers, ISBN 978-1-61399-639-3.
36. Dean, T., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Calbris, G., Jestin, C. & Lanticq, V. 2019. Experimental Measurement of the Effects of Acquisition Parameters on DAS Data Quality. 81th EAGE Conference & Exhibition 2019, London, UK, 2019, We_R09_09 <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201901245>.
37. Michael, K., Avijegon, A., Ricard*, L., Myers, M., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Strand, J., Freifeld, B., Woitt, M., Pervukhina, M., Feitz, A., Pejicic, B., Stalker, L., Harris, B., Myers, J., Larcher, A., Rachakonda, P., Langhi, L., Dance, T., Hortle, A., Roberts, J., Woltering, M., White, C. & Piane, C.D. 2019. In-Situ Laboratory for CO2 controlled-release experiments and monitoring in a fault zone in Western Australia. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-3 10.1080/22020586.2019.12073207.
38. Popik, S., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2019. Anisotropy analysis from 3D VSP surveys acquired at Otway site. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-4 10.1080/22020586.2019.12073120.
39. Popik, S., Popik, D. & **Pevzner, R.** 2019. Effect of Density of Seismic Sources on the Quality of the 4D Seismic Data. 81th EAGE Conference & Exhibition 2019, London, UK, 2019, Th_R09_04 <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201901581>.
40. Ricard, L., **Pevzner, R.**, Sidenko, E., Tertyshnikov, K., Sharma, S., Van Gent, D. & Isaenkov, R. 2019. Transforming an abandoned well into a permanent downhole receiver array: Harvey-3 case study. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-4 10.1080/22020586.2019.12073043.
41. Tertyshnikov, K. & **Pevzner, R.** 2019. Performance of Different Seismic Sources for DAS VSP Acquisitions: a Case Study at Curtin Well Site. 81th EAGE Conference & Exhibition 2019, London, UK, Tu_P05_01 10.3997/2214-4609.201900693.
42. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Freifeld, B., Ricard, L. & Avijegon, A. 2019. DAS seismic monitoring of the shallow CO2 controlled-release experiment at the South West Hub In-Situ Laboratory. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-3 10.1080/22020586.2019.12072927.
43. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Freifeld, B., Ricard, L. & Avijegon, A. 2019. Watching the leakage: DAS seismic monitoring of the shallow CO2 controlled-release experiment at the South West Hub In-situ Laboratory. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2019*, pp. 4888-4892.
44. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Freifeld, B., Ricard, L., Gillies, A. & Nikolov, S. 2019. Downhole seismic methods for near surface characterisation: Otway Project SRD 3.3 case study. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2019*, pp. 2974-2978.
45. Urosevic, M., Ziramov, S., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Yavuz, S., Egorov, A., Bona, A., Shulakova, V. & Gent, D.V. 2019. Subsurface characterisation for future CCS applications using uncommon 3D surface and borehole seismic survey geometries at Harvey, Western Australia. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-5 10.1080/22020586.2019.12073188.
46. Yavuz, S., Correa, J., **Pevzner, R.**, Freifeld, B., Wood, T., Tertyshnikov, K., Popik, S. & Robertson, M. 2019. Assessment of the permanent seismic sources for borehole seismic monitoring applications: CO2CRC Otway Project. *ASEG Extended Abstracts 2019*, 1-5 10.1080/22020586.2019.12073157.

47. Bakulin, A., Silvestrov, I. & **Pevzner, R.** 2018. Surface seismic with DAS: Looking deep and shallow at the same time. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2018, pp. 16-20.
48. Correa, J., **Pevzner, R.**, Popik, S., Tertyshnikov, K., Bona, A. & Freifeld, B. 2018. Application of 3D VSP acquired with DAS and 3C geophones for site characterization and monitoring program design: preliminary results from Stage 3 of the CO2CRC Otway project. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2018, pp. 4933-4937.
49. Pirogova, A., Gurevich, B., **Pevzner, R.** & Vlasov, S. 2018. Study of intrinsic versus scattering attenuation of seismic waves from borehole measurements. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2018, pp. 5387-5391.
50. Correa, J., Freifeld, B., **Pevzner, R.**, Wood, T., Tertyshnikov, K. & Bona, A. 2018. Continuous DAS VSP monitoring using surface orbital vibrators: field trials for optimal configuration at the CO2CRC Otway Project. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, WS08, doi:10.3997/2214-4609.201801917.
51. Egorov, A., Bona, A., **Pevzner, R.**, Glubokovskikh, S. & Puzyrev, V. 2018. A Feasibility Study of Time-Lapse FWI on DAS VSP Data Acquired with Permanent Sources. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, WeP7_16, doi:10.3997/2214-4609.201801294.
52. **Pevzner, R.**, Bona, A., Correa, J., Tertyshnikov, K., Palmer, G. & Valishin, O. 2018. Optimising DAS VSP data acquisition parameters: theory and experiments at Curtin training well facility. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, WS08, doi:10.3997/2214-4609.201801923.
53. **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K. & Bona, A. 2018. Feasibility of Passive Vertical Seismic Profiling Using Distributed Acoustic Sensing for Monitoring Applications. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, Th F16, doi:10.3997/2214-4609.201801473.
54. Pirogova, A., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Glubokovskikh, S. & Tertyshnikov, K. 2018. Multi-well Study of Seismic Attenuation at the CO2CRC Otway Project Geosequestration Site. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, Th B15, doi:10.3997/2214-4609.201801411.
55. Tertyshnikov, K., AlNasser, H., **Pevzner, R.**, Urosevic, M. & Greenwood, A. 2018. 3D VSP for Monitoring of the Injection of Small Quantities of CO₂—CO₂CRC Otway Case Study. 80th EAGE Conference and Exhibition 2018 Copenhagen, Denmark, Extended Abstracts, Th F13, doi:10.3997/2214-4609.201801470.
56. Bona, A. & **Pevzner, R.** 2018. Distributed Acoustic Sensing for Mineral Exploration: Case Study. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-4 https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABW8_4F.
57. Correa, J., Dean, T., Zaanen, L.V., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.** & Bona, A. 2018. A Comparison of a Conventional Borehole Tool and Distributed Acoustic Sensing at a Dedicated Field Laboratory. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-8 <https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABP058>.
58. Correa, J., Freifeld, B., Robertson, M., **Pevzner, R.**, Bona, A., Popik, D., Tertyshnikov, K. & Daley, T. 2018. 3D Vertical Seismic Profiling Acquired Using Fibre-Optic Sensing Das - Results From The CO2CRC Otway Project. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-5 https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABW8_3B.
59. Egorov, A., Bona, A., **Pevzner, R.**, Glubokovskikh, S. & Tertyshnikov, K. 2018. Application of time-lapse full waveform inversion of vertical seismic profile data for the identification of changes introduced by CO₂ sequestration. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-5 https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABW8_2B.

60. Egorov, A., Bona, A., **Pevzner, R.** & Tertyshnikov, K. 2018. Potential of full waveform inversion of vertical seismic profile data in hard rock environment. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-3 https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABW8_1F.
61. Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.**, Popik, D., Proud, C., Gunning, J. & Dance, T. 2018. Rock-physics based time-lapse inversion in Delivery4D: synthetic feasibility study for CO2CRC Otway Project. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-4 https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABW8_1B.
62. Glubokovskikh, S., Bona, A., **Pevzner, R.**, Egorov, A. & Ricard, L. 2018. Feasibility of Seismic Monitoring of CCS in Perth Basin. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-1 https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABW9_1B.
63. Pirogova, A., **Pevzner, R.**, Gurevich, B. & Vlasov, S. 2018. Effect of finely-layered stiff carbonates on a seismic response. Northern Carnarvon basin synthetic study. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-6 <https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABP087>.
64. Popik, D., Shulakova, V., Tertyshnikov, K., Ziramov, S., Urosevic, M. & **Pevzner, R.** 2018. Time-lapse surface seismic processing for Stage 2C of CO2CRC Otway Project. ASEG Extended Abstracts 2018, 1-6 <https://doi.org/10.1071/ASEG2018ABP067>.
65. AlNasser, H., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Popik, D., and Urosevic, M., 2017, Application of 4D VSP for Monitoring Of Small-Scale Supercritical CO2 Injection: Stage 2C of CO2CRC Otway Project Case Study, Fourth EAGE Borehole Geophysics Workshop, Abu-Dhabi, UAE, 19 November 2017 2017, Expanded abstracts, EAGE, p. BGP15.
66. Correa, J., Van Zaanen, L., Tertyshnikov, K., Dean, T., **Pevzner, R.**, and Bona, A., 2017, DAS Versus Geophones: a Quantitative Comparison of a VSP Survey at a Dedicated Field Laboratory, Fourth EAGE Borehole Geophysics Workshop, Abu-Dhabi, UAE, 19 November 2017 2017, Expanded abstracts, EAGE, p. BGP10.
67. Tertyshnikov, K., Egorov, A., **Pevzner, R.**, and Bona, A., 2017, Offset VSP for the Reservoir Monitoring, Fourth EAGE Borehole Geophysics Workshop, Abu-Dhabi, UAE, 19 November 2017 2017, Expanded abstracts, EAGE, p. BGP13.
68. Bona, A., Dean, T., Correa, J., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K. & Van Zaanen, L. 2017. Amplitude and Phase Response of DAS Receivers. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, We A3 13.
69. Correa, J., Dean, T., Van Zaanen, L., Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.** & Bona, A. 2017a. A Comparison of DAS and Geophones for VSP Acquisition At a Dedicated Field Laboratory. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, Expanded abstracts, Tu P7 16.
70. Correa, J., Freifeld, B., Robertson, M., **Pevzner, R.**, Bona, A., Popik, D., Yavuz, S., Tertyshnikov, K., Ziramov, S., Shulakova, V. & Daley, T. 2017. Distributed Acoustic Sensing Applied to 4D Seismic: Preliminary Results From the CO2CRC Otway Site Field Trials. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, Tu A1 15.
71. Dou, S., Wood, T., Ajo-Franklin, J., Robertson, M., Daley, T., Freifeld, B., **Pevzner, R.** & Gurevich, B. 2017. Surface orbital vibrator for permanent seismic monitoring: A signal contents and repeatability appraisal. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2017*, pp. 5906-5910.
72. Egorov, A., **Pevzner, R.**, Bona, A., Gurevich, B., Glubokovskikh, S., Tertyshnikov, K. & Puzyrev, V. 2017. Full waveform inversion of time-lapse offset VSP data: CO2CRC Otway Project case study. 79th EAGE Conference & Exhibition 2016, Paris, France, We P4 16.
73. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Popik, D., Tertyshnikov, K., Correa, J., Kepic, A., Glubokovskikh, S., Ziramov, S., Gurevich, B., Caspari, E., Shulakova, V., Dance, T.

- & Singh, R. 2017. Seismic monitoring of CO₂ geosequestration: Preliminary results from Stage 2C of the CO₂CRC Otway Project one year post injection. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2017*, pp. 5895-5900.
74. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., Shulakova, V., Glubokovskikh, S., Popik, D., Correa, J., Kepic, A., Freifeld, B., Robertson, M., Wood, T., Daley, T. & Singh, R. 2017. Seismic Monitoring of a Small-scale Supercritical CO₂/CH₄ Injection - CO₂CRC Otway Stage 2C Case Study. EAGE/SEG Research Workshop 2017, Trondheim, Norway, Expanded abstracts, Tu CO2 02.
 75. Pirogova, A., Gurevich, B., **Pevzner, R.** & Glubokovskikh, S. 2017. Estimation of Intrinsic Q in Finely-Layered Media by Wavefield Inversion of VSP Data - Australian North West Shelf Case-Study. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, Th A3 13.
 76. Popik, D., Shulakova, V., Tertyshnikov, K., Ziramov, S., Urosevic, M. & **Pevzner, R.** 2017. Model-guided Processing of Time-lapse Seismic for Realtime Monitoring of CO₂ Geosequestration - CO₂CRC Otway Project Case Study. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, We P4 14.
 77. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Glubokovskikh, S., Popik, D. & Tertyshnikov, K. 2017. Time-lapse Seismic Data Inversion for CO₂ Sequestration CO₂CRC Otway Project. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, We D3 04.
 78. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Greenwood, A. & Popik, D. 2017. Offset VSP for monitoring of the injection of small quantities of CO₂ - CO₂CRC Otway project case study. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, Tu P7 13.
 79. Urosevic, M., Ziramov, S., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Popik, D. & Feitz, A. 2017. Fault Characterisation from an Ultra-high-resolution Seismic for CO₂ Injection Experiment. EAGE/SEG Research Workshop 2017, Trondheim, Norway, Expanded abstracts, Tu CO2 10.
 80. Urosevic, M., Ziramov, S., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., **Popik, D.** & Van Gent, D. 2017. CO₂ Storage Site Characterisation at the Location of Harvey-3 Well, Harvey, Western Australia. EAGE/SEG Research Workshop 2017, Trondheim, Norway, Expanded abstracts, Tu CO2 09.
 81. Van Zaanen, L., Bona, A., Correa, J., Tertyshnikov, K., Dean, T. & **Pevzner, R.** 2017. A comparison of borehole seismic receivers. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2017*, pp. 5974-5978.
 82. Ziramov, S., **Pevzner, R.** & Urosevic, M. 2017. Analysis of Subtle Structures Using Different 3D Survey Geometries - CO₂CRC Otway Project Case Study. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, We D3 01.
 83. Dou, S., Ajo-Franklin, J., Daley, T., Robertson, M., Wood, T., Freifeld, B., **Pevzner, R.**, Correa, J., Tertyshnikov, K., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2016. Surface orbital vibrator (SOV) and fiber-optic DAS: Field demonstration of economical, continuous-land seismic time-lapse monitoring from the Australian CO₂CRC Otway site. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016*, pp. 5552-5556.
 84. Kovalyshen, Y. & **Pevzner, R.** 2016. Inversion of P-wave VSP data for transversely isotropic media. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016*, pp. 5655-5659.
 85. Pirogova, A., Glubokovskikh, S., Gurevich, B. & **Pevzner, R.** 2016. Approach to estimation of intrinsic attenuation by full-wavefield inversion of ZVSP data in combination with well logs. In: *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016*, pp. 5613-5617.

86. Freifeld, B.M., **Pevzner, R.**, Dou, S., Daley, T., Robertson, M., Tertyshnikov, K., Wood, T., Ajo-Franklin, J., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2016. The CO2CRC Otway Project deployment of a Distributed Acoustic Sensing Network Coupled with Permanent Rotary Sources. 78th EAGE Conference & Exhibition 2016 Vienna, Austria, Expanded abstracts, Tu LHR2 06.
87. Glubokovskikh, S., **Pevzner, R.**, Popik, D., Dance, T., Caspari, E., Shulakova, V. & Gurevich, B. 2016. Seismic Monitoring of CO2 Geosequestration - CO2CRC Otway Case Study Using Full 4D Elastic Modelling. 78th EAGE Conference & Exhibition 2016 Vienna, Austria, Expanded abstracts, Th LHR2 05.
88. **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Tertyshnikov, K., Bona, A. & Vlasov, S. 2016. Scattering Attenuation from the Coal Seams (Cooper Basin, Australia). 78th EAGE Conference & Exhibition 2016 Vienna, Austria, Expanded abstracts, Tu STZ0 13.
89. Yavuz, S., Freifeld, B.M., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Dzunic, A., Ziramov, S., Shulakova, V., Robertson, M., Daley, T., Kepic, A., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2016. Subsurface Imaging Using Buried DAS and Geophone Arrays - Preliminary Results from CO2CRC Otway Project. 78th EAGE Conference & Exhibition 2016 Vienna, Austria, Expanded abstracts, Th SBT4 04.
90. Al Hosni, M., Caspari, E., **Pevzner, R.**, Daley, T. & Gurevich, B. 2015. Using time-lapse VSP data to constrain velocity-saturation relations. In: ASEG Extended Abstracts 2015: 24th International Geophysical Conference and Exhibition, pp. 1-4.
91. Alajmi, M., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2015. Quantifying Time-lapse Seismic Signal Detection for the Otway Project Using Prestack Migration. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, WS02-D03.
92. Alonaizi, F. & **Pevzner, R.** 2015. Diffraction Imaging for Edge Detection. Near Surface Geoscience Turin, Italy, Expanded abstracts, Tu 21P2 25.
93. Bona, A. & **Pevzner, R.** 2015. Using Fresnel Zone to Characterise and Image Different Types of Diffractors in Low S/N Situations. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, We N116 04.
94. Bóna, A., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K. & Alajmi, M. 2015. Feasibility of using passive seismic diffractions for imaging and monitoring. In: ASEG Extended Abstracts 2015: 24th International Geophysical Conference and Exhibition, pp. 1-4. Australian Society of Exploration Geophysicists.
95. Egorov, A., Glubokovskikh, A., Bona, A., **Pevzner, R.** & Gurevich, B. 2015. Influence of rough sea surface on sea surface reflections: deep towed high-resolution marine seismic case study. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015, pp. - accepted as oral presentation.
96. Gurevich, B., **Pevzner, R.** & Bona, A. 2015. Anisotropy from Fine Layering in Coal- and Carbonate-rich Sequences: Well Log Based Modelling Study. EAGE Seismic Driven Reservoir Characterization and Production Management Symposium Kuala Lumpur, Malaysia, Expanded abstracts, 23691.
97. Meira, M.G.C., Gurevich, B., Gunning, J. & **Pevzner, R.** 2015. Stochastic Time-lapse Inversion of a CO2 Sequestration Synthetic Seismic Data. In: ASEG Extended Abstracts 2015: 24th International Geophysical Conference and Exhibition, pp. 1-4.
98. Meira, M.G., Gurevich, B., Gunning, J. & **Pevzner, R.** 2015. Stochastic Time Lapse Seismic Inversion for Monitoring CO2 Sequestration: CO2CRC Otway Project Modelling Study. In: International Conference and Exhibition, Melbourne, Australia 13-16 September 2015, pp. 127-127.
99. Meira, M.G.C., Gunning, J., Gurevich, B. & **Pevzner, R.** 2015. Implications of noise contamination in stochastic time lapse inversion. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015, pp. 5513-5517.

100. **Pevzner, R.**, Muller, T., Bona, A. & Gurevich, B. 2015. Layer-induced scattering attenuation and VTI anisotropy – NW Shelf Australia synthetic study. In: ASEG Extended Abstracts 2015: 24th International Geophysical Conference and Exhibition.*
101. **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Dupuis, J.C., Tertyshnikov, K., Lumley, D.E., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2015. Improving Land Seismic Repeatability Using Buried Geophones: CO2CRC Field Study. In: International Conference and Exhibition, Melbourne, Australia 13-16 September 2015, pp. 224-224.
102. **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Shulakova, V., Urosevic, M., Kepic, A., Gurevich, B. & Singh, R. 2015. Design and deployment of a buried geophone array for CO₂ geosequestration monitoring: CO2CRC Otway Project, Stage 2C. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015, pp. 266-270. Society of Exploration Geophysicists.
103. **Pevzner, R.**, Urosevic, M. & Gurevich, B. 2015. Borehole Seismic Monitoring of a Small-scale CO₂ Injection - The CO2CRC Otway Project Feasibility Study. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, Tu N117 01.
104. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Madadi, M., Bona, A. & Urosevic, M. 2015. Feasibility of Cross-well Seismic as CO₂ Monitoring Tool. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, Th P2 14.
105. Tertyshnikov, K., Ziramov, S., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2015. Borehole Seismic Monitoring of a Small-scale CO₂ Injection - The CO2CRC Otway Project Feasibility Study. 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 Madrid, Spain, Expanded abstracts, WS03-B02.
106. Meira, M., **Pevzner, R.**, Caspari, E. & Gurevich, B. 2014. Stochastic Time-lapse Inversion of a CO₂ Sequestration Synthetic Seismic Data. 76th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2014 Amsterdam, Netherlands, Expanded abstracts, Tu G105 03.
107. **Pevzner, R.**, Bona, A. & Lebedev, M. 2014. Estimation of Volumetric Fraction of Coal Seams in a Thick Layer Using Anisotropy Parameters - Feasibility Study. 76th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2014 Amsterdam, Netherlands, Expanded abstracts, We G106 12.
108. **Pevzner, R.**, Mueller, T., Alasbali, A., Galvin, R. & Gurevich, B. 2014. Seismic Attenuation from VSP and Well Log Data - NW Shelf Australia Case Study. 76th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2014 Amsterdam, Netherlands, Expanded abstracts, Th P06 01.
109. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Bona, A., Alonaizi, F. & Gurevich, B. 2014. Diffraction Imaging in Hard Rock Environments. 76th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2014 Amsterdam, Netherlands, Expanded abstracts, WS5-P16.
110. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Bona, A., Alonaizi, F. & Gurevich, B. 2014. Diffraction Imaging for Exploration of Seafloor Massive Sulfide Deposits - Case Study Solwara 1 Site. 76th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2014 Amsterdam, Netherlands, Expanded abstracts, Tu E102 10.
111. Daley, T., Freifeld, B., Ajo-Franklin, J., Dou, S., **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kashikar, S., Miller, D., Goetz, J., Hennings, J. & Lueth, S. 2013. Field testing of fiber-optic distributed acoustic sensing (DAS) for subsurface seismic monitoring. *The Leading Edge* **32**, 699-706 doi:10.1190/tle32060699.1.
112. **Pevzner, R.**, Muller, T., Galvin, R., Alasbali, A., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2013. Seismic Attenuation from VSP and Well Log Data: Approaches, Problems and

- Relative Contribution of Scattering. EAGE Workshop on Seismic Attenuation, Singapore, 28-30 October 2013, Expanded abstracts, O09, doi: 10.3997/2214-4609.20131838
113. Muller, T., Galvin, R., **Pevzner, R.** & Gurevich, B. 2013. Estimation of Scattering Attenuation from Zero-offset VSP Data: CO2CRC Otway Project Case Study. EAGE Workshop on Seismic Attenuation, Singapore, 28-30 October 2013, Expanded abstracts, O10, doi: 10.3997/2214-4609.20131839
 114. Alajmi, M., Bona, A. & **Pevzner, R.** 2013. Modelling of depth variable 3D time-lapse seismic noise based on measured noise at the CO2CRC Otway project. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2013, pp. 5010-5014. Society of Exploration Geophysicists.
 115. **Pevzner, R.**, Greenwood, A., Urosevic, M. & Gurevich, B. 2013. Estimation of seismic attenuation from zero-offset VSP acquired in hard rock environments. ASEG Extended Abstracts 2013, 1-4 <http://dx.doi.org/10.1071/ASEG2013ab098>.
 116. Sun, B., Bona, A., Zhou, B., Dupuis, C., **Pevzner, R.** & King, A. 2013. Seismic while drilling experiment with diamond drill bit at Brukunga, South Australia. ASEG Extended Abstracts 2013, 1-4 <http://dx.doi.org/10.1071/ASEG2013ab045>.
 117. Alonaizi, F., **Pevzner, R.**, Bona, A. & Gurevich, B. 2013. 3D Diffraction Imaging of linear features and its application to seismic monitoring. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013, London, UK, 10-13 June 2013, Expanded abstracts, We 01 06, doi: 10.3997/2214-4609.20130703
 118. Asgharzadeh, M., Bona, A., **Pevzner, R.**, Urosevic, M. & Gurevich, B. 2013. Estimation of orthorhombic anisotropy from 3D VSP, CO2CRC Otway Project. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013, London, UK, 10-13 June 2013, Expanded abstracts, We P11 05, doi: 10.3997/2214-4609.20131019
 119. Bona, A., **Pevzner, R.**, Tertyshnikov, K., Greenwood, A., Sun, B., Yavuz, S. & Urosevic, M. 2013. Diffraction imaging in hard-rock environments. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013, London, UK, 10-13 June 2013, Expanded abstracts, We 01 05, doi: 10.3997/2214-4609.20130702
 120. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Dupuis, C., Urosevic, M. & Lumley, D. 2013. Improving time-lapse seismic repeatability: CO2CRC Otway site permanent geophone array field trials. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013, London, UK, 10-13 June 2013, Expanded abstracts, Tu 08 06, doi: 10.3997/2214-4609.20130429
 121. Tertyshnikov, K., **Pevzner, R.**, Bona, A., Alonaizi, F. & Gurevich, B. 2013. Steering migration with diffractions in seismic exploration for hard rock environments. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013, London, UK, 10-13 June 2013, Expanded abstracts, We 01 07, doi: 10.3997/2214-4609.20130704
 122. **Pevzner, R.**, Galvin, R., Madadi, M., Urosevic, M., Caspari, E., Gurevich, B., Lumley, D.E., Shulakova, V., Yildiray, C. & Tcheverda, V. 2012. Monitoring CO2 injection into a saline aquifer: Otway Project feasibility study. SEG Technical Program Expanded Abstracts 31 <http://dx.doi.org/10.1190/segam2012-0405.1>.
 123. **Pevzner, R.**, Muller, T., Galvin, R. & Gurevich, B. 2012. Estimation of attenuation from zero-offset VSP data: CO2CRC Otway Project case study. SEG Technical Program Expanded Abstracts 31 <http://dx.doi.org/10.1190/segam2012-0950.1>.
 124. Tertyshnikov, K., Bona, A., **Pevzner, R.** & Urosevic, M. 2012. Application of the velocity-less prestack time migration to the 2D marine line. SEG Technical Program Expanded Abstracts 31, <http://dx.doi.org/10.1190/segam2012-0112.1>.

125. Ditkof, J., Hovorka, S., Caspari, E., **Pevzner, R.** & Urosevic, M. 2012. Analysis of time lapse seismic signal for an EOR and CCS site, Cranfield, MS. SEG Technical Program Expanded Abstracts 31 <http://dx.doi.org/10.1190/segam2012-0912.1>.
126. Alonaizi, F., Alshamry, M., **Pevzner, R.**, Bona, A., and Gurevich, B., 2012. Application of diffracted wave's analysis to edge detection on 3D and 4D seismic data. 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012, P293.
127. Asgharzadeh, M., Bona, A., **Pevzner, R.**, and Gurevich, B., 2012, Comparison of methods for VTI parameters estimation from 3C Walkaway VSP data. The 15th International Workshop on Seismic Anisotropy (15IWSA), 117-20.
128. Asgharzadeh, M., Bona, A., **Pevzner, R.**, and Gurevich, B., 2012. Uncertainties in local anisotropy Estimation from Multi-Offset VSP Data. 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012, A027.
129. Caspari, E., Ennis-King, J., **Pevzner, R.**, and Gurevich, B., 2012, Prediction of the Seismic Time-Lapse Signal of CO₂/CH₄ Injection into a Depleted Gas Reservoir, Otway Project. 22nd International Geophysical Conference and Exhibition - ASEG2012, Expanded Abstracts.
130. Lebedev, M., Bóna, A., **Pevzner, R.**, Lebedeva, M., Mikhaltsevich, V., Gale, N., and Gurevich, B., 2012, 3c Laboratory Measurement Using Laser Interferometer. ASEG Extended Abstracts 2012.
131. Sun, B., Zhou, B., Bona, A., and **Pevzner, R.**, 2012, Feasibility Analysis of Drill Bit Tracking Using Seismic While Drilling Technique. ASEG Extended Abstracts 2012.
132. Tertyshnikov, K., Bóna, A., and **Pevzner, R.**, 2012, Velocity-Less Time Migration in Application to Hard Rock Environments. ASEG Extended Abstracts 2012.
133. Alonaizi, F., **Pevzner, R.**, Bona, A., Caspari, E., Gurevich, B., 2011, Application of Diffracted Wave Analysis to Time-lapse Seismic Data for CO₂ Leakage Detection. 73rd EAGE Conference & Exhibition - Workshops Vienna, Austria, EAGE: G036.
134. Campbell, A., Nutt, L., Ali, S., Dodds, K., Urosevic, M., **Pevzner, R.**, Sharma, S., 2011, An Early Look at a Time-Lapse 3D VSP. EAGE Borehole Geophysics Workshop - Emphasis on 3D VSP, Istanbul, Turkey, EAGE: BG16.
135. Kinkela, J., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., 2011, Ground Roll Repeatability Analysis - CO₂CRC Otway Project Case Study. 73rd EAGE Conference & Exhibition - Workshops Vienna, Austria, EAGE: I039.
136. Shaiban, A., Bona, A., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., 2011, Time-lapse Seismic Anisotropy Analysis for CO₂ Geosequestration Using 3D 3C VSP Data. 73rd EAGE Conference & Exhibition - Workshops Vienna, Austria, EAGE: F048.
137. Urosevic, M., **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kepic, A., Caspari, E., Sharma, S., Gurevich, B., 2011, Seismic Monitoring of CO₂ Injection into a Depleted Gas Reservoir – Otway Basin Project. 73rd EAGE Conference & Exhibition - Workshops Vienna, Austria, EAGE: W11.
138. Alonaizi, F., Hartley, B., **Pevzner, R.**, 2010, Numerical Testing of Virtual Source Method. 72nd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 Barcelona, Spain, EAGE: P404.
139. Greenwood, A., Urosevic, M., **Pevzner, R.**, 2010, Feasibility of borehole reflection seismology for hard rock mineral exploration. SEG Technical Program Expanded Abstracts 29(1): 1794-1797.
140. Lebedev, M., Bona, A., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., 2010, 3C laboratory ultrasound: a new method for measuring elastic anisotropy of rocks. SEG Technical Program Expanded Abstracts 29(1): 2486-2490.

141. Lebedev, M., Bona, A., **Pevzner, R.**, Gurevich, B., 2010, Method and apparatus for laboratory measurements of elastic anisotropy: new approach. 14th International Workshop on Seismic Anisotropy, Perth, Western Australia.
142. **Pevzner, R.**, Bona, A., Gurevich, B., Shaiban, A., Yavuz, I., Urosevic, M., 2010, Anisotropy estimates from 3D 3C VSP data: CO2CRC Otway project case study. 14th International Workshop on Seismic Anisotropy, Perth, Western Australia.
143. **Pevzner, R.**, Bona, A., Gurevich, B., Yavuz, I., Shaiban, A., Urosevic, M., 2010, Seismic anisotropy estimation from VSP data: CO2CRC Otway project case study. SEG Technical Program Expanded Abstracts 29(1): 353-357.
144. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Nakanishi, S., 2010, Applicability of Zero-offset and Offset VSP for Time-lapse monitoring – CO2CRC Otway Project Case Study. 72nd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 Barcelona, Spain, EAGE: P284.
145. Urosevic, M., Brajanovski, M., Bona, A., **Pevzner, R.**, 2010, Integrated analysis of azimuthal anisotropy in North West Shelf of Australia using core, log, VSP and surface seismic data. 14th International Workshop on Seismic Anisotropy, Perth, Western Australia.
146. Urosevic, M., Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Kepic, A., 2010, Seismic Monitoring of CO₂ Geosequestration in Otway Basin, Australia. 72nd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010, Barcelona, Spain, EAGE: P202.
147. Alonazi, F., Hartley, B., **Pevzner, R.**, 2009, Seismic Tomography Using Virtual Sources: A Numerical Study. CO2CRC Research Symposium 2009. Sunshine Coast: 90.
148. **Pevzner, R.**, Gurevich, B., Duncan, G., 2009, Estimation of Azimuthal Anisotropy from VSP Data Using Multicomponent Velocity Analysis. 71th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2009. Amsterdam, Netherlands P-182
149. **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kepic, A., Al-Jabri, Y. Y. M., Urosevic, M., 2009, Repeatability of Land Time-lapse Seismic Surveys – Otway Project 2D Test Line Case Study, Australia. 71th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2009. Amsterdam, Netherlands P-308
150. **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Kepic, A., Urosevic, M., 2009, Repeatability analysis of Land Time-lapse Seismic Surveys: CO2CRC Otway Project case study. CO2CRC Research Symposium 2009. Sunshine Coast: 104.
151. **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Wisman, P., Urosevic, M., 2009, Seismic Monitoring Feasibility Study of CO₂ Injection into Saline Aquifer – A Case Study from Otway Basin, Australia. 71th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2009. Amsterdam, Netherlands R-043
152. **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Shulakova, V., Kepic, A., 2009, Limits of seismic land data repeatability. SEG 2009 Summer Research Workshop CO₂ Sequestration Geophysics. Banff, Canada: Abstracts.
153. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., 2009, Processing of Land 4D Seismic Data in Case of Limited Area of Repeated Survey – A Case Study from Otway Basin, Australia. EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2009. Amsterdam, Netherlands P-307.
154. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Kepic, A., 2009, Incorporating various vintages into time-lapse studies: Otway Basin example. SEG 2009 Summer Research Workshop CO₂ Sequestration Geophysics. 23-27 August, 2009: Abstracts.
155. Shulakova, V., **Pevzner, R.**, Urosevic, M., Kepic, A., 2009, 3D time-lapse seismic data processing: a case study from Otway Basin, Australia. CO2CRC Research Symposium 2009. Sunshine Coast: 58.

156. Urosevic, M., Kepic, A., **Pevzner, R.**, Shulakova, V., Sharma, S., 2009, Injection of CO₂ into a depleted gas reservoir - time lapse program and results. CO₂CRC Research Symposium 2009. Sunshine Coast: 58.
157. Urosevic, M., **Pevzner, R.**, Vidal-Gilbert, S., 2009, CO₂ monitoring with time-lapse seismic anisotropy? SEG 2009 Summer Research Workshop CO₂ Sequestration Geophysics. Banff, Canada: Abstracts.
158. Gofman, P., Kharitonov, A., **Pevzner, R.**, Tokarev, M., Starkov, K., 2008, Using FD Seismic Simulation for 3D Seismic Survey Design Complicated by Salt Dome Tectonics, Case Study. 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Rome, Italy: P168.
159. **Pevzner, R.**, Volkonskaya, A., Bouriak, S., Bocharova, A., Blinova, V., 2008, Prediction of Properties of Gas Hydrate Bearing Sediments from the Dynamic of Reflected Waves without Borehole Data. 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Rome, Italy P343.
160. **Pevzner, R.**, Volkonskaya, A., Bouriak, S., Bocharova, A., Blinova, V., 2008, Using the Dynamics of Bottom Simulating Reflector (BSR) for Prediction of Gas Hydrate Content in Marine Sediments. Geosciences - From New Ideas to New Discoveries. Saint Petersburg, Russia: A013.
161. Gofman, P., **Pevzner, R.**, Starkov, K., Tokarev, M., 2007, Application of mathematical modeling to 3D seismic survey design in case of complicated geological environment: case study (Chervonoyarskaya oilfield, Ukraine). Geomodel-2007. Gelendzik, Russia: 34.
162. Tokarev, M., Kuzub, N., **Pevzner, R.**, 2007, High-resolution 2D deep-towed seismic system for shallow water surveying. 69th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007, Workshop Package, WO2 High Resolution Geophysics for Shallow Water. London, UK Workshop abstracts.
163. Bouriak, S., Gainanov, V., **Pevzner, R.**, Poluboyarinov, M., Finikov, D., 2006, Elimination of multiples on single-channel shallow water seismic data. Engineering geophysics. Gelendzik, Russia: 97-99
164. Kharitonov, A., Levin, A., Logovskoy, V., **Pevzner, R.**, 2006, Some Problems with Application of AVO Techniques to Seismic Data from West Siberia. International Conference & Exhibition Saint Petersburg 2006. Saint Petersburg, Russia: P-025.
165. Protkova, J., **Pevzner, R.**, 2006, Approach to Acoustic Simulation of Inhomogeneous Cemented Shaly Sands. 68th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2006. Vienna, Austria: P-044.
166. Tokarev, M., Kuzub, N., **Pevzner, R.**, 2006, Deep-Towed High-Resolution Seismic System for Investigation of the Uppermost Subbottom Sediments at Shallow Waters. Near Surface 2006. Helsinki, Finland: P070.
167. Bouriak, S., **Pevzner, R.**, Kalashnikov, A., 2004, Adaptive approach to GPR data processing parameters adjustment. Georadar-2004, Moscow, Russia: 50-51.
168. Kharitonov, A., Vasiliev, P., **Pevzner, R.**, Tokarev, M., 2004, Seismic data quality control for AVO-analysis. Geomodel-2004. Gelendzik, Russia: 36-39.
169. **Pevzner, R.**, Sagirov, T., 2003, Development of finite-difference VSP modelling technology. International geophysical conference and exhibition. WTC, Moscow, Russia.
170. Duric, N., Littrup, P., Holsapple, E., Babkin, A., Duncan, R., Kalinin, A., **Pevzner, R.**, Tokarev, M., 2003, Ultrasound tomography of breast tissue. Medical Imaging 2003: Ultrasonic Imaging and Signal Processing. W. F. Walker and M. F. Insana. Bellingham, Spie-Int Soc Optical Engineering. 5035: 24-32.

171. Gofman, P., Kulnitsky, L., **Pevzner, R.**, Tokarev, M., 2002, GPR data processing using RadExPro Plus software. Georadar-2002. Moscow, Russia: 5-6.
172. **Pevzner, R.**, 2002, Tomographic inversion of arrival times of direct wave recorded on multiple shot points VSP survey. Geomodel – 2002 junior section. Moscow, Russia: 17-19.
173. **Pevzner, R.**, Sagirov, T., 2002, Construction and verification of the parallel module of the finite-difference seismic waves distribution software. Geomodel – 2002 junior section. Moscow, Russia: 26-28.
174. **Pevzner, R.**, Savotina, O., Schegolikhin, A. Y., 2002, Stratigraphic tie of target reflectors observed on a 3D seismic survey on Novo-Nikolaevskaya oilfield using VSP data. Geomodel-2002. Gelendzik, Russia: 41-42.
175. Kalinin, A., **Pevzner, R.**, 2001, VSP data interpretation using finite-difference modelling. Geomodel-2001. Gelendzik, Russia: 41-42.
176. Kalinin, A., **Pevzner, R.**, 2001, Intensity of non-additive noise on marine seismic surveys data. Geoacoustics-2001. Moscow, Russia: 25-26.
177. Akhmetov, Z., Gofman, P., **Pevzner, R.**, 2000, Enhancement of the velocity model via VSP direct problem solution on the example of Vanyogan oil filed data. . Geomodel-2000. Gelendzik, Russia: 46-48.
178. **Pevzner, R.**, 2000, Transmitted waves in 3C VSP data from the Ural super-deep drill hole. International Geophysical Conference. St. Petersburg, Russia: 49-51.
179. **Pevzner, R.**, 2000, Studies of stress field parameters by the data from vertical seismic profiling (VSP). 31st International Geological Congress. Rio de Janeiro, Brasil.
180. **Pevzner, R.**, 1999, Occurrence and distribution of the bottom simulating reflector (BSR) on the south-western margin of the Bear Island. North-East Atlantic Slope Processes: Multidisciplinary Approaches. Southampton, UK: 66.
181. **Pevzner, R.**, 1999, Analysis of dynamic parameters of downward waves from 3C VSP observations. The International Conference of Young Scientists and Specialists ‘Geophysics-99’. Petrodvorets, Russia: 101-102.
182. Van-Kin, L., **Pevzner, R.**, 1997, Contemporary stress field in the Central Urals. Magmatic and metamorphic processes and deep structure of Urals. VI Ural petrographic meeting. Ekaterinburg, Russia.

Geophysical software packages

1. Buryak, S.V., **Pevzner, R.L.**, Poluboyarinov M.A., 2005. RadExplorer (Software system for processing ground penetrating radar data RadExplorer). Certificate №2005613272 issued 29 December 2005.
2. Buryak, S.V., **Pevzner, R.L.**, Poluboyarinov M.A., 2005. 3D Gazer (Software system for visualization of ground penetrating radar data in 3D space 3D Gazer). Certificate №2005613271 issued 29 December 2005.
3. Buryak, S.V., **Pevzner, R.L.**, Poluboyarinov M.A., Gofman, P.A., Tokarev M.Y., 2006. RadExPro Plus (Software system for processing of seismic and ground penetrating radar data RadExPro Plus). Certificate №2006612028 issued 16 July 2006.

Boris Gurevich, Ph.D.

John Curtin Distinguished Professor
Director, Centre for Exploration Geophysics
WA School of Mines: Minerals, Energy and Chemical Engineering
Faculty of Science and Engineering
Curtin University
Perth, Western Australia
Tel: (+61 8) 9266 7359
Email: b.gurevich@curtin.edu.au
<http://ceg.curtin.edu.au>

EMPLOYMENT

- 2001 – present: Professor of Geophysics, Curtin University:
 John Curtin Distinguished Professor (2019 -)
 Director, Centre for Exploration Geophysics (2020 -)
 Director, Curtin Reservoir Geophysics Consortium (2004 -)
 Head, Department of Exploration Geophysics (2010 – 2015)
 Deputy Director, Western Australian School of Mines (2016).
- 2001 – 2019 Geophysics advisor, CSIRO Energy
- 2014 Visiting Professor, Massachusetts Institute of Technology
- 1995-2000: Senior Research Geophysicist, The Geophysical Institute of Israel.
- 1993-1994: Visiting Scientist, Birkbeck College, University of London, UK.
- 1992-1993: Visiting Professor, Geophysical Institute, Karlsruhe University, Germany.
- 1981-1992: Research Fellow, Institute of Geosystems, Moscow, USSR.

EDUCATION

- 1984-1988 Ph.D. in Geophysics at Institute of Geosystems, Moscow, Russia.
Elastic wave propagation in fluid-saturated porous materials (1-D problems).
- 1976-1981 M.Sc. (Summa Cum Laude Diploma) in Geophysics, Moscow State University, USSR.

AWARDS

- 2021 [Reginald Fessenden Award](#), Society of Exploration Geophysicists
- 2019 Honorary Lecturer, Society of Exploration Geophysicists
- 2011 Fellow, Institute of Physics (UK)
- 2009 Laric Hawkins Award, Australian Society of Exploration Geophysicists.
- 2003 Best Petroleum Geophysics Paper, Australian Society of Exploration Geophysicists.
- 2003 Scientist of the Year, Division of Resources and Environment, Curtin University.

RESEARCH

My research has mainly been focused on developing theoretical models of attenuation, dispersion and anisotropy of porous fluid saturated rocks, and their application to geophysical characterisation and monitoring subsurface fluids, including hydrocarbons, groundwater and CO₂. These models include:

- A model for stress-induced anisotropy of rocks

- A model for squirt-flow dispersion and attenuation in granular fluid-saturated rocks.
- A model for frequency dependent seismic anisotropy of naturally fractured reservoirs
- A theory for seismic attenuation in heterogeneous reservoirs
- A Gassmann consistent equant porosity model for frequency dependent seismic anisotropy and attenuation in rocks with aligned cracks
- A new derivation of effective stress for pore pressure prediction in porous rocks.
- A velocity-porosity-clay model for shaly sandstones.
- A theory of the effect of fluid viscosity on wave propagation in solid-fluid layered systems.
- A new derivation from first principles of boundary conditions for porous media.
- Numerical modelling of Biot's slow compressional wave by simulating ultrasonic laboratory experiments on poroelastic samples.
- A 3-D algorithm for detection of discontinuities from seismic data using diffracted waves.
- A new implementation of multifocusing algorithm for seismic time imaging.
- Examined effect of thin layering of poroelastic reservoirs on the AVO response.
- Derived equations for reflection/refraction of seismic waves by a thin porous layer.
- Examined effect of poroelasticity on seismic signals from KTB deep well (Germany).
- Developed a mathematical approach to the problem of elastic wave attenuation in a medium with randomly distributed spheroidal inclusions.
- Proposed a method for analysis of evolution of nonlinear waves in random media.
- Developed a mathematical model of elastic wave attenuation in layered porous media.
- Developed algorithms for processing of borehole NMR signals.

COMPETITIVE GRANTS

Constricted fracture opening – dominant factor in design and monitoring of extensive hydraulic fractures **Australian Research Council Discovery-Project, 2019-2022.**

Geophysical Monitoring Project Leader, **Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies (CO2CRC)**, 2011-2017, ongoing funding of over \$500,000 p.a.

Upscaling laws for hydraulic fracturing of tight formations using reproducible true tri-axial laboratory testing, **Australian Research Council Linkage-Project** 2012-2014, AUD360,000 (with Department of Petroleum Engineering and UWA).

Seismic response of partially saturated gas reservoir zones: towards quantitative recovery monitoring, **Australia-China Natural Gas Technology Partnership Fund**, 2010-2012, AUD117,000.

Curtin Strategic Research Grant, 2008-2011.

Seismic attenuation and dispersion in reservoir rocks: broad-band experiments versus theoretical modelling, **Australian Research Council Discovery-Project** 2010-2012, AUD295,000.

Seismic response of partially saturated petroleum reservoir zones: towards quantitative recovery monitoring, **Australian Research Council Discovery-Project**, 2007-2010, AUD220,000 (with UWA)

Theoretical and experimental study of elastic properties of porous media permeated by aligned fractures, **Australian Research Council Discovery-Project**, 2003-2005, AUD255,000. (with UNSW)

The effect of seismic anisotropy on amplitude-based reservoir characterisation, 2003-2005, **Minerals and Energy Institute of WA**, AUD122,000

Theoretical and experimental investigation of reflection coefficients for elastic waves from an interface between porous materials, 2003, **Curtin University Small Linkage Grant Scheme**, AUD12,000

TEACHING EXPERIENCE

Courses:

- 2015-present: Borehole Geophysics, Curtin University
- 2015-present: Geophysical Reservoir Characterisation, Curtin University
- 2009-2014 *Seismic Modelling and AVO*, Curtin University.
- 2007-2014 *Rock Physics*, Curtin University.
- 2002-2007: *Mathematical Geophysics*, Curtin University.
- 2002-2006: *Reservoir Geophysics*, Curtin University.
- 2006-2010: *Global Geophysics*, Curtin University.

Short Courses:

- 2014: *Advanced Rock Physics*, Massachusetts Institute of Technology.
- 2004: *Rock Physics*, University of Houston.
- 1996: *Physics of seismic wave propagation in earth materials and its application to hydrocarbon reservoir studies* (short course), Tel-Aviv University

PhD and MPhil completions (supervisor)

- Miroslav Brajanovski: Effects of Fractures on Seismic Waves in Poroelastic Formations, PhD, 2004.
- Gracjan Lambert, Application of Numerical Modelling to Problems of Seismic Wave Propagation in Stratified Fluid-Saturated Porous Rocks, PhD, 2007.
- Robert Galvin, Elastic Wave Attenuation, Dispersion and Anisotropy in Fractured Porous Media, PhD, 2007.
- Julianna Toms, Effect of Fluid Distribution on Compressional Wave Propagation in Partially Saturated Rocks, PhD, 2007.
- Mohammed AlHussain, Spherical Wave AVO Response of Isotropic and Anisotropic Media: Laboratory Experiment Versus Numerical Simulations, MPhil, 2007
- Florian Karpfinger, Modelling Borehole Wave Signatures in Elastic and Poroelastic Media with Spectral Method, PhD, 2009.
- Marcos Grochau, Investigation of Pressure and Saturation Effects in Elastic Parameters: an Integrated Approach to Improve Time-lapse Interpretation, PhD, 2009.
- Dina Makarynska, Theoretical and Numerical Modelling of the Effect of Viscous and Viscoelastic Fluids on Elastic Properties of Saturated Rocks, PhD, 2010.
- Osni de Paula, Elastic Properties of Carbonates: Measurements and Modelling, PhD, 2012.
- Eva Caspari, Effect of scale and saturation on effective properties of porous rocks for seismic monitoring of CO₂ sequestration, PhD, 2014.
- Olivia Collet, Study of stress-induced anisotropy and effect of crack infill in oil and gas reservoirs, PhD, 2015
- Mohammed Al Hosni, Analysis of the effect of CO₂ saturation on elastic properties of rocks using borehole seismic data from pilot carbon storage projects, PhD, 2016
- Mohammed Alkaff, Integration of Depositional Process Modelling, Rock Physics and Seismic Forward Modelling to Constrain Depositional Parameters , MPhil, 2016

- Mateus Meira, Seismic monitoring of carbonate reservoirs using stochastic time-lapse inversion, PhD, 2017
- Junxin Guo, Seismic Dispersion, Attenuation, and Frequency-Dependent Anisotropy of Fractured Reservoirs, PhD, 2018
- Michel Nzikou, Forward Modelling and Inversion of the Ultrasonic Wave Propagation Through a Homogeneous and Porous Rock, PhD, 2019
- Mohammed Al-Dakheel, CO₂ Storage characterization driven by images of a prior injection: CO2CRC's Otway Project, MPhil, 2021
- Yongyang Sun, Modelling the effect of liquid and solid infill on elastic moduli, dispersion and attenuation in porous media, PhD (Commendation by the Chancellor), 2021
- Jiabin Liang, Modelling elastic properties of clastic rocks from microtomographic images using multi-mineral segmentation and machine learning, PhD, 2022

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Chair, Distinguished Lecture Committee, Society of Exploration Geophysicists, 2022 -

Honorary Lecturer, Society of Exploration Geophysicists, 2019.

Science Leader, ANLEC R&D (Australian National Low-Emissions Coal R&D), 2018-2022

Editorial Board Member, WAVE MOTION (2014 - 2015)

Associate Editor, GEOPHYSICS (2005 – 2018).

Editorial Board Member, JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION (2012 – present))

Member, International Poromechanics Committee (1999 – PRESENT).

Member, Science Committee, National Geosequestration Laboratory NGL (2009 – 2016).

Guest Editor, JOURNAL OF APPLIED MECHANICS, Jakob Frenkel memorial issue, 2006.

Chair, 3rd International Workshop on Rock Physics, Perth, Australia, April 2015.

Co-Chair, EAGE Workshop on Seismic Attenuation, Singapore, October 2013.

Co-Chair, 14th International Workshop on Seismic Anisotropy, Perth, Australia, April 2010.

Co-organizer, International Workshop *Seismic Signatures of Fluid Transport* (Berlin, Feb. 2000).

Member of the Organising Committee, 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th International Workshop on Rock Physics.

Member of the Scientific Committee, 3rd, 4th, 5th Biot's conference on Poromechanics.

Invited papers at: International Workshop *Long Wave Runup*, Los-Angeles (1990); 5th Internat. Conference *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, Karlsruhe, Germany (1991); Internat. Workshop *Effective media models for seismic interpretation*, Karlsruhe (1995); Joint SEG/ EAGE Summer Research Workshop *Wave propagation in rocks*, Big Sky, Montana (1996).

Member, Society of Exploration Geophysicists, American Geophysical Union, European Association of Geoscientists and Engineers, Australian Society of Exploration Geophysicists

SELECTED PUBLICATIONS of Boris Gurevich

BOOKS

- Gurveich, B. and Carcione, J., Attenuation and dispersion of elastic waves in porous rocks: mechanisms and models, Society of Exploration Geophysicists, to be published in 2023.
- Galvin, R.J., and Gurevich, B., 2010, Elastic properties of fractured porous media: Dispersion, attenuation and anisotropy due to fluid flow between pores and fractures, Lambert Academic Publishing.

CHAPTERS IN BOOKS

- R Pevzner, M Urosevic, K Tertyshnikov, H AlNasser, E Caspari, J Correa, 2020, Active surface and borehole seismic monitoring of a small supercritical CO₂ injection into the subsurface: experience from the CO₂CRC Otway Project, in: Active Geophysical Monitoring, Edited by J. Kasahara, M. Zhdanov and H. Mikada, Elsevier, 497-522.
- Pevzner, R., Caspari, E., Urosevic, M., Shulakova, V. and Gurevich, B., 2015, 4D VSP Monitoring of CO₂ Sequestration into a Depleted Gas Reservoir, in: Carbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geological Formations, Ed. Vol. 4, CPL Press, 627-650, ISBN 978-1-872691-68-8.
- Pervukhina, M., Gurevich, B., Dewhurst, D., Lebedev, M., and Golodonyuk, P., 2015, Rock physics analysis of shale reservoirs. In Rezaee, R. (ed.), Fundamentals of Gas Shale Reservoirs, Wiley., 2014, pages 191-205, ISBN-13: 978-1118645796.
- Müller, T. M., E. Caspari, Q. Qi, J. G. Rubino, D. Velis, S. Lopes, M. Lebedev, B. Gurevich. 2015, Acoustics of Partially Saturated Rocks: Theory and Experiments. in: Seismic Exploration of Hydrocarbons in Heterogeneous Reservoirs: New Theories, Methods and Applications. Elsevier; ISBN: 978-0-12-420151-4
- Gurevich, B. Pevzner, R., Urosevic, M., Kepic, A., Shulakova, V., Caspari, E., and Lebedev, M., 2014, 2D and 3D seismic investigations for Stages 1 and 2C, In Cook, P. J. (Ed.), Geologically Storing Carbon: Learning from the Otway Project Experience. CSIRO Publishing, Melbourne. 2014, p 155-195.
- Müller, T.M., S.A. Shapiro, and B. Gurevich, 2008, Attenuation of seismic waves due to wave-induced flow and scattering in random porous media, in: Earth heterogeneity and scattering effects on seismic waves, Eds., H. Sato, M. Fehler, Elsevier.

REFEREED JOURNAL PAPERS (2010-2022)

- J Guo, B Gurevich, X Chen, 2022, Dynamic SV-Wave Signatures of Fluid-Saturated Porous Rocks Containing Intersecting Fractures, Journal of Geophysical Research: Solid Earth 127 (8), e2022JB024745P
- Shashkin, B Gurevich, S Yavuz, S Glubokovskikh, R Pevzner, 2022, Monitoring Injected CO₂ Using Earthquake Waves Measured by Downhole Fibre-Optic Sensors: CO₂CRC Otway Stage 3 Case Study, Sensors 22 (20), 7863
- JM Carcione, B Gurevich, J Ba, 2022, Two equivalent expressions of the Kramers-Kronig relations, Bulletin of Geophysics and Oceanography, 63, 165-174.

-
- S Glubokovskikh, E Saygin, S Shapiro, B Gurevich, R Isaenkov, D Lumley, 2022, A Small CO₂ Leakage May Induce Seismicity on a Sub-Seismic Fault in a Good-Porosity Clastic Saline Aquifer, *Geophysical Research Letters* 49 (12), e2022GL098062.
- R Isaenkov, R Pevzner, S Glubokovskikh, S Yavuz, P Shashkin, 2022, A Yurikov, Advanced time-lapse processing of continuous DAS VSP data for plume evolution monitoring: Stage 3 of the CO₂CRC Otway project case study, *International Journal of Greenhouse Gas Control* 119, 103716.
- L Kong, Y Ma, B Gurevich, 2022, Modelling elastic properties of partially saturated porous rocks with aligned fractures, *Geophysical Journal International* 230 (3), 2003-2018.
- J Liang, Y Sun, M Lebedev, B Gurevich, M Nzikou, S Vialle, 2022, Multi-mineral segmentation of micro-tomographic images using a convolutional neural network, *Computers & Geosciences*, 105217.
- R Pevzner, S Glubokovskikh, R Isaenkov, P Shashkin, K Tertyshnikov, 2022, Monitoring subsurface changes by tracking direct-wave amplitudes and traveltimes in continuous distributed acoustic sensor VSP data, *Geophysics* 87 (1), A1-A6R
- E Sidenko, K Tertyshnikov, B Gurevich, R Pevzner, 2022, DAS signature of reservoir pressure changes caused by a CO₂ injection: Experience from the CO₂CRC Otway Project, *International Journal of Greenhouse Gas Control* 119, 103735.
- E Sidenko, K Tertyshnikov, B Gurevich, R Isaenkov, LP Ricard, S Sharma, 2022, Distributed fiber-optic sensing transforms an abandoned well into a permanent geophysical monitoring array: A case study from Australian South West, *The Leading Edge* 41 (2), 140-148.
- V Shulakova, K Tertyshnikov, R Pevzner, Y Kovalyshen, B Gurevich, 2022, Ambient seismic noise in an urban environment: case study using downhole distributed acoustic sensors at the Curtin University campus in Perth, Western Australia, *Exploration Geophysics*, 1-14.
- M Aldakheel, R Pevzner, B Gurevich, S Glubokovskikh, 2021, Seismic characterization of CO₂ storage driven by time-lapse images of a prior injection using the artificial neural network, *Interpretation* 9 (3), T911-T925.
- H Akhondzadeh, A Keshavarz, FUR Awan, M Ali, A Al-Yaseri, C Liu, Gurevich, B., 2021, Liquid nitrogen fracturing efficiency as a function of coal rank: A multi-scale tomographic study, *Journal of Natural Gas Science and Engineering* 95, 104177.
- JM Carcione, D Gei, B Gurevich, J Ba, 2021, On the Normal-Incidence Reflection Coefficient in Porous Media, *Surveys in Geophysics*, 1-20.
- CD Dobrzanski, B Gurevich, GY Gor, 2021, Elastic properties of confined fluids from molecular modeling to ultrasonic experiments on porous solids, *Applied Physics Reviews* 8 (2), 021317.
- S Glubokovskikh, R Wang, L Ricard, M Bagheri, B Gurevich, R Pevzner, 2021, Toward Automated Early Detection of Risks for a CO₂ Plume Containment From Permanent Seismic Monitoring Data, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 126 (5), e2020JB021087.
- R Isaenkov, R Pevzner, S Glubokovskikh, S Yavuz, A Yurikov, B Gurevich, 2021, An automated system for continuous monitoring of CO₂ geosequestration using multi-well offset VSP with permanent seismic sources and receivers: Stage 3 of the CO₂CRC Otway Project, *International Journal of Greenhouse Gas Control* 108, 103317.
- J Liang, M Lebedev, B Gurevich, CH Arns, S Vialle, S Glubokovskikh, 2021, High-Precision Tracking of Sandstone Deformation From Micro-CT Images, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 126 (9), e2021JB022283.

- Ma, J Ba, M Lebedev, B Gurevich, Y Sun, 2021, Effect of pore fluid on ultrasonic S-wave attenuation in partially saturated tight rocks, *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 147, 104910.
- V Mikhailitsevich, M Lebedev, M Pervukhina, B Gurevich, 2021, Seismic dispersion and attenuation in Mancos shale—laboratory measurements, *Geophysical Prospecting* 69 (3), 568-585.
- A Ògúnsàmi, I Jackson, J Borgomano, J Fortin, H Sidi, A Gerhardt, B Gurevich, V Mikhailitsevich, M. Lebedev, 2021, Elastic properties of a reservoir sandstone: a broadband inter-laboratory benchmarking exercise, *Geophysical Prospecting*, 69 (2), 404-418.
- R Pevzner, R Isaenkov, S Yavuz, A Yurikov, K Tertyshnikov, P Shashkin, B Gurevich, 2021, Seismic monitoring of a small CO₂ injection using a multi-well DAS array: Operations and initial results of Stage 3 of the CO₂CRC Otway project, *International Journal of Greenhouse Gas Control* 110, 103437.
- S Popik, R Pevzner, A Bona, K Tertyshnikov, S Glubokovskikh, B Gurevich, 2021, Estimation of P-wave anisotropy parameters from 3D vertical seismic profile with distributed acoustic sensors and geophones for seismic imaging in the CO₂CRC Otway Project, *Geophysical Prospecting* 69 (4), 842-855.
- S Yavuz, R Isaenkov, R Pevzner, B Gurevich, K Tertyshnikov, A Yurikov, 2021, Processing of multi-well offset vertical seismic profile data acquired with distributed acoustic sensors and surface orbital vibrators: Stage 3 of the CO₂CRC Otway Project case study, *Geophysical Prospecting* 69 (8-9), 1664-1677.
- A Yurikov, R Pevzner, K Tertyshnikov, V Mikhailitsevich, B Gurevich, 2021, Laboratory measurements with DAS: A fast and sensitive tool to obtain elastic properties at seismic frequencies, *The Leading Edge* 40 (9), 655-661.
- J Liang, B Gurevich, M Lebedev, S Vialle, A Yurikov, S Glubokovskikh, 2020, Elastic Moduli of Arenites From Microtomographic Images: A Practical Digital Rock Physics Workflow, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 125 (10), e2020JB020422
- J Guo, B Gurevich, 2020, Frequency-Dependent P Wave Anisotropy Due to Wave-Induced Fluid Flow and Elastic Scattering in a Fluid-Saturated Porous Medium With Aligned Fractures, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 125 (8), e2020JB020320
- Y Sun, B Gurevich, 2020, Modeling the effect of pressure on the moduli dispersion in fluid-saturated rocks, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 125 (8), e2019JB019297
- R Pevzner, B Gurevich, A Pirogova, K Tertyshnikov, S Glubokovskikh, 2020, Repeat well logging using earthquake wave amplitudes measured by distributed acoustic sensors, *The Leading Edge* 39 (7), 513-517.
- Y Sun, JM Carcione, B Gurevich, 2020, Squirt-flow seismic dispersion models: A comparison, *Geophysical Journal International*, 222, 2068-2082.
- Y Alkhimenkov, E Caspari, B Gurevich, ND Barbosa, S Glubokovskikh, 2020, Frequency-dependent attenuation and dispersion caused by squirt flow: Three-dimensional numerical study, *Geophysics* 85, MR129-MR145.
- S Popik, R Pevzner, K Tertyshnikov, D Popik, M Urosevic, V Shulakova, 2020, 4D surface seismic monitoring the evolution of a small CO₂ plume during and after injection: CO₂CRC Otway Project study, *Exploration Geophysics*, 51, 570-580, DOI: 10.1080/08123985.2020.1735934

-
- J Guo, B Gurevich, 2020, Effects of Coupling Between Wave-Induced Fluid Flow and Elastic Scattering on P-Wave Dispersion and Attenuation in Rocks With Aligned Fractures, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 125 (3), e2019JB018685
- J Guo, B Gurevich, D ShuaiM 2020, Frequency-dependent P-wave anisotropy due to scattering in rocks with aligned fractures, *Geophysics* 85 (2), MR97-MR105.
- Y Sun, B Gurevich, S Glubokovskikh, M Lebedev, A Squelch, C Arns, 2020, A solid/fluid substitution scheme constrained by pore-scale numerical simulations, *Geophysical Journal International* 220 (3), 1804-1812
- BY Fu, LY Fu, J Guo, RJ Galvin, B Gurevich, 2020, Semi-analytical solution to the problem of frequency dependent anisotropy of porous media with an aligned set of slit cracks, *International Journal of Engineering Science* 147, 103209
- T Han, B Gurevich, LY Fu, Q Qi, J Wei, X Chen, 2020, Combined effects of pressure and water saturation on the seismic anisotropy in artificial porous sandstone with aligned fractures, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 125 (1), e2019JB019091
- S Glubokovskikh, R Pevzner, J Gunning, T Dance, V Shulakova, D Popik, 2020, How well can time-lapse seismic characterize a small CO₂ leakage into a saline aquifer: CO₂CRC Otway 2C experiment (Victoria, Australia), *International Journal of Greenhouse Gas Control* 92, 102854
- MA Garba, S Vialle, M Madadi, B Gurevich, M Lebedev, 2019, Electrical formation factor of clean sand from laboratory measurements and digital rock physics, *Solid Earth* 10 (5), 1505-1517
- A Pirogova, R Pevzner, B Gurevich, S Glubokovskikh, K Tertyshnikov, 2019, Multiwell study of seismic attenuation at the CO₂CRC Otway project geosequestration site: Comparison of amplitude decay, centroid frequency shift and 1D waveform inversion methods, *Geophysical Prospecting* 67 (7), 1778-1797
- Y Shen, K Bao, D Foster, D Kumar, K Innanen, M Chapman, W Hu, T Zhu, B. Gurevich..., 2019, Frequency-dependent seismic analysis: Data processing, modeling, and interpretation, *The Leading Edge* 38 (7), 556-557.
- Y Sun, B Gurevich, GY Gor, 2019, Modeling elastic properties of Vycor glass saturated with liquid and solid adsorbates, *Adsorption*, **31**, 1-10
- Y Sun, B Gurevich, M Lebedev, S Glubokovskikh, V Mikhaltsevitch, J Guo, 2019, A triple porosity scheme for fluid/solid substitution: theory and experiment, *Geophysical Prospecting* **67**, 888-899
- A Yurikov, M Lebedev, M Pervukhina, B Gurevich, 2019, Water retention effects on elastic properties of Opalinus shale, *Geophysical Prospecting* **67**, 984-996
- V Mikhaltsevitch, M Lebedev, B Gurevich, Y Sun, S Glubokovskikh, 2019, A Seismic-Frequency Laboratory Study of Solid Substitution in Bentheim Sandstone, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*
- M Madadi, Z Ahmed, A Bona, M Lebedev, B Gurevich, 2018, Estimation of grain elasticity properties from ultrasonic measurements on dry granular pack, *Geophysical Prospecting* 66 (9), 1726-1736
- BY Fu, J Guo, LY Fu, S Glubokovskikh, RJ Galvin, B Gurevich, 2019, Seismic dispersion and attenuation in saturated porous rock with aligned slit cracks, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 123 (8), 6890-6910.

- Egorov, A., Correa, J., Bona, A., Pevzner, R., Tertyshnikov, K., Glubokovskikh, S. and Puzyrev, V., 2018. Elastic full-waveform inversion of vertical seismic profile data acquired with distributed acoustic sensors. *Geophysics*. 83 (3): pp. R273-R281.
- J Guo, D Shuai, J Wei, P Ding, B Gurevich, 2019, P-wave dispersion and attenuation due to scattering by aligned fluid saturated fractures with finite thickness: theory and experiment, *Geophysical Journal International* 215 (3), 2114-2133
- Guo, J., J. G. Rubino, N. S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2018, Dynamic seismic signatures of saturated porous rocks containing two orthogonal sets of fractures: Theory versus numerical simulations, *Geophysical Journal International*, **213**, 1244–1262.
- Guo, J., J. G. Rubino, N. D. Barbosa, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2018, Seismic dispersion and attenuation in saturated porous rocks with aligned fractures of finite thickness: Theory and numerical simulations — Part 1: P-wave perpendicular to the fracture plane, *Geophysics*, 83, WA49–WA62. LP120200797 (2012-2015)
- Guo, J., J. G. Rubino, N. D. Barbosa, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2018, Seismic dispersion and attenuation in saturated porous rocks with aligned fractures of finite thickness: Theory and numerical simulations — Part 2: Frequency-dependent anisotropy, *Geophysics*, 83, WA63–WA71. LP120200797 (2012-2015)
- Gor, G. Y., and Gurevich, B., 2018. Gassmann theory applies to nanoporous media. *Geophysical Research Letters*, 45, 146-155.
- Egorov, A., S. Glubokovskikh, A. Bóna, R. Pevzner, B. Gurevich, and M. Tokarev, 2018, How rough sea affects marine seismic data and deghosting procedures, *Geophysical Prospecting*, 66, 3-12.
- Glubokovskikh, S. & B. Gurevich, 2017, Optimal bounds for attenuation of elastic waves in porous fluid-saturated media. *Journal of the Acoustical Society of America* 142, 1-22.
- Glubokovskikh, S. & Gurevich, B., 2017,. Effect of grain-scale gas patches on the seismic properties of double porosity rocks. *Geophysics Journal International Express Letters*. doi: 10.1093/gji/ggw406
- Guo, J., J. G. Rubino, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2017, Effects of fracture intersections on seismic dispersion: theoretical predictions versus numerical simulations: *Geophysical Prospecting*, 65, no.5, 1264-1276
- .Al Hosni, M., Vialle, S., Gurevich, B. & Daley, T., 2016. Estimation of rock frame weakening using time-lapse crosswell: The Frio brine pilot project, *Geophysics*, 81, B235-B245.
- Pevzner, R., M. Urosevic, D. Popik, V. Shulakova, K. Tertyshnikov, E. Caspari, J. Correa, T. Dance, A. Kepic, S. Glubokovskikh, S. Ziramov, B. Gurevich, R. Singh, M. Raab, M. Watson, T. Daley, M. Robertson, and B. Freifeld, 2017, 4D surface seismic tracks small supercritical CO₂ injection into the subsurface: CO₂CRC Otway Project. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 63,150-157. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2017.05.008>.
- Egorov, A., Pevzner, R., Bóna, A., Glubokovskikh, S., Puzyrev, V., Tertyshnikov, K., Gurevich, B., 2017. Time-lapse full waveform inversion of vertical seismic profile data: Workflow and application to the CO₂CRC Otway project. *Geophysical Research Letters* 44, 7211-7218
- Mikhaltsevitch, V., M. Lebedev, & B. Gurevich, 2016, Validation of the laboratory measurements at seismic frequencies using the Kramers-Kronig relationship, *Geophysical Research Letters*, 43, 4986–4991.

- Mikhaltsevitch, V., M. Lebedev, & B. Gurevich, 2016, Laboratory measurements of the effect of fluid saturation on elastic properties of carbonates at seismic frequencies, *Geophysical Prospecting*, 64, 799–809.
- Saxena, N., G. Mavko, R. Hofmann, B. Gurevich, S. Glubokovskikh, S. Aliyeva, & P. Dutta, 2016, Rock-physics models for heavy-oil and organic-solid substitution, *TLE*, 35, 506–510.
- Han, T., B. Gurevich, M. Pervukhina, M. B. Clennell, & J. Zhang, 2016, Linking the pressure dependency of elastic and electrical properties of porous rocks by a dual porosity model, *Geophys. J. Int.*, 205, 378–388.
- Collet, O., & B. Gurevich, 2016, Frequency dependence of anisotropy in fluid saturated rocks – Part II: Stress-induced anisotropy case, *Geophysical Prospecting*, 64, 1085–1097.
- Collet, O., & B. Gurevich, 2016, Frequency dependence of anisotropy in fluid saturated rocks – Part I: aligned cracks case, *Geophysical Prospecting*, 64, 1067–1084.
- S Glubokovskikh, S., B. Gurevich, & N. Saxena, 2016, A dual-porosity scheme for fluid/solid substitution: *Geophysical Prospecting*, 64, 1112–1121.
- S Glubokovskikh, B Gurevich, M Lebedev, V Mikhaltsevitch, S Tan, 2016, Effect of asperities on stress dependency of elastic properties of cracked rocks, *International Journal of Engineering Science*, 98, 116-125.
- Collet, O., B. Gurevich, & G. Duncan, 2016, Estimating azimuthal stress-induced P-wave anisotropy from S-wave anisotropy using sonic log or vertical seismic profile data: *Geophysical Prospecting*, 64, 1305–1317.
- R Pevzner, E Caspari, B Gurevich, T Dance, Y Cinar, 2015, Feasibility of CO₂ plume detection using 4D seismic: CO₂CRC Otway Project case study—Part 2: Detectability analysis, *Geophysics* 80 (4), B105-B114.
- E Caspari, R Pevzner, B Gurevich, T Dance, J Ennis-King, Y Cinar, 2015, Feasibility of CO₂ plume detection using 4D seismic: CO₂CRC Otway Project case study—Part 1: Rock-physics modelling, *Geophysics* 80 (4), B95-B104.
- Gurevich, B., and Pevzner, R., 2015, How frequency dependency of Q affects spectral ratio estimates, *Geophysics*, 80, A39-A44.
- Shulakova, V., Pevzner, R., Dupuis, J, Urosevic, M., Tertyshnikov, K., Lumley, D. E, Gurevich, B., 2015, Burying receivers for improved time-lapse seismic repeatability: CO₂CRC Otway field experiment, *Geophysical Prospecting*, 63, 55-69
- Galvin, R.J., Gurevich, B., 2015, Frequency-dependent anisotropy of porous rocks with aligned fractures, *Geophysical Prospecting*, 63, 141-150
- Tertyshnikov, K., Pevzner, R., Bóna, A., Alonaizi, Faisal, Gurevich, B., 2015, Steered migration in hard rock environments, *Geophysical Prospecting*, 63 (3), 525-533 doi: 10.1111/1365-2478.12218
- Glubokovskikh, S., Gurevich, B., 2015, Effect of micro-inhomogeneity on the effective stress coefficients and undrained bulk modulus of a poroelastic medium: a double spherical shell model, *Geophysical Prospecting*, 63 (3), 656-668, doi: 10.1111/1365-2478.12222
- Alonaizi, F., R. Pevzner, M. Alshamry, A. Bona, E. Caspari and B. Gurevich, 2014, Application of diffracted wave analysis to time-lapse seismic data for CO₂ leakage detection, *Geophysical Prospecting*, 62, 197 – 209.

- Caspari, E., Qi, Q., Lopes, S.C., Lebedev, M., Gurevich, B., Rubino, J.G., Velis, D.R., Clennell, M.B., Müller, T.M., 2014, Wave attenuation in partially saturated porous rocks – New observations and interpretations across the scales, *The Leading Edge*, 33, 606-615.
- Collet, O., Gurevich, B., Madadi, M., and Pervukhina, M., 2014, Modeling elastic anisotropy resulting from the application of triaxial stress, *Geophysics*, 79, C135-C145. DOI: 10.1190/GEO2013-0311.1.
- Lopes, S., Lebedev, M., Müller, T.M., Clennell, M.B., and Gurevich, B., 2014, Forced imbibition into a limestone: measuring P-wave velocity and water saturation dependence on injection rate, *Geophysical Prospecting*, 62, 1126–1142.
- Markova, I., G. Ronquillo Jarillo, M. Markov and B. Gurevich, 2014, Squirt flow influence on sonic log parameters, *Geophys. J. Int.*, 196, 1082–1091 doi: 10.1093/gji/ggt442
- Mikhaltsevitch, V., Lebedev, M. and Gurevich, B., 2014, A laboratory study of low-frequency wave dispersion and attenuation in water-saturated sandstones, *The Leading Edge*, 33, 616-622.
- Mikhaltsevitch, V., Lebedev, M., Gurevich, B., 2014, Measurements of the elastic and anelastic properties of sandstone flooded with supercritical CO₂, *Geophysical Prospecting* 62, 1266-1277
- Pervukhina, M., Golodoniuc, P., Gurevich, B., Clennell, M. B., Dewhurst, D. N., Nordgård-Bolås, H. M., 2014, Prediction of sonic velocities in shale from porosity and clay fraction obtained from logs—A North Sea well case study, *Geophysics* 80 D1-D10.
- Qi, Q., Müller, T. M., Gurevich, B., Lopes, S., Lebedev, M., Caspari, E., 2014, Quantifying the effect of capillarity on attenuation and dispersion in patchy-saturated rocks, *Geophysics* 79, WB35-WB50.
- Shelley, A., M. Savage, C. Williams, Y. Aoki, and B. Gurevich, 2014, Modeling shear wave splitting due to stress-induced anisotropy, with an application to Mount Asama Volcano, Japan, *J. Geophys. Res. B., Solid Earth*, 119, 4269–4286, doi:10.1002/2013JB010817.
- Lebedev, M., Bilenko, O., Mikhaltsevitch, V., Pervukhina, M., Gurevich, B., 2014, Laboratory measurements of ultrasonic velocities in CO₂ saturated brines, *Energy Procedia* 63, 4273-4280.
- Kong, L.; Gurevich, B.; Müller, T.M.; Wang, Y.; Yang, H., 2013, Effect of fracture fill on seismic attenuation and dispersion in fractured porous rocks, *Geophysical Journal International*, **195**, 1679-1688
- Collet, O. and Gurevich, B., 2013, Fluid dependence of anisotropy parameters in weakly anisotropic porous media, *Geophysics*, 78, WC137-WC145
- Lebedev, M., Pervukhina, M., Mikhaltsevitch, V., Dance, T., Bilenko, O., and Gurevich, B., 2013, An experimental study of acoustic responses on the injection of supercritical into sandstones from the Otway Basin, *Geophysics*, 78, D293-D306
- Asgharzadeh, M., Bóna, A., Pevzner, R., Urosevic, M., Gurevich, B., 2013, Reliability of the slowness and slowness-polarization methods for anisotropy estimation in VTI media from 3C walkaway VSP data, *Geophysics* 78, WC93-WC102
- Caspari, E., Gurevich, B., Müller, T.M., 2013, Frequency-dependent effective hydraulic conductivity of strongly heterogeneous media, *Physical Review E* 88 (4), 042119
- Alonaizi, F., R. Pevzner, A. Bóna, V. Shulakova and B. Gurevich, 2013, 3D diffraction imaging of linear features and its application to seismic monitoring, *Geophysical Prospecting*, 61, 1206 – 1217.

- Madadi, M., Pervukhina, M., and Gurevich, B., 2013, Modelling elastic anisotropy of dry rocks as a function of applied stress, *Geophysical Prospecting*, **61**, 391 - 403.
- Carcione, J., Gurevich, B., Santos, J.E., and Picotti, S., 2013, Angular and frequency dependent wave velocity and attenuation in fractured porous media, *Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH)*, **170**, 1673–16832.
- Pevzner, R., Urosevic, M., Caspari, E., Madadi, M., Dance, T., Shulakova, V., Gurevich, B., Tcheverda, V., Cinar, Y., 2013, Feasibility of Time-Lapse Seismic Methodology for Monitoring Injection of Small Quantities of CO₂ into a Saline Formation, CO₂CRC Otway Project, *Energy Procedia*, **37**, 4336 – 4343.
- Lebedev M., Mikhaltsevitch V., Bilenko O., Dance T., Pervukhina M., and Gurevich B., 2013, Experimental laboratory study on the acoustic response of sandstones during injection of supercritical CO₂ on CRC2 sample from Otway basin Australia, *Energy Procedia*, **37**, 4106 – 4113
- Shulakova, B., Pervukhina, M., Müller, T.M., Lebedev, M., Mayo, S., Schmid, S., Golodoniuc, P., de Paula, O.B., Clennell, M.B., and Gurevich, B., 2013, Computational elastic up-scaling of sandstone on the basis of X-ray micro-tomographic images, *Geophysical Prospecting*, **61**, 287 – 301.
- Gurevich, B., and Makarynska, D., 2012, Rigorous bounds for seismic dispersion and attenuation due to wave-induced fluid flow in porous rocks, *Geophysics*, **77**, L45–L51.
- Alulaiw, B. and Gurevich, B., 2013, Analytical wavefront curvature correction to plane-wave reflection coefficients for a weak-contrast interface, *Geophysical Prospecting*, **61**, 53 – 62, doi: 10.1111/j.1365-2478.2012.01060.x
- de Paula, O.-B., M. Pervukhina, D. Makarynska and B. Gurevich, 2012, Modeling squirt dispersion and attenuation in fluid-saturated rocks using pressure dependency of dry ultrasonic velocities, *Geophysics*, **77**, WA157.
- Carcione, J.M., and Gurevich, B., 2011, Differential form and numerical implementation of Biot's poroelasticity equations with squirt dissipation, *Geophysics*, **76**, N55-N64, DOI 10.1190/GEO2010-0169.1
- Pevzner, R., B. Gurevich, and M. Urosevic, 2011, Estimation of azimuthal anisotropy from VSP data using multicomponent S-wave velocity analysis, *Geophysics*, **76**, D1-D9, DOI 10.1190/GEO2010-0290.1
- Bona, A., B. Gurevich, G. Ball, and M. Pervukhina, 2011, Seismic Anisotropy – Introduction, *Geophysics*, **76**, (3), WA1-WA2, May-June 2011.
- Gurevich, B., M. Pervukhina, and D. Makarynska, 2011, An analytic model for the stress-induced anisotropy of dry rocks, *Geophysics*, **76**, (3), WA125-WA133, May-June 2011
- Lebedev, M., A. Bona, R. Pevzner, and B. Gurevich, 2011, Elastic anisotropy estimation from laboratory measurements of velocity and polarization of quasi P-waves using laser interferometry, *Geophysics*, **76**, (3), WA83-WA89, May-June 2011
- Pervukhina, M., B. Gurevich, P. Golodoniuc, and D.N. Dewhurst, 2011, Parameterization of elastic stress sensitivity in shales, *Geophysics*, **76**, (3), WA147-WA155, May-June 2011.
- Sil, S., M.K. Sen, and B. Gurevich, 2011, Analysis of fluid substitution in a porous and fractured medium, *Geophysics*, **76**, (3), WA157-WA166, May-June 2011

-
- Caspari, E., T. Muller, and B. Gurevich, 2011, Time-lapse sonic logs reveal patchy CO₂ saturation in-situ, *Geophysical Research Letters*, **38**, L13301, doi:10.1029/2011GL046959.
- Müller T. M., Gurevich B. and M. Lebedev, 2010, Seismic wave attenuation and dispersion due to wave-induced flow in porous rocks – a review, *Geophysics* **75**, A147–A164.
- Gurevich, B., Makarynska, D., De Paula, O., and D. Pervukhina, M., 2010, A simple model for squirt-flow dispersion and attenuation in fluid-saturated granular rocks, *Geophysics*, **75**, N109–N120.
- Grochau, M., Campos, E., Nadri, D., Müller T. M., B. Clennell, and Gurevich B., 2010, Sedimentary cyclicity from X-ray CT images in Campos Basin, offshore Brazil, *The Leading Edge*, **29**, 808-813.
- Pervukhina, M., B. Gurevich, D.N. Dewhurst and A.F. Siggins, 2010, Applicability of velocity–stress relationships based on the dual porosity concept to isotropic porous rocks, *Geophysical Journal International*, **181**, 1473-1479, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04535.x.
- Makarynska, D., Gurevich, B., Batzle, M., and Behura, J., 2010, Fluid substitution in rocks saturated with viscoelastic fluids, *Geophysics*, **75**, E115–E122.
- Karpfinger, F., Valero, H-P., Gurevich, B., Bakulin, A., and Sinha, B., 2010, Spectral method algorithm for modeling dispersion of acoustic modes in elastic cylindrical structures, *Geophysics*, **75**, H19-H27, doi: 10.1190/1.3380590.

Protokol o jednání hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek (vč. zprávy o hodnocení)

Zadavatel	Česká geologická služba, příspěvková organizace
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel
sídlo:	Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1
IČO/ DIČ:	00025798/ CZ00025798
profil:	https://nen.nipez.cz/profil/CGS
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO2
Druh zakázky / řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu / služby
Zahájení řízení:	dne 19.10.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

I. Složení komise

Členové hodnotící komise (dále jen také „Komise“) provedli korespondenčním způsobem jednání hodnotící komise vztahující se k Zakázce, a to ve složení uvedeném na podpisové straně, z něhož pořídili tento protokol, a to za účelem hodnocení podle § 114 a násl. Zákona a posouzení nabídek podle § 39 odst. 2 a § 113 Zákona.

jméno a příjmení	vztah k zadavateli	funkce
RNDr. Eva Hudečková	Zaměstnanec - administrátorka projektu CO2-SPICER	člen
RNDr. Vladimír Kolečka	Zaměstnanec - zástupce koordinátora projektu	člen
Petr Jirman, Ph.D.	Zaměstnanec - vedoucí WP7	člen

Osoba pověřená administrací zadávacího řízení

Mgr. Ing. Robert Hebký	zástupce osoby pověřené organizací zadávacího řízení	zapisovatel
------------------------	--	-------------

Každý ze zúčastněných členů Komise před hodnocením a posouzením nabídek prohlásil, že:

- není ve střetu zájmů, tedy že se nepodílel na zpracování jakékoli nabídky,
- není jeho účastí na průběhu zadávacího řízení ohrožena ani jeho nestrannost ani nezávislost
- se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mu nevznikne jakákoli výhoda nebo újma
- nemá osobní zájem na zadání předmětné zakázky, ani na snížení majetkového prospěchu nebo jiného prospěchu zadavatele

II. Náplň jednání

Náplň dnešního jednání je pouze posouzení jedné podané nabídky podle čl. 6 a násl. zadávací dokumentace, tedy splnění podmínek účasti v řízení, když hodnocení nabídek podle čl. 10 zadávací dokumentace komise neprováděla, neboť zadavatel obdržel pouze jednu nabídku. Komise konstatuje, že před tímto jednáním provedli zástupci zadavatele dne 30.11.2022 otevření nabídky a její posouzení, zda byla doručena řádně a včas. K posouzení a hodnocení nabídek tak postoupila nabídka účastníka, jak je uvedeno v následující tabulce níže.

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ/registrační číslo	Datum doručení	doručena včas a řádně	Nabídková cena (Kč)
1.	PEVZNER, ROMAN (sole trader) 10 MARROW CL, YANGEBUP, WA, 6164, AUSTRALIA	ABN 78 925 908 896	23.11.2022 00:56	ano	400.000,-

Hodnocení nabídek (§ 114 Zákona)

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, komise hodnocení neprováděla.

Posouzení nabídek podle § 39 odst. 2 písm. a) Zákona

Komise tedy započala s posouzením nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Dle odst. 8.3 výzvy k podání nabídek má nabídka obsahovat:

- 1) Vyplněné a podepsané Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor byl přílohou č. 1 ZD).
- 2) Doklady o splnění základní způsobilosti (viz 6.1 a 6.2 ZD): kopie dokumentů nebo čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 4 ZD), příp. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
- 3) Doklady o splnění profesní způsobilosti (viz 6.1 a 6.3 ZD): kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, případně výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
- 4) Doklady o splnění technické kvalifikace (viz 6.1 a 6.5 ZD): čestné prohlášení – seznam Významných služeb (služeb, studií a výzkumných projektů se zaměřením obdobným předmětu zakázky realizovaných za posledních 6 let, viz vzor v příloze č. 2 ZD) nebo certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
- 5) Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (příloha č. 3 ZD).

Komise zjistila, že nabídka účastníka obsahuje:

1. Prohlášení dodavatele o přijetí smluvních podmínek, jak bylo vzorem, resp. přílohou č. 1 v zadávací dokumentaci
2. Seznam referenčních zakázek ve struktuře, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 zadávací dokumentace, ze dne 16. 11. 2022
3. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, ze dne 16. 11. 2022, jak bylo vzorem v Příloze č. 3 zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení o základní kvalifikaci ze dne 16. 11. 2022, jak bylo vzorem v Příloze č. 4 zadávací dokumentace
5. životopis dr. Romana Pevznera, včetně publikací
6. životopis dr. Boris Gurevich – zaměstnanec

Při posouzení komise tedy nezjistila jakékoli skutečnosti, které by bránily v dané fázi zadávacího řízení doporučit účastníka k rozhodnutí o výběru dodavatele, všechny požadované dokumenty dle odst. 8.3 Výzvy byly doloženy v pořádku.

III. Závěr

Komise jednání ukončila dne 8. 12. 2022 s tím, že doporučí shora uvedeného účastníka zadavateli k rozhodnutí o výběru dodavatele i podpisu smlouvy na plnění zakázky. Protokol je vyhotoven a níže uvedenou osobou administrátora podepsán v jednom originálním vyhotovení.

Součástí tohoto protokolu jsou e-mailová vyjádření členů komise.

Jméno a příjmení	Podpis
Eva Hudečková	
Vladimír Kolečka	
Petr Jirman	

zapsal dne 9.12.2022

Mgr. Ing. Robert Hebký	podepsáno elektronicky
------------------------	------------------------

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel Česká geologická služba, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel
sídlo: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1
IČO/ DIČ: 00025798/ CZ00025798
profil: <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: **Studie použitelnosti seismických metod pro monitorování oblaku uloženého CO2**
Druh zakázky / řízení: veřejná zakázka malého rozsahu / služby
Zahájení řízení: dne 19.10.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Praze, dne 15. 12. 2022

Zadavatel rozhodl dnešního dne v rámci výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku o výběru dodavatele tak, že jako dodavatele shora uvedené veřejné zakázky vybral účastníka – **PEVZNER, ROMAN (sole trader), 10 MARROW CL, YANGEBUP, WA, 6164, AUSTRALIA, IČO: ABN 78 925 908 896**, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a se kterým tak bude uzavřena smlouva na plnění shora uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Zástupci zadavatele provedli dne 30.11.2022 otevření jediné podané nabídky a její posouzení, zda byla doručena řádně a včas. K posouzení a hodnocení nabídek tak postoupila nabídka účastníka, jak je uvedeno v následující tabulce níže. Zadavatel obdržel tuto nabídku:

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ/registrační číslo	Datum doručení	doručena včas a řádně	Nabídková cena (Kč)
1.	PEVZNER, ROMAN (sole trader) 10 MARROW CL, YANGEBUP, WA, 6164, AUSTRALIA	ABN 78 925 908 896	23.11.2022 00:56	ano	400.000,-

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, komise hodnocení neprováděla.

Komise tedy započala s posouzením nabídky zatím na prvním místě ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) v návaznosti na § Komise tedy započala s posouzením nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Dle odst. 8.3 výzvy k podání nabídek má nabídka obsahovat:

- 1) Vyplněné a podepsané Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor byl přílohou č. 1 ZD).
- 2) Doklady o splnění základní způsobilosti (viz 6.1 a 6.2 ZD): kopie dokumentů nebo čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 4 ZD), příp. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.

- 3) Doklady o splnění profesní způsobilosti (viz 6.1 a 6.3 ZD): kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, případně výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
- 4) Doklady o splnění technické kvalifikace (viz 6.1 a 6.5 ZD): čestné prohlášení – seznam Významných služeb (služeb, studií a výzkumných projektů se zaměřením obdobným předmětu zakázky realizovaných za posledních 6 let, viz vzor v příloze č. 2 ZD) nebo certifikát certifikovaného dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení.
- 5) Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (příloha č. 3 ZD).

Komise zjistila, že nabídka účastníka obsahovala:

1. Prohlášení dodavatele o přijetí smluvních podmínek, jak bylo vzorem, resp. přílohou č. 1 v zadávací dokumentaci
2. Seznam referenčních zakázek ve struktuře, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 zadávací dokumentace, ze dne 16. 11. 2022
3. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, ze dne 16. 11. 2022, jak bylo vzorem v Příloze č. 3 zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení o základní kvalifikaci ze dne 16. 11. 2022, jak bylo vzorem v Příloze č. 4 zadávací dokumentace
5. životopis dr. Romana Pevznera, včetně publikací
6. životopis dr. Boris Gurevich – zaměstnanec

Při posouzení komise tedy nezjistila jakékoli skutečnosti, které by bránily v dané fázi zadávacího řízení doporučit účastníka k rozhodnutí o výběru dodavatele, všechny požadované dokumenty dle odst. 8.3 Výzvy byly doloženy v pořádku.

Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele se námitky s ohledem na režim zakázky nepodávají. Rozhodnutí je tedy konečné.

Česká geologická služba, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

APPENDIX 2

Documentation of public tender “Deep well integrity logging” (*Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu*)

Public tender “Deep well integrity logging” (*Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu*)

First call - April 13, 2023

Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídek

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

mimo režim zadávacích řízení dle ZZVZ

zadavatelem:

Česká geologická služba, příspěvková organizace
Klárov 131/3, 118 00 Praha, IČ 00025798

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

1. Kontaktní údaje, způsob komunikace	2
2. Vymezení veřejné zakázky	2
3. Způsob zpracování nabídkové ceny	4
4. Požadavky na sestavení nabídky	4
5. Kvalifikace	5
6. Další podmínky zadávacího řízení	7
7. Lhůta a místo pro podání nabídky	8
8. Posouzení a hodnocení nabídek	8
9. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:	10

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

Veřejná zakázka je zadávána mimo procesní režim ZZVZ, tj. ZZVZ se na zadávání této veřejné zakázky s výjimkou zásad postupu zadavatele podle § 6 ZZVZ nevztahuje, neboť zadavatel se nehlásí k postupu podle žádného zadávacího řízení dle ZZVZ. Pokud Zadávací dokumentace obsahuje odkazy na ustanovení ZZVZ, jedná se o ilustrativní doložení postupu zadavatele. Zadavatel v souladu s § 31 ZZVZ při zadávání této veřejné zakázky podle ucelených postupů definovaných ZZVZ nepostupuje, přestože je v dalším textu poptávkové/výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu označováno jako „zadávací řízení“.

1. Kontaktní údaje, způsob komunikace

1.1. Kontaktní údaje

(1) Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro příjem žádostí o vysvětlení Zadávací dokumentace) se stanovuje tato kontaktní osoba: Martina Loucká, e-mail: martina.loucka@geology.cz, t. č. +420 251 085 470.

1.2. Profil zadavatele

- (1) Zadavatel využívá pro uveřejňování profil zadavatele v souladu se ZZVZ.
(2) Adresa profilu zadavatele je <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>.

1.3. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

- (1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá písemně v souladu se ZZVZ, zejména s § 211 ZZVZ.
(2) Zadavatel výslovně upozorňuje, že vysvětlení, doplnění a změny Zadávací dokumentace uveřejňuje pouze na profilu zadavatele (viz též § 98 ZZVZ) a nerozesílá jednotlivým dodavatelům.
(3) Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že podle § 211 odst. 6 ZZVZ platí, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
(4) Dodavatel je doporučeno při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (viz též § 211 odst. 5 ZZVZ) vždy potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.
(5) financováno z rozpočtu projektu CO2-SPICER, který je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky

2. Vymezení veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky jsou služby, zadavatel požaduje záruku 12 měsíců.

Předmětem veřejné zakázky karotážní měření pro integritu vrtu do hloubky cca 1950 m metodami MFC, CBL/RIB, ODT a KG - viz technická specifikace – Příloha č. 3. Cílem je ověřit současný stav vybraného vrtu Žarošice 7, který by mohl v budoucny sloužit jako injektážní vrt pro zatláčení CO₂ do pilotního úložišti Zar-3 (ložisko uhlovodíků Žarošice) pomocí vybraných karotážních metod.

- (1) Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) je následující:

71351000-3 Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **480 000,- Kč** (bez DPH).

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná za veškeré služby a náklady na plnění zakázky, byť nebyly výslovně uvedeny.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

2.1.1. Odkazy při stanovení technických podmínek

- (1) Zadavatel v Zadávací dokumentaci používá odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále v tomto bodě též pouze „odkaz“) zpravidla v souvislosti s popisem stávajícího stavu prostředí zadavatele.
- (2) Pokud se v Zadávací dokumentaci odkaz vyskytuje v jiné než výše uvedené souvislosti, je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení; zadavatel vynaložil veškerou péči, aby taková skutečnost v každém takovém případě byla též výslovně uvedena.
- (3) Pokud zadavatel v Zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení; zadavatel vynaložil veškerou péči, aby taková skutečnost v každém takovém případě byla též výslovně uvedena.
- (4) Pokud by měl dodavatel jakékoli nejasnosti ohledně stanovení technických podmínek, zadavatel doporučuje využít institutu žádosti o vysvětlení či doplnění Zadávací dokumentace.

2.2. Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky

- (1) Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Předmět veřejné zakázky je financován z prostředků státního rozpočtu ČR, financováno z rozpočtu projektu CO2-SPICER, který je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky.

Dodavatel se zavazuje respektovat a dodržet veškeré povinnosti z této skutečnosti vyplývající.

2.3. Smluvní podmínky

- (1) Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (viz Příloha 3 této zadávací dokumentace).
- (2) Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele s výjimkou vyznačených částí určených k doplnění údajů dodavatelem.

2.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- (1) Doba plnění: červen – červenec 2023

Zhotovitel je povinen naměřená karotážní data ve formátu LAS předat objednateli nejpozději do 30. září 2023.

- 3.1 Místem plnění veřejné zakázky je: Místem plnění je vrt Žarošice 7, umístěný v dobývacím prostoru (DP) Žarošice. Objednatel zajistí kooperaci s firmou MND, operátorem DP Žarošice.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

2.5. Vybrané instrumenty ZZVZ ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

2.5.1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se neuskuteční, vzhledem k charakteru veřejné zakázky.

2.5.2. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

3. Způsob zpracování nabídkové ceny

- (1) Dodavatel navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
- (2) Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
- (3) Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
- (4) Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu specifikovanou v bodě 2.1.

4. Požadavky na sestavení nabídky

4.1. Požadavky na doklady

- (1) Pokud není zadavatelem nebo ZZVZ stanoveno jinak, předkládají se prosté kopie dokladů.
- (2) Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

To platí také např. v případech požadavků na předložení

- (a) dokladu o oprávnění k podnikání (pokud zadavatel požaduje konkrétní oprávnění k podnikání a dodavatel disponuje jiným oprávněním opravňujícím k plnění předmětu veřejné zakázky), nebo

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností rozhodnout o rovnocennosti předložených dokladů, a to i na základě konzultace s příslušnou autoritou.

- (3) Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
- (4) Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání (vysvědčení, osvědčení, certifikáty apod.) v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Zadavatel připouští též předložení certifikátů a obdobných dokumentů nevydávaných podle právního řádu ČR v anglickém jazyce.
- (5) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu EU, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Zadavatel by neměly vzniknout žádné náklady spojené s ověřováním takto uvedené informace.

4.2. Požadavky na nabídky

- (1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace. Tím není dotčeno ustanovení bodu 4.1 odst.(4).
- (2) Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje NEN, podle podmínek tohoto nástroje a zadavatelem stanovených.

- (3) Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 4.3.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

4.3. Vlastní sestavení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části v níže uvedeném řazení:

- (1) Krycí list dle Přílohy č. 1
- (2) Čestné prohlášení dle Přílohy č. 2
- (3) Návrh Smlouvy dle Přílohy č. 4
- (4) Seznam referenčních zakázek dle Přílohy č. 5
- (5) Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky dle Přílohy č. 6
- (6) Poddodavatel/podzhotovitel dle Přílohy č. 7

Projekt prací: postup řešení, vč. harmonogramu prací – předloží uchazeč v nabídce

5. Kvalifikace

5.1. Splnění kvalifikace, doklady k prokázání kvalifikace

- (1) Kvalifikaci splní dodavatel, který splní požadavky na
 - (a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
 - (b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
 - (c) technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ,

5.2. Prokázání splnění kvalifikace v nabídce

- (1) I pro prokazování splnění kvalifikace v nabídce platí bod 4.1.
- (2) Dodavatelé mohou v nabídkách nahradit předložení dokladů podle tohoto bodu (5) Zadávací dokumentace čestným prohlášením (dle vzoru uvedeného v Příloze č. 2) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

5.3. Základní způsobilost

- (1) Způsobilým není dodavatel, který
 - (a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - (b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - (c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - (d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - (e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- (2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat
 - (a) tato právnická osoba,
 - (b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - (c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- (3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

- (a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- (b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat osoby uvedené v odstavci (2) a vedoucí pobočky závodu.
- (4) Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

5.4. Profesionální způsobilost

- (1) Způsobilým je dodavatel, který je zapsán do Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- (2) Doklady podle odstavce 1 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesionální způsobilost nevyžadují.

Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a dodavatele.

5.1. Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ Seznam 3 významných služeb za posledních **pět let** před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, zpracovaný formou čestného prohlášení dodavatele a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, s uvedením:

- ceny významné služby v Kč bez DPH, termínů a doby jejího poskytnutí;

identifikace objednatele, kterému byla významná služba poskytována, vč. uvedení kontaktní osoby (jména a příjmení) příslušného objednatele významné služby a kontaktních údajů na tuto osobu (min. v rozsahu telefonní číslo, e-mailové spojení), u které bude možné údaje významné dodávky nebo služby ověřit;

stručného popisu a rozsahu významné služby;

Významnou službou se rozumí služba se zaměřením obdobným k předmětu zakázky s tím, že zadavatel požaduje, aby referenční významné služby zahrnovaly:

5 let zkušenosti v oboru karotážních prací do hloubek 2 000 m.

Technická způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

Veškeré další uvedené reference uchazeče budou dále předmětem hodnocení zadavatele nad rámec počtu služeb doložených, realizovaných uchazečem za posledních 5 let (váha 20 %).

5.2. Společná ustanovení ke kvalifikaci

5.2.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesionální způsobilost podle bodu 5.3(4) odst. (1) (resp. § 77 odst. 1 ZZVZ) každý dodavatel samostatně.

Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (§ 83 ZZVZ) platí obdobně i pro nabídky podané více uchazeči, tzn. kterýkoli uchazeč prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více uchazečů musí dále splňovat následující požadavky:

- a) nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto uchazeče,
- b) jeden z uchazečů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních uchazečů,

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

- c) nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni uchazeči, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník bude oprávněn jednat za všechny ostatní uchazeče a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních uchazečů, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi uchazeče bude odpovědností vedoucího účastníka,
- d) všichni uchazeči budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky, stejně jako po dobu trvání jiných závazků z této zakázky vyplývajících, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

5.2.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů)

(1) Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle bodu 5.3(4) odst. (1) (resp. § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- (a) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- (b) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce (1) písm. (b) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5.2.3. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

(1) Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- (a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- (b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- (c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

(2) Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

5.2.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

6. Další podmínky zadávacího řízení

- (1) Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět veřejné zakázky v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části předmětu zakázky.
- (2) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

Zadavatel stanovuje, že účastník nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zpracováním a podáním nabídky.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

- (3) Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.
- (4) Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek dodavatelů nebo vyloučených dodavatelů nebudou vráceny.
- (5) Podáním nabídky dodavatel souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni nabídkami a nemohou z výběrového řízení odstoupit) v délce 120 dní.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje <https://nen.nipez.cz/profil/CGS> k výše uvedené zakázce. Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena. Dodavatel v takovém případě nevzniká účast ve výběrovém řízení. Zadavatel na takovou nabídku pohlíží, jako by nebyla doručena.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, kteří nejsou registrováni v národním elektronickém nástroji, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli registraci a test nastavení prohlížeče. Bližší informace o způsobu registrace a podání nabídky jsou uvedeny na <https://nen.nipez.cz/UzivatskeInformace/UzivatskePrirucky>.

Lhůta pro podání nabídek končí 20. dubna 2023 v 10:00 hodin.

7.2. Místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena do elektronického nástroje <https://nen.nipez.cz/profil/CGS> požadovaným způsobem.

7.3. Změny a odvolání nabídky

Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace

- (1) Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace (též „položít dotaz“). Dotaz musí být položen zadavateli pouze v souladu s podmínkami elektronického nástroje NEN.

8. Posouzení a hodnocení nabídek

8.1. Postup hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti

Zadavatel bude při výběru nejvhodnější nabídky postupovat systémem výběru „první dobré nabídky“:

- (1) Po otevírání nabídek bude podle kritérií hodnocení provedeno hodnocení nabídek.
- (2) Nabídka, která ze stanoveného pořadí vzešla jako ekonomicky nejvýhodnější, bude posouzena z hlediska splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách, resp. v ZZVZ, podle následujícího postupu:
- (a) Pokud se zjistí, že nabídka vyhovuje všem stanoveným podmínkám, postoupí se zadavateli k provedení výběru nejvhodnější nabídky.
- (b) Pokud se zjistí, že nabídka prokazatelně nesplňuje stanovené podmínky, případně že účastník zadávacího řízení splňuje některou z podmínek pro vyloučení ze zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ, nabídka bude vyřazena a přistoupí se k posuzování další nabídky podle stanoveného pořadí; pokud

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

by vyřazení nabídky mělo vliv na hodnocení nabídek, bude předtím provedeno nové hodnocení nabídek.

Pochybení formálního charakteru (např. nedodržení doporučeného způsobu zpracování nabídky podle bodu 4.3) nemůže být samo o sobě důvodem k vyloučení.

(c) Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. V takovém případě se objasnění, resp. doplnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů účastníkem zadávacího řízení dále postupuje podle bodů a), resp. b) analogicky. Pokud však účastník zadávacího řízení neposkytuje při vysvětlování nejasností dostatečnou součinnost (např. pokud zadavateli opakovaně neodpoví ve stanovené lhůtě), bude jeho nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen i bez definitivního rozhodnutí, zda nabídka stanovené požadavky splňuje či nikoli. V takovém případě se postupuje analogicky podle bodu b).

(d) Posuzování splnění stanovených požadavků probíhá do té doby, než bude nalezena první nabídka splňující stanovené požadavky.

(3) V případě vyloučení vybraného dodavatele před podpisem smlouvy (např. z důvodu neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy) se zopakuje postup podle odst. (2) s těmi nabídkami, resp. účastníky zadávacího řízení, které nebyly vyřazeny, resp. kteří nebyli vyloučeni.

8.2. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle dvou kritérií:

1) nabídková cena bez DPH (váha 80 %)

2) úroveň technické kvalifikace uchazeče dle bodu 5.1 této ZD, v rámci které bude hodnoceno: a) Celkový počet Významných služeb nad rámec počtu služeb doložených pro potřeby bodu 5.1 této ZD realizovaných uchazečem za posledních 5 let (váha 20 %) uchazeč uvede v Příloze č. 5 Seznam referenčních zakázek.

ad 1. Hodnoceným kritériem je **nabídková cena bez DPH. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena cena díla** tak, jak je dodavatelem uvedena v Prohlášení o přijetí smluvních podmínek. Nejvýhodnější nabídkou v kritériu nabídkové ceny je ta s nejnižší hodnotou. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_CENA} = (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) / (\text{hodnota hodnocené nabídky}) * 100$$

ad 2 Hodnoceným kritériem je **počet referenčních služeb (Významných služeb) realizovaných účastníkem** nad rámec počtu referenčních služeb dodaných v nabídce pro prokázání technické kvalifikace v bodě 6.5.1 (tzn., že reference, které byly doloženy pro prokázání technické kvalifikace, nebudou započítávány do hodnocení). Nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu je ta s nejvyšší hodnotou. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_REFERENCE} = (\text{hodnota hodnocené nabídky}) / (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) * 100$$

Celková bodová hodnota nabídky bude určena součtem dílčích bodových hodnot, vypočtených postupem popsáním výše, **upravených dle jejich relativní váhy**.

$$\text{BODOVÁ_HODNOTA} = \text{BODY_CENA} * 0,80 + \text{BODY_REFERENCE} * 0,20$$

V případě bodové rovnosti nabídek je za výhodnější nabídku považována ta s nižší cenou bez DPH. V případě zahraničních dodavatelů, kteří DPH s ohledem na dohodu o zamezení dvojího zdanění nevyčíslí, bude nabídková cena při hodnocení automaticky navýšena o příslušnou výši DPH dle platné národní legislativy.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

8.2.1. Společná ustanovení pro hodnocení nabídek

(1) Dodavatel není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, dalšími podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dodavatel uvede několik rozdílných hodnot pro jedno konkrétní kritérium hodnocení (s výjimkou případů, kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a jednoznačně odůvodnitelnou chybu v nabídce) nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést jednoznačný přepočítání na požadovanou veličinu či formu).

8.3. Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a Oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele; v tom případě se obě tato Oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

9. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:

1. Krcí list
2. Vzor čestného prohlášení
3. Technické specifikace
4. Závazný vzor Smlouvy – včetně Přílohy č. 1 Harmonogram prací
5. Čestné prohlášení -Seznam referenčních zakázek
6. Poddodavatel
7. Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

**Krycí list nabídky veřejné zakázky
„Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“**

Zadavatel:

Název: Česká geologická služba, příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 00 Praha
IČ zadavatele: 00025798
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Uchazeč(i):

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený (jméno a příjmení):
Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.):

Kontakty v průběhu zadávacího řízení

Jméno:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

<i>Nabídková cena</i>	
- bez DPH	... Kč
- sazba DPH	... %
- výše DPH	... Kč
- s DPH	... Kč

V..... dne 2023

.....
podpis

Čestné prohlášení uchazeče

*Text v tomto formátu je v rámci tohoto prohlášení vždy pokynem k vypracování.
Tyto pokyny po vyhotovení prohlášení před jeho tiskem smažte.*

*Toto prohlášení se vyhotovuje za uchazeče (právníckou osobu či obchodní firmu).
Podpisuje osoba oprávněná jednat za uchazeče.*

Čestné prohlášení uchazeče

Dodavatel(é):

Název:
Sídlo:
IČ:

I. O základní způsobilosti:

Prohlašuji tímto, že jsme způsobilý dodavatel; způsobilým není dodavatel, který

- a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínku podle písm. a. splňuje

Je-li dodavatelem právnická osoba:

- dodavatel a zároveň každý člen statutárního orgánu;

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba:

- právnická osoba ... (která je členem statutárního orgánu dodavatele)
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby:

- právnická osoba ... a vedoucí pobočky závodu,

Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby:

- právnická osoba ... (která je členem statutárního orgánu dodavatele)
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- vedoucí pobočky závodu.

II. O profesní způsobilosti:

Prohlašuji tímto, že jako uchazeč o veřejnou zakázku

je-li dodavatel právnickou osobu nebo osobu zapsanou v Obchodním rejstříku:

a. jsme zapsáni v Obchodním rejstříku;

nemá-li dodavatel povinnost být zapsán v Obchodním rejstříku:

a. nemáme povinnost být zapsán v Obchodním rejstříku;

III. O technické kvalifikaci:

Prohlašuji tímto, že disponujeme seznamem referencí za uplynulých 5 let, přičemž referencí se rozumí obdobná služba předmětu plnění, tedy 3 referencí poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení 2020 – 2022 (přičemž referencí se rozumí služba obdobná předmětu zakázky, tedy „karotážní práce do hloubek 2 000m“ v objemu min xxxxx ,- Kč bez DPH za každý rok).

I. O smluvních podmínkách:

Prohlašuji tímto, že jsme se důkladně seznámili se smluvními podmínkami, které jsou součástí nebo přílohou Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v záhlaví tohoto prohlášení, že s nimi souhlasíme a v případě, že budeme vybráni k plnění veřejné zakázky, podepíšeme smlouvu v souladu s těmito smluvními podmínkami.

IV. Střet zájmů:

Jako účastník zadávacího (výběrového) řízení nejsem přímo ani nepřímo ovlivněn střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího (výběrového) řízení, jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální apod.).

V..... dne 2023

.....
za uchazeče
podpis

Technická specifikace „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“

Celkový kontext – odůvodnění subdodávky

Součástí projektu CO₂-SPICER (Pilotní ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku), jehož hlavním řešitelem je objednatel subdodávky, je mj. posouzení rizik při geologickém ukládání CO₂. Aby bylo možné posoudit riziko potenciálního úniku CO₂ z plánovaného úložiště Zar-3 skrze nebo podél vrtů, je potřebné pomocí vybraných karotážních metod ověřit současný stav vybraného vrtu (Žarošice 7) na lokalitě Zar-3. Karotážní měření je zadávána formou subdodávky; výsledky měření budou ve formě zprávy předmětem projektového výsledku R6.4.

Hlavní cíl

Hlavním cílem karotážního měření je ověřit současný stav vybraného vrtu Žarošice 7, který by mohl v budoucnu sloužit jako injektážní vrt pro zatláčení CO₂ do pilotního úložiště Zar-3 (ložisko uhlovodíků Žarošice) pomocí vybraných karotážních metod.

Popis prací, které mají být předmětem subdodávky

Předpokládá se, že dodavatel provede karotážní měření na vrtu Žarošice 7 do hloubky cca 1950 m (měřená hloubka). Předpokládaný komplex karotážních metod zahrnuje metody MFC (Multi Finger Calliper - mikrokavernometrie), CBL (Cement Bond Logs), je možné použít segmentový cementolog (RIB), dále metodu ODT (Omni Directional Tool) a GK (gama karotáž). Při realizaci karotážního měření bude poskytnuta součinnost s firmou MND Drillig & Services (POS).

Očekávané výstupy

Soubor naměřených hodnot jednotlivých karotážních metod v obvyklém formátu (LAS). Zpracování a interpretace výsledků měření není předmětem subdodávky

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zajištění služby Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu

Česká geologická služba

Se sídlem: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

IČO/DIČ: 00025798/ CZ00025798

Zastoupena: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

K realizačním věcem pověřen: RNDr. Vladimír Kolečka

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: xxx

Se sídlem: xxx

IČO/DIČ: xxx

Jednající/Zastoupen: xxx

Ke smluvnímu jednání pověřen(a): xxx

K technickým věcem pověřen(a): xxx

Bankovní spojení: xxx

Zápis v rejstříku: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dohromady jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají tuto

smlouvu o poskytování služeb

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

1. Preambule

- 1.1 Objednatel je koordinátorem výzkumného projektu CO2-SPICER, jehož součástí je posouzení možných rizik úniku CO₂ skrze nebo podél vrtu na lokalitě potenciálního pilotního úložiště CO₂, a to na ložisku ropy a plynu Žarošice (Zar-3). Aby bylo možné posoudit současný stav integrity vrtů, byl vybrán vrt Žarošice 7, na kterém budou proměřeny karotážní metody, vhodné pro poznání stavu integrity vrtu.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli následující službu (dále jen „**služba**“) - karotážní měření pro integritu vrtu do hloubky 1905 m metodami cementlog (CBL) a akustický televizor (akustický TV). Při poskytování služby dle této smlouvy se zhotovitel řídí pokyny a požadavky objednatele.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Místem plnění je vrt Žarošice 7, umístěný v dobývacím prostoru (DP) Žarošice. Objednatel zajistí kooperaci s firmou MND, operátorem DP Žarošice a její dceřinou firmou MND Drilling & Services. Vrt Žarošice 7 bude pro karotážní měření přístupný dne xxx s možným posunem několika dnů.
- 3.2 Zhotovitel je povinen naměřená karotážní data a interpretovaná data akustické TV předat objednateli nejpozději do 31. října 2023. Zpracování a interpretace dat CBL není předmětem této smlouvy, tyto aktivity provede objednatel v rámci projektu CO2-SPICER vlastními silami. Při plnění služby je zhotovitel povinen provést službu v souladu s technickými normami, podmínkami stanovenými věcně a místně příslušnými úřady či jinými orgány státní správy, závaznými stanovisky dotčených orgánů a oprávněných osob a podmínkami stanovenými pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
- 3.3 Pro vyloučení veškerých pochybností si smluvní strany sjednávají, že vzhledem k povaze a účelu této smlouvy nemá jakékoliv částečné, dílčí nebo opožděné plnění této smlouvy zhotovitelem pro objednatele žádný hospodářský význam.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za poskytnutí služeb dle této smlouvy dohodnutou cenu (dále jen „**Cena**“), která je pevná, neměnná a činí 425.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistadvacetpěttisíc korun českých) a 514.250,- Kč včetně DPH, pokud je DPH podle platných právních předpisů v zemi dodavatele součástí ceny
- 4.2 Cena bude objednatelem zaplacená zhotoviteli po úplném splnění povinností dle této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu se splatností min. 21 dní od jeho doručení, který může zhotovitel vystavit nejdříve po odevzdání dat a výsledků interpretace dle odst. 3.2 této smlouvy a písemného schválení plnění (potvrzení o splnění) objednatelem.

- 4.3 Celková cena i její jednotlivé části zahrnují veškeré náklady a výdaje zhotovitele a jeho případných subdodavatelů spojené s poskytováním služeb dle této smlouvy.
- 4.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí předmětu díla dle smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení předmětu díla.
- 4.5 Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté služby je doručení faktury na platbu příslušné ceny. Splatnost jednotlivých faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 4.6 Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude vystaven dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění a musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále tento daňový doklad bude obsahovat údaje o názvu a registračním čísle projektu, které jsou uvedeny v preambuli této smlouvy. Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek.
- 4.7 Objednatel bude platit cenu v korunách českých (Kč). Objednatel bude platit cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře, přičemž cena se považuje za uhrazenou řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.8 Objednatel podepsaný předávací protokol ani úhrada faktury nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla jako celku bez vad a nedodělků.
- 4.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit k ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené touto smlouvou. Lhůta splatnosti běží znovu od dodání nové nebo opravené faktury.

5. Součinnost a vzájemná komunikace

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
- 5.2 Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena nejlépe e-mailem, případně osobně nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 5.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své doručovací adresy, případně jakékoli statusové změny, budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3

(tří) dnů. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu vzniklou nesplněním této povinnosti.

6. Podmínky poskytování služeb zhotovitelem a záruky za bezvadnost plnění předmětu smlouvy

- 6.1 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí a vyvinout maximální možné úsilí, aby došlo k akceptaci studie proveditelnosti a logického rámce.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za bezvadnost, věcnou správnost a úplnost provedeného předmětu smlouvy.
- 6.3 Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad a nedodělků vzniklých chybami zhotovitele při poskytování služeb dle této smlouvy. Zjištěné vady a nedodělky může objednatel reklamovat písemně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady ve lhůtě sjednané oběma smluvními stranami. Nebyla-li lhůta takto stanovena nebo sjednána, platí lhůta 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace vady zhotoviteli. Ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody tím nejsou dotčena.
- 6.4 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany poskytovatele grantu pro projekt CO2-SPICER, orgánů České republiky nebo EU.

7. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací

- 7.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a důvěrných informacích, které se v průběhu poskytování služeb dle této smlouvy dozvěděl.
- 7.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 7.3 Důvěrné informace pro účely této smlouvy tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy týkající se objednatele a projektu, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.
- 7.4 Důvěrné informace jsou výhradním majetkem objednatele a poskytnutí důvěrných informací zhotoviteli nezakládá právo zhotovitele užít poskytnuté důvěrné informace k jinému účelu než pro splnění předmětu této smlouvy.
- 7.5 Závazky zhotovitele vyplývající z tohoto článku se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné v době jejich sdělení zhotoviteli nebo se stanou veřejně známými poté, co byly sděleny zhotoviteli, aniž by zhotovitel porušil svou povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost poskytnutých důvěrných informací vyplývajících z této smlouvy. Tyto informace nemají charakter důvěrných informací.

8. Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti pak uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména nedodání souboru dat karotážního měření v požadovaném termínu.
- 8.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo
 - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy.

9. Sankce a odpovědnost za škodu

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele se zpracováním studie proveditelnosti a/nebo v případě prodlení zhotovitele s předložením studie proveditelnosti objednateli ke schválení dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Sjednáním smluvní pokuty dle této smlouvy ani jejím zaplacením není dotčen ani omezen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí, kromě již shora uvedených dokumentů, resp. předpisů, právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem v prvním stupni je soud objednatele.

- 10.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran; písemná forma je pak nutná i pro změnu ujednání v tomto odstavci před středníkem.
- 10.3 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 10.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha č. 1 Zadávací dokumentace Zakázky a příloha č. 2 Nabídka zhotovitele
- 10.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne ____ . ____ . ____

V

.....
Česká geologická služba
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

.....
xxx
xxx

Čestné prohlášení uchazeče
„Seznam referenčních zakázek „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“

Uchazeč(i):

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Prohlašuji tímto na svou čest, že jsme jako uchazeč o veřejnou zakázku realizovali za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení následující zakázky, které jsou obdobné předmětu veřejné zakázky: tedy karotážní práce do hloubek 2 000 m.

Zadavatel požaduje seznam 3 významných služeb za posledních **pět let** před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ceny významné služby v Kč bez DPH, termínů a doby jejího poskytnutí;

Veškeré další uvedené reference uchazeče budou dále předmětem hodnocení zadavatele nad rámec počtu služeb doložených , realizovaných uchazečem za posledních 5 let (váha 20 %).

Název zakázky	Fin objem	Fin.objem (realizace)	Doba plnění

Pozn. uvedené ceny v tisících Kč bez DPH.

V..... dne 2023

.....
za uchazeče
podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ

„nad rámec počtu služeb doložených pro potřeby bodu 6.5.1 této ZD realizovaných uchazečem za posledních 5 let (váha 20 %)

„Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“

Zadavatel:

Název: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ zadavatele: 00025798
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Název:

sídlo:

IČO:]

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění;
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

V dne

*Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat
účastníka zadávacího řízení a její podpis*

Čestné prohlášení uchazeče
Seznam Poddodavatelů/ podzhotovitelů

Uchazeč(i):

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Společnost poddodavatele:

IČ:

vymezení rozsahu:

poskytnutí kvalifikace:

vymezení činnosti na díle:

% podíl na díle

V..... dne 2023

.....
za uchazeče
podpis

Ustanovení hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00010065
Výzva zveřejněna dne:	13. 4. 2023
Nabídky:	27. 4. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

V souladu se Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek se jmenují následující členové hodnotící komise a náhradníci člena hodnotící komise:

Členové hodnotící komise/ náhradníci:

RNDr. Juraj Franců, CSc. / RNDr. Jiří Rez, Ph.D.

RNDr. Vladimír Kolejka/ RNDr. Eva Hudečková

Mgr. Petr Jirman, Ph.D. /Mgr. Róbert Prochác, Ph.D.

Zadavatel dále ustanovuje, že hodnotící komise provede posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek.

V Praze dne 18.4.23

.....
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Protokol o 1. jednání hodnotící komise

učiněný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00010065
Výzva zveřejněna dne:	13. 4. 2023
Nabídky:	27. 4. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Přítomní členové hodnotící komise:

RNDr. Juraj Franců, CSc.

RNDr. Vladimír Kolejka

Mgr. Petr Jirman, Ph.D.

Komise je usnášeníschopná.

Zápis z průběhu jednání:

Hodnotící komise se sešla dne 27. dubna 2023 v 11:00 hodin v zasedací místnosti v sídle zadavatele.

Jednotliví členové komise stvrdili svým podpisem na čestném prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

V lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku.

Hodnotící komise proto doporučuje zadavateli VZ zrušit.

Jednání hodnotící komise bylo ukončeno 27. dubna 2023 v 11:20 hodin.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:
V Brně dne 27.4.2023

člen hodnotící komise jméno a příjmení	datum podpisu	podpis
Juraj Franců	27.4.2023	
VLADIMÍR KOLEJKA	27.4.2023	
PETR JIRMAN	27.4.2023	

Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00010065
Výzva zveřejněna dne:	13. 4. 2023
Nabídky:	27. 4. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Já,

RNDr. Juraj Franců, CSc.,

prohlašuji tímto, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce ani k žádnému z uchazečů podjat (zákon č. 134/2016 o ZZVZ) a mohu a budu vykonávat funkci člena hodnotící komise.

Vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu mé činnosti v hodnotící komisi, tuto skutečnost bezodkladně oznámím zadavateli.

Současně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi k výše uvedené veřejné zakázce.

V Brně dne 27. 4. 2023

.....
podpisy členů hodnotící komise

Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00010065
Výzva zveřejněna dne:	13. 4. 2023
Nabídky:	27. 4. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Já,

RNDr. Vladimír Kolejka,

prohlašuji tímto, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce ani k žádnému z uchazečů podjat (zákon č. 134/2016 o ZZVZ) a mohu a budu vykonávat funkci člena hodnotící komise.

Vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu mé činnosti v hodnotící komisi, tuto skutečnost bezodkladně oznámím zadavateli.

Současně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi k výše uvedené veřejné zakázce.

V Brně dne 27.4.2023

.....
podpisy členů hodnotící komise

Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00010065
Výzva zveřejněna dne:	13. 4. 2023
Nabídky:	27. 4. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Já,

Mgr. Petr Jirman, Ph.D.,

prohlašuji tímto, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce ani k žádnému z uchazečů podjat (zákon č. 134/2016 o ZZVZ) a mohu a budu vykonávat funkci člena hodnotící komise.

Vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu mé činnosti v hodnotící komisi, tuto skutečnost bezodkladně oznámím zadavateli.

Současně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi k výše uvedené veřejné zakázce.

V Brně dne 27. 4. 2023

.....
podpisy členů hodnotící komise

učiněný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:

Název: Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu

Druh: služby

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Ev č. NEN N006/23/V00010065

Výzva zveřejněna dne: 13. 4. 2023

Nabídky: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Název: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČ: 00025798

zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu – **zrušení** zadávacího řízení Vážený, ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph. D., ředitelem, Vám sděluje, že na základě rozhodnutí zástupce zadavatele došlo ke zrušení zadávacího řízení „Veřejné zakázky malého rozsahu“ – „**Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu**“.

V Praze dne 24. 05. 2023

Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Public tender “Deep well integrity logging“ (*Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu*)

Second call - May 25, 2023

Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídek
--

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Kartotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu – opakovaná výzva“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

mimo režim zadávacích řízení dle ZZVZ

zadavatelem:

Česká geologická služba, příspěvková organizace
Klárov 131/3, 118 00 Praha, IČ 00025798

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

1. Kontaktní údaje, způsob komunikace	2
2. Vymezení veřejné zakázky	2
3. Způsob zpracování nabídkové ceny	4
4. Požadavky na sestavení nabídky	4
5. Kvalifikace	5
6. Další podmínky zadávacího řízení	7
7. Lhůta a místo pro podání nabídky	7
8. Posouzení a hodnocení nabídek	8
9. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:	9

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

Veřejná zakázka je zadávána mimo procesní režim ZZVZ, tj. ZZVZ se na zadávání této veřejné zakázky s výjimkou zásad postupu zadavatele podle § 6 ZZVZ nevztahuje, neboť zadavatel se nehlásí k postupu podle žádného zadávacího řízení dle ZZVZ. Pokud Zadávací dokumentace obsahuje odkazy na ustanovení ZZVZ, jedná se o ilustrativní doložení postupu zadavatele. Zadavatel v souladu s § 31 ZZVZ při zadávání této veřejné zakázky podle ucelených postupů definovaných ZZVZ nepostupuje, přestože je v dalším textu poptávkové/výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu označováno jako „zadávací řízení“.

1. Kontaktní údaje, způsob komunikace

1.1. Kontaktní údaje

(1) Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro příjem žádostí o vysvětlení Zadávací dokumentace) se stanovuje tato kontaktní osoba: Martina Loucká, e-mail: martina.loucka@geology.cz, t. č. +420 251 085 470.

1.2. Profil zadavatele

- (1) Zadavatel využívá pro uveřejňování profil zadavatele v souladu se ZZVZ.
- (2) Adresa profilu zadavatele je <https://nen.nipez.cz/profil/CGS>.

1.3. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

- (1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá písemně v souladu se ZZVZ, zejména s § 211 ZZVZ.
- (2) Zadavatel výslovně upozorňuje, že vysvětlení, doplnění a změny Zadávací dokumentace uveřejňuje pouze na profilu zadavatele (viz též § 98 ZZVZ) a nerozesílá jednotlivým dodavatelům.
- (3) Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že podle § 211 odst. 6 ZZVZ platí, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
- (4) Dodavatel je doporučeno při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (viz též § 211 odst. 5 ZZVZ) vždy potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.
- (5) financováno z rozpočtu projektu CO2-SPICER, který je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky

2. Vymezení veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky jsou služby, Předmětem veřejné zakázky karotážní měření pro integritu vrtu do hloubky cca 1950 m metodami MFC, CBL/RIB, ODT a KG - viz technická specifikace – Příloha č. 3.

Cílem je ověřit současný stav vybraného vrtu Žarošice 7, který by mohl v budoucny sloužit jako injektážní vrt pro zatlačení CO₂ do pilotního úložišti Zar-3 (ložisko uhlovodíků Žarošice) pomocí vybraných karotážních metod.

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) je následující:

71351000-3 Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **480 000,- Kč** (bez DPH).

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná za veškeré služby a náklady na plnění zakázky, byť nebyly výslovně uvedeny.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

2.1.1. Odkazy při stanovení technických podmínek

- (1) Zadavatel v Zadávací dokumentaci používá odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále v tomto bodě též pouze „odkaz“) zpravidla v souvislosti s popisem stávajícího stavu prostředí zadavatele.
- (2) Pokud se v Zadávací dokumentaci odkaz vyskytuje v jiné než výše uvedené souvislosti, je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení; zadavatel vynaložil veškerou péči, aby taková skutečnost v každém takovém případě byla též výslovně uvedena.
- (3) Pokud zadavatel v Zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení; zadavatel vynaložil veškerou péči, aby taková skutečnost v každém takovém případě byla též výslovně uvedena.
- (4) Pokud by měl dodavatel jakékoli nejasnosti ohledně stanovení technických podmínek, zadavatel doporučuje využít institutu žádosti o vysvětlení či doplnění Zadávací dokumentace.

2.2. Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky

- (1) Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Předmět veřejné zakázky je financován z prostředků státního rozpočtu ČR, financováno z rozpočtu projektu CO2-SPICER, který je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky.

Dodavatel se zavazuje respektovat a dodržet veškeré povinnosti z této skutečnosti vyplývající.

2.3. Smluvní podmínky

- (1) Smlouva bude předložena vítěznému uchazeči.

2.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- (1) Doba plnění: červen – srpen 2023

Zhotovitel je povinen naměřená karotážní data ve formátu LAS předat objednateli nejpozději do 30. září 2023.

3.1 Místem plnění veřejné zakázky je: Místem plnění je vrt Žarošice 7, umístěný v dobývacím prostoru (DP) Žarošice. Objednatel zajistí kooperaci s firmou MND, operátorem DP Žarošice.

2.5. Vybrané instrumenty ZZVZ ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

2.5.1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se neuskuteční, vzhledem k charakteru veřejné zakázky.

2.5.2. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karatážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

3. Způsob zpracování nabídkové ceny

- (1) Dodavatel navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
- (2) Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH a sazba a výše DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
- (3) Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
- (4) Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu specifikovanou v bodě 2.1.

4. Požadavky na sestavení nabídky

4.1. Požadavky na doklady

- (1) Pokud není zadavatelem nebo ZZVZ stanoveno jinak, předkládají se prosté kopie dokladů.
- (2) Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

To platí také např. v případech požadavků na předložení

- (a) dokladu o oprávnění k podnikání (pokud zadavatel požaduje konkrétní oprávnění k podnikání a dodavatel disponuje jiným oprávněním opravňujícím k plnění předmětu veřejné zakázky), nebo

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností rozhodnout o rovnocennosti předložených dokladů, a to i na základě konzultace s příslušnou autoritou.

- (3) Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
- (4) Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání (vysvědčení, osvědčení, certifikáty apod.) v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Zadavatel připouští též předložení certifikátů a obdobných dokumentů nevydávaných podle právního řádu ČR v anglickém jazyce.
- (5) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu EU, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Zadavatel by neměly vzniknout žádné náklady spojené s ověřováním takto uvedené informace.

4.2. Požadavky na nabídky

- (1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace. Tím není dotčeno ustanovení bodu 4.1 odst.(4).
- (2) Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje NEN, podle podmínek tohoto nástroje a zadavatelem stanovených.

- (3) Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 4.3.

4.3. Vlastní sestavení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části v níže uvedeném řazení:

- (1) Krycí list dle Přílohy č. 1
- (2) Čestné prohlášení dle Přílohy č. 2
- (3) Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky dle Přílohy č. 4

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karatážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

5. Kvalifikace

5.1. Splnění kvalifikace, doklady k prokázání kvalifikace

- (1) Kvalifikaci splní dodavatel, který splní požadavky na
- (a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
 - (b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
 - (c) technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ,

5.2. Prokázání splnění kvalifikace v nabídce

- (1) I pro prokazování splnění kvalifikace v nabídce platí bod 4.1.
- (2) Dodavatelé mohou v nabídkách nahradit předložení dokladů podle tohoto bodu (5) Zadávací dokumentace čestným prohlášením (dle vzoru uvedeného v Příloze č. 2) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

5.3. Základní způsobilost

- (1) Způsobilým není dodavatel, který
- (a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
 - (b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - (c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - (d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - (e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- (2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat
- (a) tato právnická osoba,
 - (b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - (c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- (3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
- (a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - (b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. (a) splňovat osoby uvedené v odstavci (2) a vedoucí pobočky závodu.
- (4) Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

5.4. Profesní způsobilost

- (1) Způsobilým je dodavatel, který je zapsán do Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- (2) Doklady podle odstavce 1 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karatážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a dodavatele.

5.1. Technická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje

5.2. Společná ustanovení ke kvalifikaci

5.2.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu 5.3(4) odst. (1) (resp. § 77 odst. 1 ZZVZ) každý dodavatel samostatně.

Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (§ 83 ZZVZ) platí obdobně i pro nabídky podané více uchazeči, tzn. kterýkoli uchazeč prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více uchazečů musí dále splňovat následující požadavky:

- a) nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto uchazeče,
- b) jeden z uchazečů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních uchazečů,
- c) nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni uchazeči, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník bude oprávněn jednat za všechny ostatní uchazeče a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních uchazečů, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi uchazeče bude odpovědností vedoucího účastníka,
- d) všichni uchazeči budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky, stejně jako po dobu trvání jiných závazků z této zakázky vyplývajících, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

5.2.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů)

(1) Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle bodu 5.3(4) odst. (1) (resp. § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- (a) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- (b) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce (1) písm. (b) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5.2.3. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

(1) Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karatážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- (a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- (b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- (c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

(2) Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

5.2.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

6. Další podmínky zadávacího řízení

(1) Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat předmět veřejné zakázky v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako celku, tak případně i jen k části předmětu zakázky.

(2) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

Zadavatel stanovuje, že účastník nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zpracováním a podáním nabídky.

(3) Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.

(4) Podáním nabídky dodavatel souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje <https://nen.nipez.cz/profil/CGS> k výše uvedené zakázce. Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena. Dodavatelé v takovém případě nevzniká účast ve výběrovém řízení. Zadavatel na takovou nabídku pohlíží, jako by nebyla doručena.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, kteří nejsou registrováni v národním elektronickém nástroji, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli registraci a test nastavení prohlížeče. Bližší informace o způsobu registrace a podání nabídky jsou uvedeny na <https://nen.nipez.cz/UzivatskeInformace/UzivatskePrirucky>.

Lhůta pro podání nabídek končí 5. června 2023 v 10:00 hodin.

7.2. Místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena do elektronického nástroje <https://nen.nipez.cz/profil/CGS> požadovaným způsobem.

7.3. Změny a odvolání nabídky

Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace

(1) Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace (též „položít dotaz“). Dotaz musí být položen zadavateli pouze v souladu s podmínkami elektronického nástroje NEN.

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

8. Posouzení a hodnocení nabídek

8.1. Postup hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti

Zadavatel bude při výběru nejvhodnější nabídky postupovat systémem výběru „první dobré nabídky“:

- (1) Po otevírání nabídek bude podle kritérií hodnocení provedeno hodnocení nabídek.
- (2) Nabídka, která ze stanoveného pořadí vzešla jako ekonomicky nejvýhodnější, bude posouzena z hlediska splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách, resp. v ZZVZ, podle následujícího postupu:
 - (a) Pokud se zjistí, že nabídka vyhovuje všem stanoveným podmínkám, postoupí se zadavateli k provedení výběru nejvhodnější nabídky.
 - (b) Pokud se zjistí, že nabídka prokazatelně nesplňuje stanovené podmínky, případně že účastník zadávacího řízení splňuje některou z podmínek pro vyloučení ze zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ, nabídka bude vyřazena a přistoupí se k posuzování další nabídky podle stanoveného pořadí; pokud by vyřazení nabídky mělo vliv na hodnocení nabídek, bude předtím provedeno nové hodnocení nabídek.

Pochybení formálního charakteru (např. nedodržení doporučeného způsobu zpracování nabídky podle bodu 4.3) nemůže být samo o sobě důvodem k vyloučení.
 - (c) Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. V takovém případě se objasnění, resp. doplnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů účastníkem zadávacího řízení dále postupuje podle bodů a), resp. b) analogicky. Pokud však účastník zadávacího řízení neposkytuje při vysvětlování nejasností dostatečnou součinnost (např. pokud zadavateli opakovaně neodpoví ve stanovené lhůtě), bude jeho nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen i bez definitivního rozhodnutí, zda nabídka stanovené požadavky splňuje či nikoli. V takovém případě se postupuje analogicky podle bodu b).
 - (d) Posuzování splnění stanovených požadavků probíhá do té doby, než bude nalezena první nabídka splňující stanovené požadavky.
- (3) V případě vyloučení vybraného dodavatele před podpisem smlouvy (např. z důvodu neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy) se zopakuje postup podle odst. (2) s těmi nabídkami, resp. účastníky zadávacího řízení, které nebyly vyřazeny, resp. kteří nebyli vyloučeni.

8.2. Hodnocení nabídek

- (1) Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
- (2) Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

8.2.2. Kritéria hodnocení a jejich váhy

Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení a jejich váhy:

- (1) Výše nabídkové ceny (viz bod 3) – 100 %

8.2.3. Společná ustanovení pro hodnocení nabídek

- (1) Dodavatel není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, dalšími podmínkami. Takovéto podmiňování je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dodavatel uvede několik rozdílných hodnot pro jedno konkrétní kritérium hodnocení (s výjimkou případů, kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a jednoznačně odůvodnitelnou chybu v nabídce) nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést jednoznačný přepočítání na požadovanou veličinu či formu).

„Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Česká geologická služba

8.3. Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a Oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele; v tom případě se obě tato Oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

9. Přílohy – nedílná součást zadávací dokumentace:

1. Krycí list
2. Vzor čestného prohlášení
3. Technické specifikace
4. Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

**Krycí list nabídky veřejné zakázky
„Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“**

Zadavatel:

Název: Česká geologická služba, příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 00 Praha
IČ zadavatele: 00025798
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Uchazeč(i):

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený (jméno a příjmení):
Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.):

Kontakty v průběhu zadávacího řízení

Jméno:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

<i>Nabídková cena</i>	
- bez DPH	... Kč
- sazba DPH	... %
- výše DPH	... Kč
- s DPH	... Kč

V..... dne 2023

.....
podpis

Čestné prohlášení uchazeče

*Text v tomto formátu je v rámci tohoto prohlášení vždy pokynem k vypracování.
Tyto pokyny po vyhotovení prohlášení před jeho tiskem smažte.*

*Toto prohlášení se vyhotovuje za uchazeče (právníckou osobu či obchodní firmu).
Podepisuje osoba oprávněná jednat za uchazeče.*

Čestné prohlášení uchazeče

Dodavatel(é):

Název:
Sídlo:
IČ:

I. O základní způsobilosti:

Prohlašuji tímto, že jsme způsobilý dodavatel; způsobilým není dodavatel, který

- a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínku podle písm. a. splňuje

Je-li dodavatelem právnická osoba:

- dodavatel a zároveň každý člen statutárního orgánu;

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba:

- právnická osoba ... (která je členem statutárního orgánu dodavatele)
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby:

- právnická osoba ... a vedoucí pobočky závodu,

Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby:

- právnická osoba ... (která je členem statutárního orgánu dodavatele)
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- vedoucí pobočky závodu.

II. O profesní způsobilosti:

Prohlašuji tímto, že jako uchazeč o veřejnou zakázku

je-li dodavatel právnickou osobu nebo osobu zapsanou v Obchodním rejstříku:

a. jsme zapsáni v Obchodním rejstříku;

nemá-li dodavatel povinnost být zapsán v Obchodním rejstříku:

a. nemáme povinnost být zapsán v Obchodním rejstříku;

III. O technické kvalifikaci:

Zadavatel nepožaduje.

I. O smluvních podmínkách:

Prohlašuji tímto, že jsme se důkladně seznámili se smluvními podmínkami, které jsou součástí nebo přílohou Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v záhlaví tohoto prohlášení, že s nimi souhlasíme a v případě, že budeme vybráni k plnění veřejné zakázky, podepíšeme smlouvu v souladu s těmito smluvními podmínkami.

IV. Střet zájmů:

Jako účastník zadávacího (výběrového) řízení nejsem přímo ani nepřímo ovlivněn střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího (výběrového) řízení, jakož i že nemám žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální apod.).

V..... dne 2023

.....
za uchazeče
podpis

Technická specifikace „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“

Celkový kontext – odůvodnění subdodávky

Součástí projektu CO₂-SPICER (Pilotní ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku), jehož hlavním řešitelem je objednatel subdodávky, je mj. posouzení rizik při geologickém ukládání CO₂. Aby bylo možné posoudit riziko potenciálního úniku CO₂ z plánovaného úložiště Zar-3 skrze nebo podél vrtů, je potřebné pomocí vybraných karotážních metod ověřit současný stav vybraného vrtu (Žarošice 7) na lokalitě Zar-3. Karotážní měření je zadávána formou subdodávky; výsledky měření budou ve formě zprávy předmětem projektového výsledku R6.4.

Hlavní cíl

Hlavním cílem karotážního měření je ověřit současný stav vybraného vrtu Žarošice 7, který by mohl v budoucnu sloužit jako injektážní vrt pro zatlačení CO₂ do pilotního úložiště Zar-3 (ložisko uhlovodíků Žarošice) pomocí vybraných karotážních metod.

Popis prací, které mají být předmětem subdodávky

Předpokládá se, že dodavatel provede karotážní měření na vrtu Žarošice 7 do hloubky cca 1950 m (měřená hloubka). Předpokládaný komplex karotážních metod zahrnuje metody MFC (Multi Finger Calliper - mikrokavernometrie), CBL (Cement Bond Logs), je možné použít segmentový cementolog (RIB), dále metodu ODT (Omni Directional Tool) a GK (gama karotáž). Při realizaci karotážního měření bude poskytnuta součinnost s firmou MND Drillig & Services (POS).

Očekávané výstupy

Soubor naměřených hodnot jednotlivých karotážních metod v obvyklém formátu (LAS). Zpracování a interpretace výsledků měření není předmětem subdodávky

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

dle ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ

„nad rámec počtu služeb doložených pro potřeby bodu 6.5.1 této ZD realizovaných uchazečem za posledních 5 let (váha 20 %)

„Kartážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“

Zadavatel:

Název: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ zadavatele: 00025798
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Název:

sídlo:

IČO:]

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění;
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

V dne

*Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat
účastníka zadávacího řízení a její podpis*

Ustanovení hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu – opakovaná VZ
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00014590
Výzva zveřejněna dne:	25. 5. 2023
Nabídky:	5. 6. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

V souladu se Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek se jmenují následující členové hodnotící komise a náhradníci člena hodnotící komise:

Členové hodnotící komise/ náhradníci:

RNDr. Juraj Franců, CSc. / RNDr. Jiří Rez, Ph.D.

RNDr. Vladimír Kolejka/ RNDr. Eva Hudečková

Mgr. Petr Jirman, Ph.D. /Mgr. Róbert Prochác, Ph.D.

Zadavatel dále ustanovuje, že hodnotící komise provede posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek.

V Praze dne 5. 6. 2023

Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Protokol o 1. jednání hodnotící komise

učiněný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00014590
Výzva zveřejněna dne:	25. 5. 2023
Nabídky:	5. 6. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Přítomní členové hodnotící komise:

RNDr. Juraj Franců, CSc.

RNDr. Vladimír Kolečka

Mgr. Petr Jirman, Ph.D.

Komise je usnášeníschopná.

Zápis z průběhu jednání:

Hodnotící komise se sešla dne 5. června 2023 v 11:00 hodin v zasedací místnosti v sídle zadavatele.

Jednotliví členové komise stvrdili svým podpisem na čestném prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

V lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku.

Hodnotící komise proto doporučuje zadavateli VZ zrušit.

Jednání hodnotící komise bylo ukončeno 5. června 2023 v 11:20 hodin.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:
V Praze dne

člen hodnotící komise jméno a příjmení	datum podpisu	podpis
Juraj Franců	5.6.2023	
VLADIMÍR KOLEJKA	5.6.2023	
PETR JIRMAN	5.6.2023	

Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:

Název: **Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu**

Druh: **služby**

Zadávací řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**

Ev č. NEN **N006/23/V00014590**

Výzva zveřejněna dne: **25. 5. 2023**

Nabídky: **5. 6. 2023**

Zadavatel:

Název: **ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace**

Sídlo: **Klárov 131/3, 118 21 Praha 1**

IČ: **00025798**

zastoupený: **Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel**

Já,

RNDr. Juraj Franců, CSc.,

prohlašuji tímto, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce ani k žádnému z uchazečů podjat (zákon č. 134/2016 o ZZVZ) a mohu a budu vykonávat funkci člena hodnotící komise.

Vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu mé činnosti v hodnotící komisi, tuto skutečnost bezodkladně oznámím zadavateli.

Současně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi k výše uvedené veřejné zakázce.

V Praze dne *5.6.2023*

.....
podpisy členů hodnotící komise

Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00014590
Výzva zveřejněna dne:	25. 5. 2023
Nabídky:	5. 6. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Já,

RNDr. Vladimír Kolečka,

prohlašuji tímto, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce ani k žádnému z uchazečů podjat (zákon č. 134/2016 o ZZVZ) a mohu a budu vykonávat funkci člena hodnotící komise.

Vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu mé činnosti v hodnotící komisi, tuto skutečnost bezodkladně oznámím zadavateli.

Současně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi k výše uvedené veřejné zakázce.

V Praze dne 5.6.2023

.....
podpisy členů hodnotící komise

Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise

učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00014590
Výzva zveřejněna dne:	25. 5. 2023
Nabídky:	5. 6. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Já,

Mgr. Petr Jirman, Ph.D.,

prohlašuji tímto, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce ani k žádnému z uchazečů podjat (zákon č. 134/2016 o ZZVZ) a mohu a budu vykonávat funkci člena hodnotící komise.

Vznikne-li u mne důvod k podjatosti v průběhu mé činnosti v hodnotící komisi, tuto skutečnost bezodkladně oznámím zadavateli.

Současně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi k výše uvedené veřejné zakázce.

V Praze dne 5. 6. 2023

.....
podpisy členů hodnotící komise

učiněný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka:	
Název:	Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu
Druh:	služby
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Ev č. NEN	N006/23/V00014590
Výzva zveřejněna dne:	25. 5. 2023
Nabídky:	5. 6. 2023
Zadavatel:	
Název:	ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace
Sídlo:	Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ:	00025798
zastoupený:	Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu – **zrušení** zadávacího řízení Vážení, ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph. D., ředitelem, Vám sděluje, že na základě rozhodnutí zástupce zadavatele došlo ke zrušení zadávacího řízení „Veřejné zakázky malého rozsahu“ – „**Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu**)“.

V Praze dne 16.6.23

Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Direct placing of public contract “Deep well integrity logging“ (*Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu*)

October 4, 2023

Cenová nabídka

Číslo: 2023-106-0/KA

Datum: 27.09.2023

Dodavatel: Karotáž a cementace, s.r.o. Velkomoravská 2606/83, 695 01 Hodonín zapsán u KS v Brně, odd.C, vl. 13915 IČ: 49974475 DIČ: CZ49974475 bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1652490257/0100	Odběratel: Česká geologická služba Pracoviště Brno, Jircháře 4a
--	---

Vypracoval: Jan Štastný tel.: +420 518 355 930, fax: +420 518 353 071 e-mail: j.stastny@karotaz.cz	Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Kolečka Vaše značka poptávky: e-mail Datum poptávky:
--	--

Předmět nabídky: Žarošice 7
Platnost nabídky: rok 2023
Splatnost faktur: 30 dní

Termín plnění:
Dodací podmínky: DDP Žarošice, INCOTERMS 2000
Záruka:

Měna: CZK (bez DPH)

Pol.	Materiál/Výkon (číslo, popis)	Množ.	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1)	karotážní měření:				
	- interval měření:	0 – 1905 m			
	- měřené metody:	CBL, AT, interpretace AT			
601	doprava I	70	km	48,00	3 360,00
605	doprava V	70	km	14,00	980,00
111	základní sazba	1	operace	20 014,80	20 014,80
606	hod.sazba – technik	26	hod.	1 010,40	26 270,40
607	hod.sazba – dělník	26	hod.	775,20	20 155,20
192	cementolog	1905	m	54,90	104 584,50
193	cementolog	1905	m	23,50	44 767,50
182	akustický televizor	1905	m	73,30	139 636,50
183	akustický televizor	1905	m	24,60	46 863,00
9000	interpretace			27 927,30	27 927,30
	Celková cena:				434 559,20

Poznámka:

V případě měření ve volné dny a svátky bude hodinová sazba za pracovníky (606, 607) násobena koeficientem 1,5.

Schválil: Ing. Josef Halíř, Ph.D., jednatel společnosti

.....
KAROTÁŽ A CEMENTACE
s.r.o.
Velkomoravská 83
695 00 Hodonín
1

V Brně, dne 2.10.2023

Vážený pan
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
Česká geologická služba

Věc: Žádost o povolení výjimky dle směrnice ředitele ČGS č. 5/2018 pro postup zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás požádat o udělení výjimky, abychom mohli přímo objednat karotážní měření pro integritu vrtu v rámci projektu CO2-SPICER u firmy Karotáž a cementace, s.r.o.

Důvodem této žádosti je fakt, že již proběhla 2 zadávací řízení s názvem „Karotážní měření pro posouzení integrity hlubokého vrtu“. První řízení (ev. č. NEN N006/23/V00010065) bylo zrušeno dne 27.4.2023, protože „ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku“. Druhé řízení (ev. č. NEN N006/23/V00014590) bylo ze stejného důvodu zrušeno dne 16.6.2023.

Firma Karotáž a cementace, s.r.o. je na území ČR jedinou firmou, která požadované karotážní měření může realizovat.

Předem děkuji za vyřízení

S pozdravem

RNDr. Vladimír Kolečka

Žádost schvaluji.

Digitálně podepsal
Zdeněk Venera
Datum: 2023.10.04
14:03:03 +02'00'

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zajištění služby Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu

Česká geologická služba

Se sídlem: Klárov 131/3 ,118 21 Praha 1

IČO/DIČ: 00025798/ CZ00025798

Zastoupena: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

K realizačním věcem pověřen: RNDr. Vladimír Kolejka

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **Karotáž a cementace, s.r.o.**

Se sídlem: Velkomoravská 2606/83, 695 01 Hodonín

IČO/DIČ: 49974475/ CZ49974475

Jednající/Zastoupen: Ing. Josef Halíř, Ph.D. – jednatel

Ing. Petra Horáková – jednatel

Ke smluvnímu jednání pověřen(a): Ing. Josef Halíř, Ph.D. – jednatel

K technickým věcem pověřen(a): Ing. Jan Šťastný – vedoucí střediska KaPe

Bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú.: 1652490257/0100

Zápis v rejstříku: KS v Brně, odd. C, vl. 13915

(dále jen „zhotovitel“)

(dohromady jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají tuto

smlouvu o poskytování služeb

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

1. Preambule

- 1.1 Objednatel je koordinátorem výzkumného projektu CO2-SPICER, jehož součástí je posouzení možných rizik úniku CO₂ skrze nebo podél vrtu na lokalitě potenciálního pilotního úložiště CO₂, a to na ložisku ropy a plynu Žarošice (Zar-3). Aby bylo možné posoudit současný stav integrity vrtů, byl vybrán vrt Žarošice 7, na kterém budou proměřeny karotážní metody, vhodné pro poznání stavu integrity vrtu.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli následující službu (dále jen „**služba**“) - karotážní měření pro integritu vrtu do hloubky 1905 m metodami cementlog (CBL) a akustický televizor (akustický TV). Při poskytování služby dle této smlouvy se zhotovitel řídí pokyny a požadavky objednatele.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Místem plnění je vrt Žarošice 7, umístěný v dobývacím prostoru (DP) Žarošice. Objednatel zajistí kooperaci s firmou MND, operátorem DP Žarošice a její dceřinou firmou MND Drilling & Services. Vrt Žarošice 7 bude pro karotážní měření přístupný dne 23.10.2023 s možným posunem několika dnů.
- 3.2 Zhotovitel je povinen naměřená karotážní data a interpretovaná data akustické TV předat objednateli nejpozději do 31. října 2023. Zpracování a interpretace dat CBL není předmětem této smlouvy, tyto aktivity provede objednatel v rámci projektu CO2-SPICER vlastními silami. Při plnění služby je zhotovitel povinen provést službu v souladu s technickými normami, podmínkami stanovenými věcně a místně příslušnými úřady či jinými orgány státní správy, závaznými stanovisky dotčených orgánů a oprávněných osob a podmínkami stanovenými pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
- 3.3 Pro vyloučení veškerých pochybností si smluvní strany sjednávají, že vzhledem k povaze a účelu této smlouvy nemá jakékoliv částečné, dílčí nebo opožděné plnění této smlouvy zhotovitelem pro objednatele žádný hospodářský význam.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za poskytnutí služeb dle této smlouvy dohodnutou cenu (dále jen „**Cena**“), která je pevná, neměnná a činí (dle cenové nabídky ze dne 27.9.2023) 434.559,20 Kč,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistatřicetčtyřitisíc pětsetpadesátdevět korun českých a dvacet haléřů) a 525.816,63 Kč včetně DPH, pokud je DPH podle platných právních předpisů v zemi dodavatele součástí ceny
- 4.2 Cena bude objednatelem zaplacená zhotoviteli po úplném splnění povinností dle této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu se splatností min. 21 dní od jeho doručení, který může zhotovitel vystavit nejdříve po odevzdání naměřených karotážních a interpretovaných dat z akustického TV dle odst. 3.2 této smlouvy a písemného schválení plnění (potvrzení o splnění) objednatelem.

- 4.3 Celková cena i její jednotlivé části zahrnují veškeré náklady a výdaje zhotovitele a jeho případných subdodavatelů spojené s poskytováním služeb dle této smlouvy.
- 4.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí předmětu díla dle smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení předmětu díla.
- 4.5 Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté služby je doručení faktury na platbu příslušné ceny. Splatnost jednotlivých faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 4.6 Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude vystaven dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění a musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále tento daňový doklad bude obsahovat údaje o názvu a registračním čísle projektu, které jsou uvedeny v preambuli této smlouvy. Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek.
- 4.7 Objednatel bude platit cenu v korunách českých (Kč). Objednatel bude platit cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře, přičemž cena se považuje za uhrazenou řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.8 Objednatelem podepsaný předávací protokol ani úhrada faktury nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla jako celku bez vad a nedodělků.
- 4.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit k ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené touto smlouvou. Lhůta splatnosti běží znovu od dodání nové nebo opravené faktury.

5. Součinnost a vzájemná komunikace

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
- 5.2 Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena nejlépe e-mailem, případně osobně nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 5.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své doručovací adresy, případně jakékoli statusové změny, budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3

(tří) dnů. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu vzniklou nesplněním této povinnosti.

6. Podmínky poskytování služeb zhotovitelem a záruky za bezvadnost plnění předmětu smlouvy

- 6.1 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí a vyvinout maximální možné úsilí, aby došlo k akceptaci naměřených karotážních dat a interpretovaných dat z akustického TV.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za bezvadnost, věcnou správnost a úplnost provedeného předmětu smlouvy.
- 6.3 Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad a nedodělků vzniklých chybami zhotovitele při poskytování služeb dle této smlouvy. Zjištěné vady a nedodělky může objednatel reklamovat písemně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady ve lhůtě sjednané oběma smluvními stranami. Nebyla-li lhůta takto stanovena nebo sjednána, platí lhůta 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace vady zhotoviteli. Ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody tím nejsou dotčena.
- 6.4 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany poskytovatele grantu pro projekt CO2-SPICER, orgánů České republiky nebo EU.

7. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací

- 7.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a důvěrných informacích, které se v průběhu poskytování služeb dle této smlouvy dozvěděl.
- 7.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 7.3 Důvěrné informace pro účely této smlouvy tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy týkající se objednatele a projektu, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.
- 7.4 Důvěrné informace jsou výhradním majetkem objednatele a poskytnutí důvěrných informací zhotoviteli nezakládá právo zhotovitele užít poskytnuté důvěrné informace k jinému účelu než pro splnění předmětu této smlouvy.
- 7.5 Závazky zhotovitele vyplývající z tohoto článku se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné v době jejich sdělení zhotoviteli nebo se stanou veřejně známými poté, co byly sděleny zhotoviteli, aniž by zhotovitel porušil svou povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost poskytnutých důvěrných informací vyplývajících z této smlouvy. Tyto informace nemají charakter důvěrných informací.

8. Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti pak uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména nedodání souboru dat karotážního měření v požadovaném termínu.
- 8.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo
 - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy.

9. Sankce a odpovědnost za škodu

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním naměřených karotážních dat a interpretovaných dat z akustického TV a/nebo v případě prodlení zhotovitele s předložením naměřených karotážních dat a interpretovaných dat z akustického TV objednateli ke schválení dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Sjednáním smluvní pokuty dle této smlouvy ani jejím zaplacením není dotčen ani omezen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí, kromě již shora uvedených dokumentů, resp. předpisů, právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem v prvním stupni je soud objednatele.

- 10.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran; písemná forma je pak nutná i pro změnu ujednání v tomto odstavci před středníkem.
- 10.3 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 10.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha č. 1 Zadávací dokumentace Zakázky a příloha č. 2 Nabídka zhotovitele
- 10.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.

Objednatel

V Praze dne 12.10.2023

.....
Česká geologická služba
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Zhotovitel

V Hodoníně dne 03. 10. 2023

.....
Karotáž a cementace, s.r.o.
Ing. Josef Halíř, Ph.D. – jednatel
Ing. Petra Horáková – jednatel

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24382491
ID verze:	26105875
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.10.2023 13:31:33
Zveřejňující subjekt:	Česká geologická služba (siyhmun)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Česká geologická služba
IČO:	00025798
Datová schránka:	siyhmun
Adresa:	Klárov 131/3, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Zajištění služby Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu
Datum uzavření:	12.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	ČGS 723027
Podpisující osoba:	Mgr. Zdeněk Venera Ph. D.
Hodnota bez DPH:	434 559,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	525 816,63 CZK

Smluvní strany:

Název:	Karotáž a cementace, s.r.o.
IČO:	49974475
Datová schránka:	aczqs5c
Adresa:	Velkomoravská 2606/83, 69501, Hodonín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva ČGS 723027_karotáž.pdf

1.96 MB, 16.10.2023 13:32:46

8a975dd8dc0195cf21d1481bf6fc67418f7370538e05e908c0bb24319fe189a9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26105875>

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Karotáž a cementace, s.r.o.

Velkomoravská

695 01 Hodonín

IČ: 49974475

DIČ: CZ49974475

Pen. ústav: Komerční banka, a.s. Bank. spojení: 1652490257 / 0100

Zapsáno v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13915

Telefon: 518 355 930 Fax: 518 353 071 E-mail: v.novotny@karotaz.cz

Číslo dokladu: 100123225

Objednávka :

KS :

0308

Příjemce :Odběratel : Česká geologická službaKlárov 131/3
118 00 PrahaMísto určení :

IČ : 00025798 DIČ : CZ00025798

Forma úhrady :Platebním příkazemDatum splatnosti : 11.12.2023Datum vystavení daňového dokladu : 20.11.2023Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 20.11.2023Fakturuje Vám za karotážní měření na vrtu Žarošice 7 dle Smlouvy o poskytování služeb
Zajištění služby Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Uprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	900 00003		cena							
		1,00	operace	400 593,32	400 593,32			400 593,32	21	484 717,92
					400 593,32			400 593,32		484 717,92

Fakturace celkem Kč

484 717,92

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	400 593,32	84 124,60	484 717,92
		400 593,32	84 124,60	484 717,92

KAROTÁŽ A CEMENTACE,
s.r.o.
Velkomoravská 2606/83
695 00 Hodonín
DIČ: CZ49974475

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtován úrok z prodlení 0,05% za každý den prodlení.

Vystavil: Ing. Vlastislav Novotný

Dne: 20.11.2023

Faktura: 100123225

Strana č.: 1 / 1

Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Karotáž a cementace, s.r.o.
Velkomoravská 2606/83
695 01 Hodonín

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / kontakt	Místo odeslání / dne
		Kolejka/602531932	Brno/20.11.2023

Věc: Potvrzení o splnění - předávací protokol

Tímto potvrzují splnění předmětu smlouvy o poskytování služeb - zajištění služby „Karotážní měření pro posouzení integrity vrtu“ ze dne 12. 10. 2023 ve smyslu bodu 4.2 smlouvy, tj. potvrzují řádné převzetí dat karotážního měření a interpretace akustické TV na vrtu Žarošice-7 od firmy Karotáž a cementace, s.r.o. se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 2606/83 a povolují této firmě vystavení faktury za provedené karotážní měření.

Uvedená smlouva je v České geologické službě registrována pod značkou 723027_karotáž, v informačním systému registru smluv (ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) má uvedená smlouva ID 24382491, ID verze je 26105875. Tyto ID vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

RNDr. Vladimír Kolejka, pověřený k realizačním věcem výše uvedené smlouvy.

Klárov 131/3,
118 21 Praha 1

tel. (+420) 257 089 411
fax (+420) 257 531 376

Geologická 6,
152 00 Praha 5

tel. (+420) 251 085 111
fax (+420) 251 818 748

Kostelní 26,
170 06 Praha 7

tel. (+420) 234 742 111
fax (+420) 234 742 290

Leitnerova 22,
658 69 Brno

tel. (+420) 543 429 200
fax (+420) 543 212 370

Dačického náměstí 11,
284 01 Kutná hora

tel. (+420) 327 512 220
fax (+420) 327 512 220

IČ 00025798, DIČ CZ 00025798

Bankovní spojení:
Česká národní banka,
č.ú. 87530011/0710

www.geology.cz

KAROTÁŽ A CEMENTACE, s. r. o.
Velkomoravská 2606/83, 695 00 Hodonín, tel. 518 355 930, fax 518 353 071

Celk.suma : 400 593,32

Datum	Vrtba	Št-oi	Zak-od	Soupr.	Cen. pol.	Počet	SPZ	Jedn. cena Kč	Cena Kč	Celkem Kč
	2023-106-0/KA									
	Žarošice - 7									
			z.s		111	1		20 014,80	20 014,80	
			dop 1		601	68		48,00	3 264,00	
			dop.3		605	68		14,00	952,00	
			2xT		606	18		1 010,40	18 187,20	
			2xD		607	18		775,20	13 953,60	
			2xT		1606	15		1 515,60	22 734,00	
Interval měření :	0 - 1906 m		2xD		1607	15		1 162,80	17 442,00	
			CBL		192	1376		54,90	75 542,40	
					193	1906		23,50	44 791,00	
			GR		142	530		20,70	10 971,00	
			CCL		172	530		8,10	4 293,00	
			AT		182	1382		73,30	101 300,60	
					183	1906		24,60	46 887,60	
			interpretace AT		9000	1	1856	20 260,12	20 260,12	400 593,32

Vypracoval: Jan Šťastný

KAROTÁŽ A CEMENTACE
s. r. o.
Velkomoravská 83
695 00 Hodonín
5

This report is a result of the CO₂-SPICER project
(CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir) - project No: TO01000112.

The CO₂-SPICER project benefits from a €2.32 mil. grant
from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

More information about the project can be found at
co2-spicer.geology.cz

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

T A
Č R
